

BEVOR DIE REISE LOSGEHT

EMPOWERMENT FÜR ELTERN IN
DER INTEGRATIVEN SONDERSCHULUNG

ENTWICKLUNGSARBEIT

Eingereicht von: Judith Kunfermann-Schnider

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin

Datum: 30. November 2017

ABSTRACT

Bevor die Reise losgeht, gibt es für Familien, deren Kind im kommenden Schuljahr integrativ beschult wird, einiges zu planen. Das Bedürfnis nach Informationen und Unterstützung ist in dieser Zeit gross.

In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wird durch eine familienorientierte Sichtweise die Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung untersucht. Mit einem deduktiven Ansatz wird der Frage nachgegangen, welche Ressourcen und Belastungsfaktoren junge Familien beeinflussen. Die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen scheint ein wichtiger Faktor für einen gelingenden Start in eine Integrative Sonderschulung zu sein.

Von aktuellen Forschungsergebnissen wird der Bogen zur Praxis gespannt.

Im Sinne eines Empowerment-Konzeptes erhalten Familien als «Reiseunterlagen» eine neu entwickelte Elternmappe. Diese soll Familien ermutigen, ihre Bedürfnisse in einer Zusammenarbeit einzubringen. Sie soll informieren, Anregung für den Austausch von Erfahrungen bieten, Wertschätzung bezeugen und Eltern in der aktiven und gleichberechtigten Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen unterstützen.

Eltern werden als Experten den Inhalt dieser Mappe durch einen halbstandardisierten Fragebogen bewerten. Die Arbeit scheint gelungen, wenn diese die Mappe als wertvoll für die neue Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen erachten. Die differenzierten Rückmeldungen ermöglichen der Autorin die Beantwortung der Fragestellung und bieten Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Elternmappe.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	4
1.1. Ausgangslage und persönlicher Bezug	4
1.2. Überlegung zur Themenwahl	4
1.2.1. Schwerpunkt und Einschränkung	5
2. Fragestellung	6
2.1. Heilpädagogische Relevanz	6
2.2. Zusammenfassung und Fazit	6
3. Vorschau auf die Forschungsarbeit	7
4. Kontext der Entwicklungsarbeit	8
4.1. Rechtlichen Rahmenbedingungen einer Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden	8
4.2. Zusammenfassung und Fazit	8
5. Integrative Sonderschulung des Kompetenzzentrums Schulheim Chur	9
5.1. Konzept Schulheim Chur	9
5.2. Zusammenfassung und Fazit	11
6. Theoretischer Bezugsrahmen	11
6.1. Familien im Fokus	11
6.1.1. Familie aus soziologischer Perspektive	12
6.1.2. Familie aus systemischer Perspektive	12
6.2. (K)ein Wunschkind.	14
6.2.1. Der Verlust des «perfekten Kindes»	15
6.2.2. Der Verlust des eigenen Eltern-Bildes	15
6.2.3. Der Verlust «der heilen Welt»	16
6.2.4. Weitere Belastungsfaktoren	17
6.2.5. Zusammenfassung und Fazit	18
6.3. Ressourcen von Familien mit einem behinderten Kind	19
6.3.1. Zum Begriff Ressourcen	19
6.3.2. Personelle und familiäre Ressourcen	19
6.3.3. Familienexterne Ressourcen	23
6.3.4. Zusammenfassung und Fazit	23
6.4. Kooperation	24
6.4.1. Begriff Kooperation im Bereich Familie und Schule	24
6.4.2. Kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen	25

6.5. Zusammenfassung und Fazit	29
7. Präzisierung der Fragestellung	30
8. Forschungsdesign Entwicklungsarbeit	31
8.1. Forschungskonzept Fallstudie	31
8.2. Methodisches Vorgehen	31
9. Dokumentation und Beschreibung der Entwicklung einer Elternmappe	33
9.1. Begründung der Gestaltung der Elternmappe	34
9.2. Ausgeklammerte Themen in der Elternmappe	35
9.2.1. Berücksichtige Themen in der Elternmappe	36
10. Dokumentation und Beschreibung der Entwicklung eines Fragebogens	42
10.1. Kategorien und Kriterien des Fragebogens	42
10.2. Schwierigkeiten der Zuordnung	44
10.3. Schwierigkeiten der Anzahl Fragen pro Kategorie	44
10.4. Datenerfassung	44
10.5. Aufbau des Fragebogens	44
10.6. Verteilung des Fragebogens	46
10.7. Verfahren zur Personensuche	46
11. Evaluation der Elternmappe	48
11.1. Qualitative Erfassung und Auswertung der skalierten Fragebogens	48
11.1.1. Erfassung der Befragten	48
11.1.2. Erfassung der Items	48
11.2. Fragebogen und Elternmappe Qualitative Erfassung und Auswertung	50
11.2.1. Kategorie Gestaltung	51
11.2.2. Kategorie Informationsaustausch	51
11.3. Zusammenfassung	54
12. Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	55
12.1. Zusammenfassung und Fazit	59
13. Reflexion des Entwicklungsprozesses und des methodischen Vorgehens	60
13.1. Reflexion Bezug und Auswahl des Themas	60
13.2. Reflexion Entwicklung der Elternmappe	61
13.3. Reflexion der Entwicklung und Auswertung eines Fragebogens	62
14. Literaturverzeichnis	66
14.1. Tabellenverzeichnis	69
14.2. Abbildungsverzeichnis	69
15. Anhänge	70

1. EINLEITUNG

1.1. Ausgangslage und persönlicher Bezug

Seit vier Jahren unterrichte ich als Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe im Kanton Graubünden. In diesem Schuljahr werde ich meine fünfte und sechste Familie neu durch den Schulalltag begleiten. Angestellt bin ich vom Schulheim Chur, eines von drei Kompetenzzentren für Sonderschulung im Kanton Graubünden. 2010 haben die Kompetenzzentren vom Kanton einen erweiterten Leistungsauftrag erhalten. Das Schulheim Chur, das Casa Depuoz in Trun und das Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaulta in Rothenbrunnen koordinieren und begleiten nach den Richtlinien des Kantons Familien, deren Kinder einen besonderen Förderbedarf aufweisen. Diese Kinder werden in der Regelschule beschult und erhalten zusätzlich den Status einer Integrativen Sonderschulung (ISS).

1.2. Überlegung zur Themenwahl

Im Schuljahr 2017/2018 koordiniert das Schulheim Chur die Integrative Sonderschulung von 125 Kindern. Hinter diesen Zahlen stehen 24 Familien, die mit ihren Kindern voller Erwartungen neu in das «Abenteuer Integrative Sonderschulung» gestartet sind. «Man weiss nicht, wohin die Reise geht und wer uns auf diesem Weg begleitet, meinte unlängst eine Mutter zu mir. Auch meine Kolleginnen und ich sehen der Zusammenarbeit mit den Eltern mit gemischten Gefühlen entgegen. «Die Arbeit mit Eltern und Familien behinderter oder entwicklungsauffälliger Kinder gilt in pädagogischen und therapeutischen Fachkreisen als ein «schwieriges Terrain» (Weiss, 2014, S. 46).

Im Austausch mit Berufskolleginnen höre ich, dass ihnen bewusst ist, wie wichtig ein gemeinsamer Start ist. Sie fragen sich: «Welche Bedingungen sind vorhanden? Werden wir gut miteinander auskommen?» Einige werden dann das erste Kennenlernen bis in den Herbst hinausschieben und dann «einfach» mit dem Kind starten. Oder man trifft sich beim Schulpsychologischen Dienst das erste Mal. Fachleute sitzen mit den Eltern in einer grossen Runde um einen Tisch. Solche Erstkontakte sind aus der Sicht der Eltern mit grossen Emotionen verbunden. Egal, ob Eltern bereits Erfahrungen mit Fachpersonen aus dem medizinischen oder therapeutischen Bereich haben oder ob diese Gesprächssituation für sie eine Premiere ist.

Durch Rückmeldungen von Müttern bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Familie vor dem Schulstart Informationen über die Integrative Sonderschulung fehlen. Sie sind verunsichert, wie Zuständigkeiten und Abläufe gehandhabt werden. Sie würden gerne mehr über die heilpädagogische Fachperson und über die Umsetzung der Förderung in der Schule wissen. Ich gehe davon aus, dass ein Wechsel von einer kindorientierten Förderung zu einer familienorientierten Begleitung äusserst wichtig für das Gelingen einer Integrativen Sonderschulung und nicht zuletzt auch für die Entwicklung des einzelnen Kindes ist.

Wenn wir durch unsere Haltung und unser Handeln die Gestaltung einer gleichberechtigten Zusammenarbeit mit den Eltern anstreben, können wir unsere eigenen Kompetenzen weiter entwickeln. So kann uns gemeinsam dieser spannende Prozess gelingen. (Booth & Ainscow, 2011, S. 117)

Ich versuche in dieser Masterarbeit meine Perspektive als heilpädagogische Fachperson mit der Sichtweise eines Elternteils zu tauschen. Als Mutter eines Kindes, das als Frühchen geboren wurde und später infolge eines Unfalls im 3. Lebensjahr mit Hindernissen zu kämpfen hatte, habe ich die enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpädagogen, Therapeuten, Lehrpersonen und Versicherungen kennen gelernt. Sie wurden von uns als Entlastung wahrgenommen – aber auch als Belastung. Die «Berg- und Talbahn der

Gefühle», eine gewisse Dünnhäutigkeit im Umgang mit Reaktionen der Umwelt, der Wunsch nach Informationen, Entlastung und Anerkennung für die errungenen Entwicklungsziele sind mir noch sehr präsent. Aus diesen Gründen traue ich es mir zu, den Fokus ganz auf die Sichtweise der Eltern zu richten.

Aus der Sicht einer Familie, deren Kind neu integrativ beschult wird, beschäftige ich mich mit Verlust- und Belastungssituationen, mit Ressourcen und Kompetenzen und mit Bedürfnissen von Familien. Ich werfe einen genaueren Blick auf die Zusammenarbeit der Eltern mit heilpädagogischen Fachpersonen. Diese Forschungsarbeit geht dem Sachverhalt nach, dass Familien in einer schwierigen Lebenssituation besondere Bedürfnisse haben, die sie teilweise mit eigenen Ressourcen nicht befriedigen können. Zu Beginn einer Integrativen Sonderschulung haben sie Informationen und Unterstützung dringend nötig. Das bisherige Konzept des Schulheims Chur ist gut, bietet jedoch zu wenig Grundlagen, um den Start und die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen und dem Umfeld zu unterstützen. Im Sinne des Empowerment-Konzepts wird der Frage nachgegangen: Was hilft Familien, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen?

Ausgehend von den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen, versuche ich einen Bogen zur Praxis zu schlagen. Meine Wertschätzung Eltern gegenüber und der Wunsch, gleichberechtigt und gemeinsam die Zusammenarbeit zu gestalten, soll zur Entwicklung eines Produktes führen. Dieses Produkt soll eine Elternmappe sein: zum persönlichen Gebrauch für die Eltern und als Unterstützung für die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen. Eltern werden als Experten den Inhalt dieser Elternmappe bewerten. Die Arbeit scheint gelungen, wenn Eltern diese Elternmappe als wertvoll für den Start in die Integrative Sonderschule erachten.

1.2.1. Schwerpunkt und Einschränkung

Diese Entwicklungsarbeit stützt sich auf eine familien- und ressourcenorientierte Sichtweise. Mit dem Begriff Familie ist das ganze Familiensystem gemeint. Im Theorieteil soll eine umfassende Auseinandersetzung mit der speziellen Lebenssituation einer Familie mit einem Kind mit Behinderung stattfinden. Die Beschreibung der Belastungssituation und der Ressourcen wird zum Verständnis beitragen. Die Darstellung der familiären Bedürfnisse und die Rahmenbedingungen einer Integrativen Sonderschulung in Graubünden bilden die Grundlage zur Entwicklung eines Produktes. Familien sollen bei der Mitgestaltung einer gleichberechtigten Zusammenarbeit mit Fachpersonen im Bereich Integrative Sonderschulung ermutigt werden, sich für ihre eigenen Bedürfnisse einzusetzen.

Obwohl aus systemischer Sicht viele Beteiligte zum Gelingen eines kooperativen Prozesses beitragen, werden familienexterne Kooperationspartner wie Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, logopädische, therapeutische oder medizinische Fachpersonen ausgeklammert.

Die Rollen, Haltung und Sichtweisen von heilpädagogischen Fachpersonen, persönliches Fachwissen, z.B. im Bereich Beratung, Teamfähigkeit, Gesprächsführung und Hintergrundwissen usw. werden nicht näher beschrieben.

Ebenso kann nicht auf die Ressourcen, Bedürfnisse, Rollen oder Schwierigkeiten der einzelnen Person (z.B. Vater, Mutter, Grossmutter usw.) wie auch andere familieninterne Ressourcen eingegangen werden.

Ebenfalls kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit mehrfach belasteten Familien, z.B. schwierige Verhältnisse, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, Einelternfamilie, Kinder mit starken Beeinträchtigungen, mehrere Kinder in der Familie mit Behinderung, psychisch oder physisch kranker Elternteil usw. nicht stattfinden.

Das Erarbeiten eines Schule-Eltern-Konzeptes kann und soll nicht Inhalt dieser Arbeit sein.

Es lässt sich nicht verhindern, dass meine Haltung und Erfahrung als heilpädagogische Fachperson in die Entwicklung eines Produkts einfließen werden. Ich versuche, mich dennoch ausschliesslich auf die Bedürfnisse der Familien zu konzentrieren.

2. FRAGESTELLUNG

Ausgehend von einer familien- und ressourcenorientierten Sichtweise und dem Bedürfnis, durch das Schaffen eines Produkts eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen zu unterstützen, ergibt sich folgende Fragestellung:

Fragestellung

Wie muss eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

2.1. Heilpädagogische Relevanz

Zahlreiche Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, welche konkreten Belastungen Familien mit einem behinderten Kind im Alltag erleben und welchen Einfluss dies auf die Entwicklung des Kindes hat. «Eltern mit einer hohen subjektiven Belastung haben weniger Ressourcen, um sich auf die kindlichen Hilfebedürfnisse einzustellen. ... Wie Eltern ihre Belastung empfinden, kann somit einen indirekten Einfluss auf den kindlichen Entwicklungsverlauf haben.» (Sarimski et al., 2013, S. 21). Weitere Studien beschäftigen sich mit der Frage, was Familien hilft, mit dieser Belastung umzugehen. Sarimski benennt folgende Faktoren, die die Bewältigungskompetenzen der Eltern unterstützen: elterliche Ressourcen, soziale Ressourcen und Merkmale des Kindes (ebd. S. 23). Als soziale Ressourcen wird unter anderen auch eine Beziehung zu heilpädagogischen Fachkräften genannt. Eltern von Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren beschreiben eine auffällig geringe Zufriedenheit mit ihren Aussenkontakten (Eckert, 2012, S. 77). In diese Zeit fällt häufig die Entscheidung, eine Integrative Sonderschulung in die Wege zu leiten. Eine familienorientierte Begleitung durch heilpädagogische Fachpersonen scheint daher umso wichtiger. Im Schulheim Chur wird grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Familien gelegt, dennoch fehlen Grundlagen, die Familien und heilpädagogischen Fachpersonen in der Phase der Einschulung unterstützen. Dies sollte mit dieser Entwicklungsarbeit verbessert werden.

2.2. Zusammenfassung und Fazit

Forschung und Erfahrungsberichte zeigen auf, dass die meisten Familien in der Phase der Einschulung ein grosses Bedürfnis nach Informationen, Austausch und Beratung haben. Sie wünschen sich in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen eine gleichberechtigte Haltung und Interesse an ihrer Situation. Familien vermissen generell spezifische Informationen zum Thema Integrative Sonderschulung und zur Gestaltung der Kooperation mit einer heilpädagogischen Fachperson. Teilweise fehlt den Eltern das nötige Selbstvertrauen, um Fragen zu stellen. Eltern sollten ermutigt werden, sich aktiv einzuge-

ben. Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich der Anspruch, wichtige familiäre Bedürfnisse verstärkt und konsequenter einzubeziehen, um ihnen in der Förderung ihres Kindes und in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen eine Teilhabe und Mitgestaltung zu ermöglichen. Diese Entwicklungsarbeit sucht nach einer möglichen Antwort für die Praxis.

3. VORSCHAU AUF DIE FORSCHUNGSARBEIT

In diesem Kapitel wird eine Vorschau auf die Forschungsarbeit aufgezeigt. Kurz wird beschrieben, welcher Weg zur Entwicklung des Entwurfes einer Elternmappe unternommen wurde und zur Beantwortung der Fragestellung führte.

Im ersten Teil der Arbeit wird der Kontext dieser Entwicklungsarbeit vorgestellt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Integrativen Sonderschulung sowie die Umsetzung in einem Bündner Kompetenzzentrum werden dargelegt. Die Zusammenarbeit mit den Familien scheint gut zu gelingen. Jedoch könnten die Grundlagen für Eltern, deren Kind neu mit einer Integrativen Sonderschulung beginnt, verbessert werden. Die Fokussierung auf die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen soll aus der Sicht der Familien erfolgen. Weitere Themenfelder müssen ausgeschlossen werden.

Um ein Vorverständnis für die Situation von Familien mit behinderten Kindern zu entwickeln, wird in der Literatur nach Forschungsergebnissen im Bereich Familien und Behinderung und Zusammenarbeit mit Fachpersonen gesucht.

Nach einem Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse erfolgen eine Fragestellung und eine spätere Präzisierung. Die Wahl eines Forschungsdesigns wird auf die Entwicklung eines Produkts mit einer anschließenden Evaluation mithilfe eines Fragebogens gelegt. Ausgehend von den Ergebnissen aus der Kooperations-Forschung von Eckert et al. werden Kategorien und Kriterien für die Entwicklung einer Elternmappe übernommen. Ziele und Zielgruppen werden festgelegt. Die Elternmappe soll Familien zu Beginn einer Integrativen Sonderschulung ermutigen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und aktiv die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen mitzugestalten. Der Entwurf einer Elternmappe wird durch einen halbstandardisierten Fragebogen von Eltern als Experten bewertet. Die Auswertung führt zu einer Schlussfolgerung und zur Beantwortung der Fragestellung. Erkenntnisse über die Wahl der Forschungsmethode sowie zur möglichen Weiterentwicklung der Elternmappe werden im letzten Teil vorgestellt. Im Anhang sind die Elternmappe, Fragebögen, Auswertungsbögen usw. zu finden.

Das folgende Kapitel widmet sich dem Umfeld dieser Entwicklungsarbeit.

4. KONTEXT DER ENTWICKLUNGSARBEIT

Da die Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung und der Leistungsauftrag an die Kompetenzzentren in Graubünden erst 2010 erlassen wurden, werden zum besseren Verständnis die rechtlichen und schulischen Rahmenbedingungen der Studie vorgestellt.

4.1. Rechtlichen Rahmenbedingungen einer Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden

Eltern beeinträchtigter Kinder sind zunächst einfach Eltern. Sie unterscheiden sich nicht grundsätzlich von anderen Familien. Sie wünschen sich Normalität und Dazugehören in allen Lebensbereichen. Wenn Familien sich wünschen, dass ihr Kind in den Kindergarten ihrer Gemeinde gehen kann, dann können sie sich auf das Recht auf Bildung Art. 24 der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (2008), die seit Mai 2014 in der Schweiz in Kraft ist, stützen. Zusätzlich regelt das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2004) (Behindertengleichstellungsgesetz), dass Kinder Zugang zu einer Schulform haben. Dabei besteht kein Recht auf den Besuch einer Regelschule. Das Bundesgericht entschied im Mai 2017, dass Kinder mit einer Behinderung keinen Anspruch auf schulische Integration haben. Der Kanton kann nicht zur «optimalen» Schulung eines Kindes verpflichtet werden. Dennoch werden die Entscheidungsträger angehalten, eine Schulform zu wählen, die der Entwicklung des Kindes bestmöglich förderlich ist (Bundesgerichtsurteil (2C_154/2017)). Der Kanton Graubünden verabschiedete 2012 das neue Schulgesetz. Die Schulverordnung (Stand 01.01.2016) regelt unter Art. 44 die sonderpädagogischen Massnahmen. Die Entscheidung, welche Kinder von dieser Entscheidung profitieren können, hat unter der Beachtung «... des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerin oder des Schülers sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation zu erfolgen.» (ebd.) Vorausgesetzt wird, dass die Eltern ihr Kind für eine Abklärung durch eine Fachstelle des Amtes anmelden. «Die Erziehungsberechtigten sind in das Entscheidungsverfahren betreffend der sonderpädagogischen Massnahmen einzubeziehen.» (ebd.)

Nach Rücksprachen mit allen Beteiligten und einer genauer Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst GR oder einer anderen Institution wird entschieden, dass ein Kind in seiner Schulgemeinde den Kindergarten beziehungsweise die Schule integrativ besuchen kann. Integrative Sonderschulung oder kurz ISS ist jene Schulungs- und Förderform, bei der der Hauptanteil des Unterrichts in der Regelklasse stattfindet (Art. 45). Kinder mit besonderem Förderbedarf haben das Anrecht auf eine bestimmte Anzahl Lektionen, in denen sie von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet werden.

4.2. Zusammenfassung und Fazit

In Graubünden hat jedes Kind das Recht, Zugang zu einer Schulform zu erhalten, die seiner Entwicklung förderlich ist. Eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst klärt die Ressourcen und Möglichkeiten des Kindes ab. Dabei wird sein familiäres und schulisches Umfeld mitberücksichtigt. Die Eltern werden im Entscheidungsprozess miteinbezogen. Eine Beratung und Kooperation zwischen allen Beteiligten ist von grosser Bedeutung.

5. INTEGRATIVE SONDERSCHULUNG DES KOMPETENZZENTRUMS SCHULHEIM CHUR

Im folgenden Kapitel werden die schulischen Rahmenbedingungen des Kompetenzzentrums Chur vorgestellt.

5.1. Konzept Schulheim Chur

Obwohl Kinder integrativ eine Regelklasse besuchen, sind sie Schüler oder Schülerinnen eines von drei Kompetenzzentren für Sonderschulung im Kanton Graubünden. 2010 haben die Kompetenzzentren vom Kanton einen erweiterten Leistungsauftrag erhalten. Das Schulheim Chur, das Casa Depuoz in Trun und das Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaulta in Rothenbrunnen übernehmen nach den Richtlinien des Kantons die Verantwortung und Begleitung der Integrativen Sonderschulung von Kindern mit Behinderungen in Kindergärten und Regelklassen.

Im Schuljahr 2017/2018 koordiniert und begleitet das Schulheim Chur neben einer Tagessonderschule und einem Wohn-Internat auch integrative Schulprojekte.

64 heilpädagogische Fachpersonen, 17 Schul-Assistenzen und fünf Logopädinnen begleiten 125 Kinder in ihren Regelklassen. Während in früheren Jahren durchschnittlich zehn bis fünfzehn Kinder neu während 9–15 Lektionen pro Woche eine heilpädagogische Förderung erhielten, sind es in diesem Schuljahr bereits 24 neue Kinder. Von diesen Kindern sind 2017/2018 zehn Kinder in der 1. und 2. Klasse und neun Kinder im Kindergarten neu gestartet.

Bei einer Integrativen Sonderschulung sind mehrere Personen und Institutionen beteiligt. Das Schulheim Chur setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten voraus. Gemeinsam werden offene Fragen geklärt. Mindestens zweimal pro Schuljahr findet eine Standortbestimmung statt. Dazu werden Lehrpersonen, Eltern, eine Vertretung der Schulbehörde sowie bei Bedarf z.B. Fachpersonen des Therapiebereiches und des Heilpädagogischen resp. Schulpsychologischen Dienstes eingeladen. Anlässlich dieser Sitzungen wird jeweils auch die Frage der weiteren Schulung des integrierten Kindes diskutiert. Bei Bedarf führt die heilpädagogische Fachperson weitere Elterngespräche durch.

Genügt dieser Austausch den Eltern? Wie gut werden Eltern über die Förderung ihres Kindes von den Mitarbeitenden informiert? Die Schulleitung des Schulheims Chur interessierte sich für die Antworten.

Im März 2017 konnten Eltern, deren Kinder im Schulheim Chur in die Tagessonderschule gingen, aber auch Eltern, deren Kinder integrativ die Regelschule besuchten, einen Fragebogen zur Teilhabe und Information ausfüllen (vgl. Tab. 1).

Tabelle Schulheim Chur (2012). Elternumfrage zur Teilhabe und Information ISS

Fragen des Schulheims	Antworten der Familien
Wir werden über die Förderung unseres Kindes von den Mitarbeitenden des Schulheims gut informiert.	Wir sind zufrieden mit dem inhaltlichen Angebot von Elternabenden zu einem bestimmten Thema (letztes Thema: Grenzverletzendes Verhalten).
Wir können in der Förderung unseres Kindes mitbestimmen.	Wir sind zufrieden mit der Anzahl an Elternabenden zu einem bestimmten Thema (letztes Thema: Grenzverletzendes Verhalten).
Wir werden insgesamt gut informiert, was unser Kind angeht.	Wir wünschen Möglichkeiten für einen Austausch unter Eltern.
Wir werden bei besonderen Herausforderungen mit unserem Kind gut einbezogen.	Wir wünschen Möglichkeiten für einen Austausch unter Eltern mit Teilnahme einer Leitungsperson.
Wir werden über positive Entwicklungen unseres Kindes gut informiert.	Es wäre schön, wenn mehr Anlässe vom Schulheim angeboten würden (wenn ja, wenn möglich bitte bei den Bemerkungen Vorschläge machen).
Wir erhalten wertvolle Hinweise, die wir zu Hause auch umsetzen können.	Wir sind insgesamt gut informiert über das Schulheim.
Wir fühlen uns insgesamt gut verstanden von den Mitarbeitenden des Schulheims.	Wir sind mit den Möglichkeiten für Gespräche mit Mitarbeitenden des Schulheims zufrieden.

Die Leitung des Schulheims Chur hält nach der Auswertung der Rückmeldungen folgendes fest:

- Die Rücklaufquote bei der Integrativen Sonderschulung ist relativ tief (19 %, 22 von 115 Familien), bei der separativen sehr gut (59 %).
- Die Zufriedenheit ist besonders bei Eltern insgesamt sehr hoch.
- Es gibt keine wesentlichen Anzeichen von schwierigen Themen oder von Themen mit grossem Veränderungsbedarf.
- Einzelnen Rückmeldungen muss nachgegangen werden (Raumwunsch für Elternverein, Selbsthilfegruppe usw.).
- Die Eltern unterstrichen in ihren Kommentaren ihre Dankbarkeit und Zufriedenheit über die Integrative Sonderschulung und die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen.

Der Fragebogen erlaubte es den Eltern, persönliche Ergänzungen zu machen. Es fällt auf, dass einige Eltern erwähnten, dass sie sehr wenig mit dem Schulheim zu tun hätten. Zum Beispiel äusserte eine Familie, dass sie nur via heilpädagogische Fachperson und einem Standortgespräch Kontakt zum Schulheim hätte. Eine zweite meldete zurück, dass sie keine Angaben machen könne, da sie nur zur heilpädagogischen Fachperson Kontakt hätte. Eine Mutter meldete zurück, dass sie die Person im Kindergarten gar nicht kenne. Eine Rückmeldung betraf den Wunsch, mehr Konstanz in der Begleitung ihres Kindes zu haben.

Die niedrige Rücklaufquote und die oben aufgeführten Kommentare können dahingehend interpretiert werden, dass die Eltern keine bis wenig Verbindung zum Schulheim Chur haben und dass sie sich als Familie nicht als Teil des Schulheims Chur wahrnehmen, ebenso die heilpädagogische Fachperson nicht als Mitarbeiterin des Schulheims.

Eltern und heilpädagogische Fachpersonen haben das gleiche Interesse: Kinder sollten sich entwickeln können und Teil einer Klasse werden, damit sie in einer angenehmen Atmosphäre lernen können. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Eltern, heilpädagogischen Fachpersonen und Kompetenzzentrum fördert die Entwicklung des Kindes.

Doch wie lässt sich diese (Ver-)Bindung aufbauen?

Diesen Fragen wird im Laufe dieser Entwicklungsarbeit nachgegangen und anschliessend versucht, mit einer Proposition zu beantworten.

5.2. Zusammenfassung und Fazit

Das Konzept des Schulheims Chur bietet gute Rahmenbedingungen zur Kooperation unter allen Beteiligten an. In den letzten Jahren stieg der Anteil neuer Eltern mit behinderten Kindern, die durch das Schulheim Chur begleitet werden, stetig. Im Schuljahr 2017/2018 sind 24 neue Familien gestartet. Die heutige Praxis, wie der Beginn einer Zusammenarbeit in der Integrativen Sonderschulung mit den Familien umgesetzt wird, soll überdacht und verbessert werden. Ein Vorschlag dazu ist Ziel dieser Entwicklungsarbeit.

6. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Zahlreiche Studien fokussieren sich nicht mehr ausschliesslich auf die Entwicklung, Erziehung und Förderung von Kindern mit einer Behinderung, sondern auf das ganze Familiensystem. Dieser familienorientierte Blick ist insbesondere für das Verständnis einer gelingenden Kooperation zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen von grosser Bedeutsamkeit. Die Lebensform, Wertvorstellungen und finanziellen Möglichkeiten von Familien unterscheiden sich bedeutend. Ebenso weichen Lebenswelten von Familien von denjenigen heilpädagogischer Fachpersonen ab. «Es ist, wie wenn ein Inuit (...) Menschen am Äquator über deren Lebensweisen beraten möchte und umgekehrt.» (Hiller; zitiert nach Weiss, 2014, S. 46).

Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden Erkenntnisse über Familiensysteme und deren Lebensumfeld aus systemischer und sozialer Perspektiven vorgestellt.

Einzelnen Aussagen entstanden direkt durch betroffene Eltern und lassen erahnen, wie eine ganze Lebensplanung in Frage gestellt wird.

Forschungsergebnisse zum Thema Belastungssituationen, Ressourcen und Bedürfnisse von Eltern werden im nächsten Abschnitt vorgestellt. Es folgt ein Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse einer Zusammenarbeit zwischen Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen.

6.1. Familien im Fokus

Jeder Mensch hat eine Familie und weiss, was damit gemeint ist. Vater, Mutter, Kind. Ein gemeinsames Zuhause, oder wenigstens Wochenend-Besuchszeiten, gemeinsame Aktivitäten, familieninterne Regeln, Sprache und Rituale. Jeder hat sein eigenes Bild von einer Familie, eigene Erfahrungen, eigene Träume.

6.1.1. Familie aus soziologischer Perspektive

Der Begriff «Familie» ist für viele Menschen noch gleichbedeutend mit «My home is my castle». Doch auch dieses Schloss ist einem grossen Wandel unterworfen. Einerseits verändern sich familiäre Kontextfaktoren wie wechselnde Familienformen, die Inanspruchnahmen einer Fremdbetreuung oder die Zuständigkeit von unterschiedlichen Erziehungsberechtigten. Andererseits werden Eltern durch einen Bildungsdruck gefordert, was wieder auf die Eltern-Kind-Beziehung einen Einfluss hat. Manchen Familien ist der Wert einer Förderung bewusst. Umgekehrt werden Armut und Benachteiligung durch Überlastung oder Unwissen der Eltern an die Kinder übertragen. Im Umfeld der Familie verändern sich auch die schulischen Kontextfaktoren. Schulische und kantonale Konzepte bilden Leitlinien für die Zusammenarbeit. Tagesstrukturen entlasten Familien, Integration benötigt personelle und zeitliche Ressourcen der Schulen. Gesellschaftliche Kontextfaktoren wie die vielfältigen kulturellen oder religiösen Hintergründe und dass Erwartungen deutlicher und auf verschiedenen Wegen kommuniziert werden können, wirtschaftliche Kontextfaktoren wie die gesteigerte Bedeutung von Bildung für die Lebenschancen und politische und finanzielle Faktoren ... können zu sehr anspruchsvollen familiären Situationen führen. (Dachverband Lehrer und Lehrerinnen Schweiz, 2017)

«Familien» bedeutet eine Vielfalt an Lebensformen, Möglichkeiten und Einschränkungen.

Das Ergebnis einer gemeinsam von den Familienmitgliedern gestalteten beständigen Herstellungsleistung von Partner- und Sorgebeziehungen, Erziehungs- und Bildungsprozessen und sozialen Kontakten, mit der sie sich materielle, soziale, kulturell und generative reproduziert, ein individuelles Familienklima erzeugt und Traditionen bildet, dabei greift sie auf ihre milieuspezifischen und von ihrer sozialen Lage abhängigen Ressourcen im Kontext der jeweiligen fördernden und begrenzten gesellschaftlichen Bedingungsbeziehungen und rechtlichen Rahmung ... zurück.

(v. Kardoff & Ohlbrecht, 2014, S. 17–18)

Es gibt keinen fertigen Plan für den Bau eines Familien-Schlusses. Jede Familie muss sich an ihren förderlichen und begrenzten gesellschaftlichen Bedingungen orientieren oder dem rechtlichen Rahmen, ihrer Familienform, ihren Ressourcen und Stärken anpassen. (Retzlaff, 2010, S. 89)

Familien unterscheiden sich nicht nur in ihren politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen voneinander, sondern auch durch ihre Erziehungswerte und in den Mitteln, mit welchen sie diese erreichen wollen (Neuenschwander, 2005, S. 19). Familien wollen aus ihren Kindern soziale Persönlichkeiten machen, die später selbständig das Leben meistern können. Damit sie dieses Ziel erreichen, kommunizieren, interagieren und handeln sie zusammen. Jeder Familie ist auch bewusst, dass Kinder in den Kindergarten kommen, dann in die Schule und später alleine lernen müssen, sich weiter zu entwickeln und sich in die Gesellschaft einzufügen.

6.1.2. Familie aus systemischer Perspektive

Die Systemtheorie bezeichnet eine Familie als autonomes soziales System mit selektiver Umwelt-nutzung (Heckmann, 2004). Menschen gründen eine Familie mit dem Wunsch, ihren Kindern die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Als soziales System mit eigenständigen Regeln und Ritualen ist eine Familie eine Einheit und dennoch ein sehr komplexes Gefüge.

Familienmitglieder kommunizieren, handeln und reagieren innerhalb eines Mikrosystems. Sie üben Tätigkeiten und Aktivitäten in ihrem Lebensumfeld aus und entwickeln sich laufend. Die Geburt eines Kindes bedeutet auch einen Lebensübergang mit einem Wechsel von Rollen und Positionen. Aus Individuen werden «Vater» und «Mutter» und im erweiterten Familienkreis «Grosseltern» und

«Gotti und Götti». Es erwarten sie neue Aufgaben und Herausforderungen. Als Familiensystem planen sie das zukünftige Familienleben und bauen sich ein soziales Netzwerk auf, das ihren neuen Bedürfnissen entspricht. Sie vertreten in ihrem Lebensbereich jetzt Rollen, in der Annahme, diese werden von der Gesellschaft erwartet. Mikrosysteme haben Einfluss auf ihr Umfeld, werden auch selber von einem unmittelbaren oder auch weiteren Umfeld beeinflusst. In Anlehnung an Bronfenbrenner lassen sich diese Systeme darstellen. Die Familie steht im Fokus (vgl. Abbildung 1 und Anhang 1).

Abb. 1 Mehrebenenmodell Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

Abbildung 1 Mehrebenenmodell, Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).

Die Eigendynamik von Familien als soziale Systeme lässt sich kaum steuern. Sie können ihre Struktur mehr oder weniger an Veränderungen anpassen. Die Reaktion eines sozialen Systems lässt sich schwer voraussagen. Sogar innerhalb eines Familiensystems unterscheiden sich Mitglieder in ihren Rückmeldungen. Jedes Familienmitglied reagiert anders z.B. auf beengende Wohnverhältnisse, den Anforderungen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, die Bewertung von Erfahrungen aus der eigenen Kindheit, knappe finanzielle Mittel, das Bedürfnis nach Information und Unterstützung in der Pflege und Erziehung des Kindes, sprachliche Hindernisse, die ersten Rückmeldungen von «ausen», dass andere Kinder in diesem Alter bereits selbständig sind usw. (Bronfenbrenner, 1981).

Am Familienleben nehmen bald andere Personen teil. Die Mütterberaterin begleitet den Übergang zum Alltag, Freundinnen geben Tipps und im Babyschwimmen tauscht man sich über die Schlafgewohnheiten aus. Familien stehen im ständigen Austausch und entwickeln sich. Diese Wechselbeziehung zwischen den Lebensbereichen beschreibt Bronfenbrenner als Mesosystem.

Mit der Ankunft eines Kindes verändert sich auch der Status einer Familie innerhalb eines Exosystems. Ermöglicht zum Beispiel der Arbeitgeber das Arbeitspensum zu reduzieren? In welcher Umgebung wird das Kind aufwachsen? Wer wird für das Kind da sein, wenn die Eltern arbeiten gehen? Wird die Nachbarin das nächtliche Schreien eines Babys tolerieren?

Diese Lebens-Bereiche unterscheiden sich zwischen den Familiensystemen massiv. Folgende Aufzählung stellt nur beispielhaft die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Familien dar.

- Paarhaushalte ohne Kinder verfügen durchschnittlich über Fr. 66 000.- Jahreseinkommen, mit zwei Kindern durchschnittlich Fr. 48 000.- und als Einelternhaushalt Fr. 41 200.-.
- Paare ohne Kinder verfügen im Schnitt über 55 m² Wohnfläche pro Person, Familien mit Kindern beschränken sich im Mittel auf 31 m².

- 33,2 % der Kinder unter sechs Jahren leben in einer Familien mit Migrationshintergrund.
- 55,5 % der Familien nehmen mindestens einmal wöchentlich eine familienergänzende Betreuung in Anspruch. (Kita, Tagesstruktur im Schulbereich, Tagesfamilien, Aupairs, Grosseltern, Verwandte usw.).
- Rund 150 000 Kinder mit einer Behinderung werden in der Schweiz von ihren Familien betreut. (Bundesamt für Statistik, 2017)

Die Aufgaben und die Erwartungen an eine Familie sind vielfältig: In allen Kulturen (Makrosystemen) wird von Familien erwartet, dass sie «ihren Kindern dauerhaft sowohl innerfamiliär wie auch ausserfamiliär Menschen, Dinge, Orte und Zeit zur Verfügung stellen, mit denen diese entsprechend ihren kindtypischen Handlungsfähigkeiten und Bedürfnissen umgehen können.» (Heckmann, 2004). Diese kulturspezifische Haltung und grundsätzliche Einstellung gegenüber der Erziehung eines Kindes prägen Familien im Alltag.

Das Kapitel «Familien im Fokus» beinhaltet nur einen kleinen Beitrag zur Diskussion «Familie aus soziologischer und systemischer Sicht». Familien müssen einen Beitrag dazu leisten, dass sich ihre Kinder zu selbständigen Menschen entwickeln, die sich in eine Gesellschaft einfügen. Diese Gesellschaftssysteme ändern sich laufend, was eine grosse Anpassungsfähigkeit der Familie fordert. Im Model Bronfenbrenner wird die individuelle Entwicklung durch Kommunikationsmuster, Tätigkeiten, Umweltereignisse, Rollen und zwischenmenschliche Beziehungen geprägt.

Jede Familie zeigt individuelle Bedingungen und Wechselbeziehungen und muss als einzigartig betrachtet werden.

Familien mit einem Kind mit Behinderung unterscheiden sich nicht generell von anderen Familien. Sie werden jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, für die sie sich nicht vorbereiten konnten. Das folgende Kapitel möchte vertieft auf die spezielle Situation von Familien, deren Kind mit einer Behinderung geboren wurde oder im Verlauf ihrer Entwicklung festgestellt wurde, eingehen.

6.2. (K)ein Wunschkind.

Eingebettet in die heutige Gesellschaft versuchen auch Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, ihrem Lebensentwurf eine stimmige Richtung zu geben. Doch wie kann eine Familie, die ein Kind mit einer Behinderung bekommt oder dessen Entwicklung gefährdet ist, dies leisten? Im folgenden Abschnitt erfolgt zum Aufbau eines besseren Verständnisses eine Beschreibung der Situation von Familien mit einem behinderten Kindes.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung stellt für alle Familien eine grosse Belastung dar. Als Belastungsfaktor wird eine Bedingung oder Situation bezeichnet, die von einer Person Ressourcen zur Bewältigung verlangt. Erlebt eine Person eine belastende Situation subjektiv als nicht zu meistern oder wert- und sinnlos und/oder fehlt ihr die Wertschätzung des sozialen Umfeldes, so kann diese Situation sehr belastend sein.

6.2.1. Der Verlust des «perfekten Kindes»

Die Diagnose einer Behinderung trifft Eltern in der Regel unvorbereitet. Wenn nicht bereits während der Schwangerschaft der Verdacht einer Entwicklungsstörung aufkommt, gehen Eltern davon aus, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen (Sarimski, 2013, S.15). Was in Familien vorgeht, die ein behindertes Kind bekommen, ist schwer mitzuteilen. Ihre Vorstellung von einem perfekten Kind passt plötzlich nicht mehr zu dem kleinen Wesen im Brutkasten. Traurigkeit, Wut, Angst, der Wunsch, sich zu verstecken, oder aus diesem Traum endlich aufzuwachen, die Furcht, selber am Unglück Schuld zu haben, der Gedanke, wie Partner oder das Familienumfeld reagieren wird und viele Fragen machen die ersten Tage nach der Diagnose zu einer Berg- und Talfahrt. «Ich war total überfordert. Ich empfand es schon fast als Beleidigung, Vater eines behinderten Kindes zu sein. Dafür hatte ich doch nicht studiert!», antwortet Andreas Borten, Leiter des Instituts für Männer- und Geschlechterfragen, in einem Interview.

Auch wenn die Entwicklung des Kindes vorerst nicht auffällig verläuft und die Diagnose einer Entwicklungsverzögerung erst später gestellt wurde, greift diese tief in das Leben der betroffenen Familie ein.

Die Eltern merken sehr schnell, dass mit dieser Diagnose weitaus mehr verbunden ist als nur die Sorge um das Kind und seine Entwicklung. Was sie über kurz oder lang feststellen, sind zum Teil drastische Veränderungen in der Gestaltung ihres Alltags und ihrer Lebensentwürfe.

(Sarimski et al., 2013, S. 15).

Je nach den Lebenserfahrungen der Eltern kann die Auseinandersetzung mit dieser neuen Situation sehr unterschiedlich verlaufen. Gesellschaftliche Haltung und Wertvorstellung gewinnt plötzlich an Bedeutung. (Beck & Meier, 2014, S. 204)

6.2.2. Der Verlust des eigenen Eltern-Bildes

Die Vorstellung von sich selber als Eltern gerät ebenfalls unter Druck. Hat man sich als Vater noch vorgenommen, seine Frau im Haushalt und Kindererziehung (ausser die Windeln zu wechseln) zu unterstützen, wird jede Absprache und jede Planung in Frage gestellt «... Und dann bekamen wir ein Kind, das zehn Jahre lang Durchfall hatte! Ich will nicht sagen, dass diese Erfahrung heilsam war. ... Sie holte mich auf den Boden.» (Borter, 2017, S. 64).

Eltern werden mit Erfahrungen konfrontiert, die sie so noch nie gemacht haben. Sie können auf keine Vorbilder zurückgreifen. Ist die Rolle als Eltern für viele noch neu, so ist die Rollenfindung als Eltern eines behinderten Kindes ein oft schmerzhafter Prozess. Ein Abschied von eigenen Wünschen und Vorstellungen. Innerhalb eines Familiensystems reagieren Väter und Mütter sehr unterschiedlich. Borter fasst es wie folgt zusammen:

Zwar zeigen Männer am Anfang oft mehr Stärke als die Mütter, spielen den Troubeshooter, den Feuerwehmann, den Fels in der Brandung, doch die langfristige Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes setzt Männer oft stärker zu als Frauen, die mehr Durchhaltevermögen zeigen als ihre Partner.

(*ebd.* S. 64).

Erfahrungen zeigen allerdings, dass das Zusammenleben mit einem behinderten Kind auch bei Vätern häufig zu einem Wertewandel und zu einer Umorientierung bez. Neufindung von Lebenszielen führt (Seifert, 2014, S. 27).

Auch Grosseltern müssen sich mit dem Verlust eines Bildes auseinander setzen. Sie durchlaufen ebenso einen Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung, erleben Phasen der Hoffnung, der Verzweiflung, verdrängen oder bagatellisieren die Beeinträchtigung (ebd. S. 28).

6.2.3. Der Verlust «der heilen Welt»

Neben dem Verlust des eigenen Bildes als «Eltern» und «Familie» werden Familien auch mit Erwartungen des näheren und weiteren Umfeldes konfrontiert. Die Vorstellung, wie Eltern sich verhalten und welche Entscheidungen sie treffen sollen, belastet Familien sehr. Die Einstellung der Nachbarn und Arbeitgeber beeinflusst das Verhalten der Familie (vgl. Abb. 2 und Anhang 2). Vielleicht stellen diese ihre Eignung in der Elternrolle in Frage. Oder sie werden von Verwandten und Freunden durch versteckte oder offene Vorwürfe verunsichert. Gleichzeitig ist ein Verlust der gesellschaftlichen Stellung bemerkbar.

Der Kontakt mit anderen Familien wird schwieriger, besonders wenn die Behinderung des Kindes mit besonderen Einschränkungen oder Verhaltensauffälligkeiten, die nicht in die erwarteten sozialen Muster passen, einhergeht (vgl. Braun, 2012, S. 7–8).

Der Verlust eines autonomen, sozialen Familiensystems hat tiefgehende Konsequenzen.

Als besondere Herausforderung stellt gemäss Engelbert (1999) «... notwendige Öffnung der Familie für Fachpersonen dar, weil deren Interventionen die Binnenstruktur der Familie oft stark kontrollieren und verändern». Dies gelte sogar dann, wenn Eltern vermehrt als «Experten in eigener Sache» anerkannt werden (vgl. Engelbert in Wilken, 2014, S. 20). Soziale Beziehungen werden verändert und erweitert. Ärzte, Psychologen und Fachpersonen eines heilpädagogischen oder schulpsychologischen Dienstes sind zumeist die Überbringer einer Diagnose. Eltern erleben diese Zeit als hoch belastende Stresssituation. Auf der Suche nach Informationen, einem Austausch, Bestätigung und Entlastung begegnen Eltern Fachpersonen, welche die Familienmitglieder grundlegend und aus ihrer Sicht betrachten. (vgl. Abb. 3 und Anhang 3)

Das Bedürfnis nach einem autonomen, sozialen Familiensystem wird aus Verantwortung und Sorge um das Kind vorderhand aufgegeben.

Im Vergleich zu anderen sozialen Beziehungen können diese Kontakte in der Regel jedoch nur sehr eingeschränkt selbstbestimmt gewählt

Abb. 2 Mehrebenenmodell (K)ein Wunschkind? In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

Abbildung 2. Mehrebenenmodell, (K)ein Wunschkind, In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).

Abb. 3 Mehrebenenmodell. Zur Situation von Eltern behindertester Kindern. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

Abbildung 3. Mehrebenenmodell, Eltern mit Familien mit einem behinderten Kind im System. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).

werden. Familien sind dadurch verstärkt abhängig von der Bereitschaft, der Persönlichkeit, der emotionalen interaktiven und kommunikativen Kompetenzen ihres Umfeldes. Das Erfahren von Hilfeleistungen und persönlicher Unterstützung sowie das Gefühl des Angewiesenseins auf Andere können dabei sehr dicht beieinander liegen. (Eckert, 2014, S. 10).

6.2.4. Weitere Belastungsfaktoren

Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung in ihrer Familie haben, sind mehrfach herausgefordert. Eckert (2014, S. 17) fasst Belastungsfaktoren auf vier Ebenen zusammen, die Familien subjektiv als anspruchsvoll empfinden. Diese Liste könnte von jeder Familie beliebig ergänzt werden. Je nach Behinderung des Kindes und Lebensumstände der Familien unterscheiden sich die Bedingungen deutlich.

Auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung

werden zum Beispiel folgende Punkte genannt:

- Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (z.B. fehlende Sprache, erschwerte Kommunikation)
- Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes
- Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes (z.B. Unruhe, Schlafstörungen, Aggressivität, Ängstlichkeit)

Auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung

- Hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements
- Fehlen von bzw. Mangel an zeitlichen (und eventuell gedanklichen) Freiräumen, vor allem für die Paarbeziehung und Geschwisterkinder
- Hohe Anforderung, gesamtfamiliäre Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für alle Beteiligten angemessen zu gestalten
- Auf der individuellen, insbesondere der emotionalen Ebene
- Sorgen um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaussichten und deren Auswirkung auf die familiären Situation
- Nachdenken über die Behinderung (Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung, Sinnfragen, Schuldfragen)
- Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlicher Kompetenzen
- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interesse

Auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakten

- Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes
- Erfahrungen sozialer Regelverletzung im Sinne des Fehlens adäquater Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Kontext
- Abnahme sozialer Kontakte
- Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfeangeboten
- Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten

Im Hinblick auf die Fragestellung scheint es interessant, die Ebene der ausserfamiliären Kontakte genauer zu betrachten. Eltern reagieren sehr feinfühlig auf Reaktionen der Umwelt. Unsicherheiten werden sofort wahrgenommen und gedeutet. Jede zurückgewiesene Anfrage um Unterstützung oder missachtete Anerkennung einer Leistung schmerzt doppelt. Vielen Eltern fehlt das Selbstvertrauen, um mit solchen Situationen umzugehen. (Heckmann, 2004, S. 43) (vgl. auch Kapitel 6.4)

Gerade auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte sollte die Kommunikation mit medizinischen, pädagogischen Fachpersonen und sozialen Netzwerk zu einer Entlastung der Familie beitragen. Dass dem nicht so ist, hat auch damit zu tun, dass Beratungsangebote, Informationsbroschüren, Austausch- und Entlastungsangebote nicht immer den Wünschen, Erwartungen und Zielen der individuellen Familiensysteme entsprechen. Dadurch wird «aneinander vorbei gesprochen», Enttäuschungen sind auf allen Seiten vorprogrammiert.

So erzählt eine Mutter in einem der zahlreichen Elternforen: «Wir waren im Universitätsspital und die konnten keine Diagnose stellen, sagten das Kind sei noch zu klein und wir müssten noch warten, aber sie haben gesagt, es könnte sein, dass es Autismus ist... Aber als wir im Unispital waren... da... die haben nichts gesagt, wo wir weiter gehen können oder was wir machen können. Wir sind gegangen, ohne dass sie etwas gesagt haben.» (Autismusforum Schweiz, 2010).

Eine Aussage aus der Austauschplattform «Intakt, Fragen und Antworten zu meinem Kind mit Behinderung» drückt eine bittere Enttäuschung über die Gestaltung der Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus: «Hallo Hildegard, solche sogenannten ‚Fachleute‘ kennen wir auch... es ist für diese Menschen ganz einfach... wenn ihre sogenannte ‚Inklusion‘ nicht funktioniert kann es ja nur an uns Eltern liegen... sie machen aus uns Eltern dann eben: ‚ELTERN DIE IHR BEHINDERTES KIND NICHT LOSLASSEN KÖNNEN‘ Sie sind ja schließlich die Fachleute... Nachdenkliche Grüße. Monika» (Intakt, Fragen und Antworten zu meinem Kind, 2015). Der Austausch über solche Foren kann für Familien, besonders für Mütter sehr entlastend sein. Emotionen können so ungefiltert und in einer Alltagssprache «deponiert» werden.

Wünschenswert wäre es, wenn Familien auch ausserhalb dieser «virtuellen» Welt in ihrer Lebenssituation unterstützt werden. Fachpersonen im Bereich Medizin, Therapie oder Heilpädagogik können mit einer familien- und ressourcenorientierten Haltung viel dazu beitragen, dass Familien mehr Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Autonomie gewinnen.

Die folgenden Kapitel werfen einen Blick auf die Ressourcen der Familien.

6.2.5. Zusammenfassung und Fazit

Familien erleben in ihrem Alltag mit einem behinderten Kind zahlreiche Herausforderungen. Mütter und Väter kommen immer wieder in Situationen, die sie als sehr belastend erleben. Sie können im Umgang mit einem behinderten Kind auf keine eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Dazu kommen Belastungsfaktoren wie z.B. Schwierigkeiten mit Schlafen, Essen oder bei der Kommunikation auf der Seite des Kindes. Die Rolle als Vater und Mutter muss neu gefunden werden. Es fehlt an Zeit, an einem Austausch unter Familienmitgliedern und Zukunftsängste bestimmen den Alltag. Der Kontakt zu anderen Familien ist erschwert, die Reaktionen in der Öffentlichkeit belasten die ganze Familie. Die Einheit einer Familie muss sich Fachpersonen öffnen. Die Gestaltung des Kontaktes zu Fachpersonen verläuft für Eltern nicht immer befriedigend.

Damit diese Belastungen gemeistert werden können, müssen Familien auch über Ressourcen verfügen. Nach dem Überblick über mögliche Belastungsfaktoren bei Familien mit einem behinderten Kind werden im folgenden Kapitel mögliche Bewältigungsstrategien und hilfreiche Ressourcen thematisiert.

6.3. Ressourcen von Familien mit einem behinderten Kind

Belastungsfaktoren werden meist im Verhältnis zu den Faktoren Ressourcen betrachtet. Diese Sichtweise erlaubt sowohl eine ressourcen- wie auch eine defizitorientierte Betrachtung (Eckert, 2015, S. 28). Eltern sind durch die Behinderung unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Jedoch mit dem Hineinwachsen in ihre Rolle, durch das Sammeln von Informationen und Erfahrungen werden Eltern auch zu Experten für ihr Kind und ihre Familie.

Werden diese Ressourcen von Fachpersonen erkannt und unterstützt, wird sich die Familie mit mehr Zuversicht den neuen Aufgaben entgegenstellen.

Im folgenden Kapitel erfolgt ein Blick auf mögliche Bewältigungsprozesse, Ressourcen und Stärken von Familien.

6.3.1. Zum Begriff Ressourcen

Der Begriff Ressourcen und Ressourcenorientierung ist in der heilpädagogischen Praxis nicht nur zu einem wichtigen Fachwort, sondern auch zu einer neuen Sichtweise geworden:

Die Zusammenarbeit mit den Eltern sollte folgerichtig ebenfalls mit Blick auf den vorhandenen Ressourcen liegen, statt auf Bedingungen, die in den Augen der Fachpersonen nicht passend sind. Unabdingbar ist daher, dass Fachpersonen für die Ressourcen der Familie eine «Antenne» entwickelt. Familien entwickeln in schwierigen Lebenssituationen Stärken und nutzen Ressourcen, deren sie oft nicht bewusst sind.

Und nicht zuletzt zählen heilpädagogische Fachpersonen, die eine gute Beziehung zu den Familien aufbauen können, zu den familienexternen Ressourcen einer Familie.

Der Begriff Ressourcen wird auch als Potenzial bezeichnet, welches Personen in der Auseinandersetzung mit alltäglichen Krisen und Belastungen oder zur Arbeit an ihrer eigenen Identität aktivieren können. Oder noch kürzer gefasst: Ressourcen sind Mittel, die benötigt werden, um eine bestimmte Handlung vornehmen zu können. Die Belastungs- und Bewältigungsforschung unterscheidet zwischen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen. Die materiellen Ressourcen beinhalten die ökonomischen Mittel, auf welche eine Person zugreifen kann, um Entlastung zu schaffen. Unter den sozialen Ressourcen werden die sozialen Beziehungen einer Person verstanden, durch welche sie emotionale, kognitive und instrumentelle Unterstützung erfährt.

Letztlich alles, was von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation wertgeschätzt oder als hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource betrachtet werden (Nestmann, 1996, zitiert nach Eckert, 2012, S. 30).

6.3.2. Personelle und familiäre Ressourcen

Betreffend personeller und familiärer Ressourcen werden in der Forschung verschiedene Kategorien genannt. Im folgenden Kapitel werden einige wichtige Vertreter der Kompetenz- und Ressourcenforschung vorgestellt.

Die These von Antonovsky, (1997, S. 36), einem Medizinsoziologen, der den Begriff Kohärenzgefühl in die Mitte seines Pyramiden-Modells stellte, lässt sich gut im heilpädagogischen Kontext einfügen. Eltern mit einem behinderten Kind werden vor Aufgaben gestellt, die sie so noch nie bewältigt haben. Sie haben einen grossen Bedarf an Informationen. Sie machen sich Gedanken über die Zukunft, über den Grund einer Behinderung. Familien stossen oft an Grenzen, sammeln Erfahrungen, kommen auf Lösungen, die sie täglich wieder verwerfen.

Antonovsky verwendet den Begriff Kohärenzgefühl. Dieser Begriff meint ein Zugehörigkeitsgefühl und eine tiefe innere Zufriedenheit mit sich selbst und anderen. Drei Komponenten sind für das Kohärenzgefühl von Bedeutung:

- Verstehbarkeit: Die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen zwischen den Geschehnissen, die das Leben bereithält.
- Bewältigbarkeit: Die Fähigkeit, mit Geschehnissen umzugehen.
- Sinnhaftigkeit: Die Überzeugung, dass alle Geschehnisse einen Sinn haben. Durch diese Überzeugung fällt es leichter, die Geschehnisse zu akzeptieren

(Wünsch, 2012).

In Abbildung 4 wird das Modell von Antonovsky dargestellt und ergänzt durch mögliche Überlegungen von Familien mit einem behinderten Kind (vgl. Abb. 4 und Anhang 4). Menschen brauchen das zuversichtliche Gefühl, dass das, was sie tun, für ihr eigenes Leben oder für das Leben ihrer Familie sinnvoll und relevant ist. Der zweite Aspekt ist, dass Menschen Dinge und Situationen verstehen müssen, sie irgendwie einordnen wollen, damit sie weniger Angst machen. Eine neue Situation, zum Beispiel die Verkündigung einer Diagnose, neue medizinische Massnahmen oder die Rückmeldungen einer Lehrperson, «dass das Kind heute aggressiv war», kann Angst und Abwehr auslösen.

Eltern werden mit Informationen eingedeckt, die nichts mit ihrem emotionalen Zustand zu tun haben. Damit umzugehen erfordert von allen Familienmitgliedern ausgeprägte Fähigkeiten, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und sich dafür einzusetzen.

Im Zusammenhang mit dem Umgang mit schwierigen Lebenssituationen wird auch immer wieder der Begriff Empowerment verwendet. Der Begriff «Empowerment» bedeutet Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung und beschreibt Mut machende Prozesse, in denen Menschen in schwierigen Lebenssituationen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Familien sollten dabei unterstützt werden, sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Ressourcen bewusst zu werden, eigene Kräfte zu entwickeln und zu nutzen. Das Vertrauen in die Fähigkeit von Eltern ermutigt sie, Herausforderungen positiver anzunehmen.

Abb. 4. Angelehnt an das Kohärenz-Modell von Antonovsky, 1997.

Theunissen (1999), ein Vertreter des Empowerment-Konzepts, bezeichnet folgende sechs Bereiche als relevante Ressourcen:

- Bewältigungskompetenzen, z.B. vielfältiges und hilfreiches Verhaltensrepertoire, Alltagskompetenzen z.B. Organisationsfähigkeit, Zeitmanagement
- kognitive und fachliche Kompetenz z.B. intellektuelle Begabung, Fachwissen
- soziale Kompetenz z.B. Gesprächsführung, Empathie
- Appraisal-Kompetenz, vergleichbar mit der Fähigkeit, sich selber einzuschätzen und pädagogische Kompetenz z.B. intuitive oder erlernte Erziehungsfähigkeit

(Theunissen, 1999, S. 107ff in Eckert, 2012, S. 34).

Empowerment hat zum Ziel, diese Ressourcen wieder zu aktivieren. Als weitere Beispiele seien genannt: Familien sollten (wieder) bewusst werden, dass sie Fähigkeiten haben, um aktiv Informationen zu suchen und zu verwenden, dass sie ihre grossen Erfahrungsschatz nutzen und ihre Kenntnisse erweitern können. Familien werden durch diese Sichtweise ermutigt, ihr eigenes Recht auf Teilhabe und Mitwirkung einzutreten. «Dort, wo Menschen diese Erfahrungen von Selbstwert und aktiver Gestaltungskraft, von Ermutigung und sozialer Anerkennung haben sammeln können, vollziehen sich Mut machende Prozesse einer ‹Stärkung von Eigenmacht›» (Herriger, 2014).

Ziemen (2004) bezeichnet emotionale, kognitive und soziale Kompetenzen ebenfalls als personelle Ressourcen. Das sind zum Beispiel auf der ersten Ebene die Reflektion der eigenen Wünsche, Hoffnung und Emotionen. Können diese Bedürfnisse von den Eltern genügend wahrgenommen werden? Spüren und sagen Familien, wann sie Unterstützung brauchen? Wagen sie, zu trauern?

Auf der zweiten Ebene setzt Ziemen das eigenständige Erwerben wichtiger Informationen zur Behinderung und Förderung des Kindes. Je mehr Eltern über die Behinderung ihres Kindes wissen, z.B. welche therapeutischen Massnahmen möglich sind, welche Erziehungstipps umsetzbar sind, wo sich Eltern treffen, die das Gleiche erlebt haben usw., umso besser können sie mit einer Belastungssituation umgehen. Durch das Internet scheint es einfacher, Fachbücher zu bestellen und Informationen zu einer spezifischen Behinderung zu holen. Beratungszentren, eine feinfühlige Ärztin, Selbsthilfegruppen oder Eltern, die das gleiche erlebt haben, sind wichtige Informationsquellen. Es klingt so einfach, doch dies bedingt, dass Eltern sich mit der Behinderung ihres Kindes auseinander setzen, dass sie sich nicht verunsichern lassen und zweifelhafte Informationsquellen meiden.

Ziemen (2004) bezeichnet auf der dritten Ebene soziale Kompetenzen, die die Gestaltung und Pflege von Beziehungen und Kontakten innerhalb und ausserhalb der Familien erleichtern (ebd. in Eckert, 2012, S. 33).

Diese Kompetenzen auf den drei Ebenen gilt es im Sinne der Fragestellung zu beantworten.

Der persönliche Austausch stellt bei allen vorgestellten Modellen einen wichtigen Faktor dar.

«Es wurde festgestellt, dass die Nutzung von Netzwerkunterstützung und die Gewinnung von Informationen durch die Kommunikation mit Fachleuten und gleichbetroffenen Eltern gewinnbringende elterliche Copingstrategien sind», meint Heckmann (2004, S. 45). Mit Copingstrategie wird die Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und als schwierig empfundenen Lebens-

ereignis bezeichnet. Copingstrategien benutzen zu können, beschreibt Heckmann als wichtige personelle Ressource. Sie ermöglicht Familien durch den Austausch, Gefühle und Bedürfnisse besser zu erkennen. Sie erkennen im Gespräch vielleicht, dass der Auslöser einer schwierigen Situation verändert werden kann und dass es Möglichkeiten gibt, sich nach einer Stresssituation wieder zu erholen. Sie fühlen sich stark genug, setzen sich aktiver ein und können zuversichtlicher mit der Situation umgehen.

Der Gedanke dass eine Belastungssituation nicht nur von einer Person bewältigt werden muss, sondern im Austausch mit allen Familienmitgliedern, wird von Retzlaff (2010) genauer beschrieben. Retzlaff, der im Rahmen eines Resilienz-Forschungsprojektes den Familien-Kohärenzbogen von Antonovsky untersuchte, bezeichnet Kommunikationskompetenzen, Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten als wichtige Ressourcen. Forschungsergebnisse kamen zum Ergebnis, dass eine hohe Familienkohärenz eine deutlich positive Auswirkung auf die familiäre Anpassung bei Langzeitbelastungen habe (Retzlaff et al., 2006, in Eckert, 2012, S.40). Auf der Beziehungsebene wird besonders der Einfluss einer grossen familiären Verbundenheit betont. Diese bildet eine wichtige Basis.

Zusammengefasst erleichtern folgende familiären Ressourcen gemäss Eckert (2012) die Bewältigung der Belastung und dem Erleben eines «normalen» Familienalltags. Die Liste ist nicht vollständig und stellt nur einige Beispiele dar.

Kommunikation	Gute Kommunikationsstrukturen innerhalb der Familie weisen sich durch Klarheit, direkte Ansprache, Übereinstimmung von verbalen und nichtverbalen Botschaften, Spontanität und aufmerksames Zuhören aus.
Positives Problemlösungsverhalten	Eltern können auf Erfahrungen zurückgreifen, bei denen sie Probleme identifiziert, kommuniziert und gemeinsam bearbeitet und gelöst haben.
Familienidentität und Rituale	Die Familie erlebt sich als einzigartig und durch eine Geschichte verbunden.
Emotionale Ansprechbarkeit	Eine positive Atmosphäre innerhalb der Familie, Wärme, Humor, Sorge um den Anderen.
Flexibilität	Der flexible Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen in der Familie gilt als hilfreich.
Autonomie	Starke Familien finden eine Balance zwischen der Vertrautheit und Autonomie. Familienmitgliedern wird mit Respekt und Akzeptanz begegnet.

In einem Satz zusammengefasst können Familien, die eine starke Verbundenheit und Wertschätzung zeigen und bei denen ein reger Austausch stattfindet, mit Belastungen besser umgehen. Familien, die ihre Ressourcen nicht kennen oder die aus unterschiedlichen Gründen nicht auf eigene oder familiäre Ressourcen zurückgreifen können, sind auf die Unterstützung von familienexternen Ressourcen angewiesen.

6.3.3. Familienexterne Ressourcen

Zahlreiche Studien liegen vor, die klar aufzeigen, dass die soziale Unterstützung, die Familien erfahren, entscheidend dazu beitragen, dass Familien mit der Behinderung des Kindes besser umgehen können (Sarimski, 2013, S. 27). Familien, die sich ein starkes, verlässliches familienexternes Netzwerk aufbauen, scheinen besser mit Krisensituationen umgehen zu können (ebd. S. 34). Nachgewiesen wurde aber auch, dass Familien, deren Kind mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist oder deren Entwicklung aus verschiedenen Gründen verzögert ist, teilweise grosse Veränderungen in ihrem sozialen Netzwerk erfahren.

Soziale Kontakte zählen, neben den kulturellen, materiellen und zeitlichen Hilfsmitteln, zu den familienexternen Ressourcen. Zu den primären Netzwerken einer Familie gehören nahe stehende Personen, zum Beispiel Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen. Auch die sekundären Netzwerke, zu denen sich Familien zugehörig fühlen, werden von den Familien vorwiegend freiwillig gewählt, z.B. Vereine, Selbsthilfegruppen, Freiwilligenarbeit usw.

... Soziale Unterstützung befriedigt allgemeine soziale Bedürfnisse nach Teilhabe, Anerkennung und sozialem Aufgehoben-Sein. Die Befriedigung dieser sozialen Bedürfnisse aber schafft ein Fundament von Wohlbefinden, das biographische Verläufe gegen Verletzungen und psychosoziale Brüche absichert

(Herriger, 2014).

Das Bedürfnis der Eltern nach Informationen, Beratung und Förderung ihres Kindes führt zum Kontakt zu Institutionen, Beratungsstellen und therapeutischen Angeboten und zum Kontakt mit verschiedenen Fachpersonen: heilpädagogische Früherzieherin, heilpädagogische Fachperson der Integrativen Sonderschulung, Schulpsychologen usw. Diese Kontakte gehören in den Bereich der tertiären Netzwerke – die bereits im Kapitel 6.3.1., der Verlust eines autonomen, sozialen Familiensystems als Exosystem, beschrieben wurde. Terziäre Netzwerke haben für Eltern den Nachteil, dass sie nicht von ihnen selber «ausgesucht» werden können.

Der Kontakt zu diesen terziären Kontakten kann für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll sein. Familien sind auf die Unterstützung dieser Kontakte angewiesen, wenn sie eine ausserfamiliäre Förderung ihres Kindes planen, Fachwissen suchen oder ihnen eine einfühlsame Ansprechperson fehlt. Bei einem Wechsel von Bezugspersonen, in Zeiten einer (erneuten) Abklärung und einer Vorbereitung für den Übergang in eine Integrative Sonderschulung wünschen sich Familien einen engeren Kontakt mit Fachpersonen. Damit sind Erwartungen und Bedürfnisse geknüpft, die von Eltern, wie heilpädagogische Fachpersonen oft nicht wahrgenommen oder angesprochen werden. Familien benötigen mehr emotionale Unterstützung und mehr Alltagsbezug bei der Förderung sowie generell mehr Verständnis der Fachleute (FamFrüh-Studie in Sarimski et al., 2013, S. 44).

Diese oft ambivalenten Erwartungen von Familien scheint die «Nutzung» von familienexternen, terziären Netzwerken für Familien zu erschweren.

6.3.4. Zusammenfassung und Fazit

Zahlreiche Wissenschaftler haben sich mit dem Thema beschäftigt, wie Menschen eine belastende Situation meistern, damit sie gesund und zufrieden bleiben. Im vorhergehenden Kapitel wurden einige Modelle kurz skizziert.

Eltern mit einem behinderten Kind verfügen über unterschiedlich starke Ressourcen an personellen, familiären und familienexternen Ressourcen und Erwartungen. Der Einfluss einer grossen familiären Verbundenheit wird betont.

Familien, die über ein unterstützendes soziales Netzwerk verfügen und dieses auch nutzen, sind belastbarer und zufriedener, was sich wiederum auf die Beziehung innerhalb der Familie abzeichnet und somit auch auf die Entwicklung des Kindes.

Familien entdecken im Austausch mit familienexternen Netzwerken neue Kompetenzen und können fehlende Ressourcen besser durch andere ergänzen.

Die Aufgabe von Institutionen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Eltern sich einbringen können. Das kann zum Beispiel durch die Schaffung von Konzepten und durch eine familien- und ressourcenorientierte Haltung sein. Für heilpädagogische Fachpersonen ist es sehr wichtig, die Ressourcen einer Familie zu kennen. Die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen hat für Familien einen hohen Stellenwert. Sie erfordert von ihnen auch Einsatz, für den sie eigene oder familieninterne Ressourcen benötigen. Eltern können ermutigt werden, diese Ressourcen zu entdecken und einzusetzen.

Welche Erwartungen und Bedürfnisse Familien bei der Gestaltung einer Zusammenarbeit mit Fachpersonen haben, wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

6.4. Kooperation

Studien und auch Rückmeldungen von Familien zeigen, dass für Eltern die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen sehr bereichernd sein kann. Auch für die Beziehung innerhalb der Familie bedeutet eine gelingende Kooperation eine Entlastung. Der gemeinsame Wunsch, dem Kind die besten Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen, wird durch eine gute Zusammenarbeit begünstigt. Eltern und Fachpersonen fühlen sich bei der Förderung des Kindes unterstützt und anerkannt.

6.4.1. Begriff Kooperation im Bereich Familie und Schule

In einer klassischen Definition bedeutet Kooperation eine gemeinsame Handlung in koordinierter Weise und das Erreichen von gemeinsamen Zielen. Als Voraussetzung werden Bereitschaft, Kommunikation, Transparenz und Vertrauen genannt. Diese Voraussetzungen beinhaltet, dass die Beteiligten gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Toleranz für Unterschiede einbringen (Schophaus et al., 2004).

Neuschwander et al. (2008, S. 183–185) schreiben den Erfolg einer Zusammenarbeit vor allem einer Prozessqualität der Kontakte zu. Diese setzen sich aus den Aspekten «gegenseitige Information», «Aufbau von gegenseitigem Vertrauen» sowie der «Koordination von pädagogischen Massnahmen» zusammen.

Sacher (2014) stellt im Zusammenhang «Kooperation Schule und Eltern» fest, dass der Begriff «Elternarbeit» ersetzt werden soll durch den im englisch-amerikanischen Sprachraum verwendeten «school, family and community partnership», einer «Bildungs- und Erziehungspartnerschaft». Eine Kooperation könne nur gelingen, wenn Lehrkräfte und Eltern einander als Partner auf gleicher Au-

genhöhe respektieren. Eine verstärkte Kooperation ermögliche eine bessere Einstellung der Eltern zur Schule und mehr Verständnis und Unterstützung. Bedingung sei eine kontinuierliche und geduldige Pflege der Beziehung zu den einzelnen Eltern. (Sacher, 2013, 2014)

Eine Kooperation stellt demnach keinen «Zustand» dar, sondern ist ein Prozess, der durch zahlreiche Mittel unterstützt werden kann.

Im folgenden Abschnitt wird auf diese Fragen genauer eingegangen. Es wird ein kleiner Ausschnitt aus der sehr umfassenden internationalen Studie zur Lebenssituation von Familien von Andreas Eckert (2012) wiedergegeben. Anhand des Kriterienkataloges werden einige Qualitätsmerkmale für Eltern im Bereich Integrative Sonderschule vorgestellt, sowie die wichtigsten Bedürfnisse aus Sicht der Eltern aus dem Forschungsprojekt an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Eckert, Sodogé und Kern, 2012) beschrieben.

Die Ergebnisse werden mit den Resultaten einer kleinen Umfrage zur Kooperativen Gestaltung einer Zusammenarbeit von Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen in der Integrativen Sonderschulung Graubünden (Kunfermann, 2017, Anhang 5) ergänzt. Diese werden im letzten Abschnitt geschildert.

6.4.2. Kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen

Eine gelingende Kooperation zwischen Fachpersonen und Familien ist nachweislich für die Entwicklung eines Kindes von grosser Bedeutung. Zur Stärkung der Familie fällt heilpädagogischen Fachpersonen eine bedeutende Rolle zu. Sie sind von Beginn weg eine wichtige Orientierungshilfe, bieten Fachwissen, Erfahrung und Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen (Beck & Meier, 2014, S. 203). Heilpädagogische Fachpersonen begleiten teilweise Familien über Jahre. Doch auch wenn Familien und heilpädagogische Fachpersonen das gleiche Ziel erstreben – dem Kind optimale Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen – so erweist sich diese Beziehung als besonders sensibel und herausfordernd (ebd.). Im nächsten Kapitel wird ein Blick auf die Grundlagen einer Kooperation geworfen.

Unter Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten in heil- und sonderpädagogischen Arbeitskontexten verstehen wir eine Form der Zusammenarbeit, die die Konstitution förderlicher Entwicklungsbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen für Kinder und Jugendliche erkennbar zum Ziel hat. Sie beruht auf einer tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-) Beziehung, in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden.

(Eckert & Sodogé, 2007)

Eckert stellt fest, dass unter allen Beteiligten eine grosse Einigkeit darüber bestehe, dass sich eine produktive Gestaltung der Zusammenarbeit positiv auf die kindliche Entwicklung auswirke und anzustreben sei (Eckert, 2014, S. 118). Somit scheint die Basis für eine gelingende Kooperation bereits vorhanden zu sein. Des Weiteren scheint auch Klarheit darüber zu bestehen, dass Eltern die primäre Erziehungsverantwortung tragen und von ihnen eine Mitarbeit erwartet wird (ebd.). Familien spüren diese Erwartungshaltung. Stehen ihnen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, beteiligen sie sich gerne an Schulanlässen, Fördermassnahmen und Gesprächen. Je nach individueller Belastungssituation der Familien (siehe Kapitel 6.3.) fühlen sich Eltern überfordert, wenn von ihnen erwartet wird,

sich stärker in der Förderung oder der Schulentwicklung zu beteiligen. Fachpersonen reagieren dann enttäuscht und verständnislos.

Der Austausch über familiäre Bedürfnisse kann dazu beitragen, die Gelingensbedingungen für eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Familien und heilpädagogische Fachpersonen zu verbessern. Eine von Eckert (2012) erstellte internationale Studie zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind erbringen spannende und umfangreiche Ergebnisse. Um die Fülle einzugrenzen, konzentrieren sich die folgenden Abschnitte auf Bedürfnisse, die Eltern in der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen als wichtig empfinden.

Die am höchsten gewichteten Bedürfnisaussagen können gemäss Eckert (ebd.) drei inhaltliche Kategorien zugeordnet werden: die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen, der Ebene Informationsgewinnung und der Ebene Beratung.

Bedürfnisse zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit Fachpersonen

- Ein partnerschaftlicher Kontakt ist ihnen sehr wichtig. Eltern möchten gleichberechtigt, wertschätzend und vertrauensvoll in die Kooperation einbezogen werden.
- Eltern wünschen sich von Fachpersonen zu allen Fragen, die das Kind und die Familie betreffen, deutliche und offene Rückmeldungen.
- Eltern möchten eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung und Betreuung des Kindes einbringen.
- Im Rahmen der Betreuung des Kindes ist ihnen wichtig, dass nicht nur das Kind gesehen wird, sondern auch sie als Eltern wahrgenommen werden.

Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung

- Speziell Familien mit jungen Kindern zeigen ein bedeutend höheres Bedürfnis nach Informationen.
- Neue Situationen können Eltern überfordern, wenn sie ungenügend informiert werden.
- Eltern möchten über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung des Kindes informiert werden.
- Eltern wünschen über Fördermöglichkeiten informiert zu werden oder mehr über die spezifische Behinderung ihres Kindes zu wissen.
- Informationen sind für Eltern als schriftliches Material besonders hilfreich.

Bedürfnisse auf der Ebene Beratung

- Inner- und ausserfamiliäre Kontakte werden häufig als Kraftquelle genannt.
- Die Nutzung von sozialen Netzwerken zeigt einen Zusammenhang mit der persönlichen Zufriedenheit und dem Kohärenzgefühl.
- Für Mütter scheint dieser Aspekt wichtiger zu sein, als bei Vätern. Das gleiche Bild zeigt sich beim Bedürfnis nach Kommunikation.
- Der persönliche Austausch ist eine wichtige Ergänzung zum Informationsangebot. Er ermöglicht Eltern, Fragen zu stellen, über Erziehungsthemen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen, wie eine Familie trotz der Behinderung ihres Kindes einen erfüllten Alltag erleben kann.

Die von Eckert & Sodogé in verschiedenen Zeitschriften vorgestellten Resultate einer kleineren Umfrage bei 42 Elternteilen aus der Deutschschweiz kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie werden anschliessend zusammenfassend vorgestellt.

Eckert, Sodogé und Kern (Eckert et al., 2012, S.84) entwickelten im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich folgenden Kriterienkatalog (vgl. Tab. 2). Die aufgelisteten vier Kategorien mit Kriterien wurden in einen Fragebogen für Eltern mit besonderem Förderbedarf im Kanton Zürich eingebaut. Alle Kategorien stellen Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit dar. Wie im Kapitel 1.1.3. erwähnt, kann leider aus formalen Gründen nicht detailliert auf die Grundlagen einer Zusammenarbeit z.B. Schulkonzepte, räumliche Bedingungen usw. oder auf die fachlichen Kompetenzen einer heilpädagogischen Fachperson eingegangen werden.

Tabelle Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84)

Grundlagen der Zusammenarbeit	Gestaltung der Zusammenarbeit	Inhalte der Zusammenarbeit	Haltung der Zusammenarbeit
Konzeptionelle Verankerung	Vielfältigkeit und Flexibilität	Informations-Angebote	positive Atmosphäre
Zeitliche Ressourcen	Regelmässigkeit	Beratungs-Angebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Räumliche Bedingungen	Vernetzung intern/extern	Familien-Unterstützung	Ressourcenorientierung
Fachliche Kompetenzen	Planung und Dokumentation	Ermutigung zur Beteiligung	Gleichberechtigung
		Entscheidungs-Findung	

Die Mehrheit der Items wird von den Eltern in der Umfrage als gut in die Praxis umgesetzt beurteilt. Sieben Aspekte werden sogar als optimal bewertet. Bei einigen Items fallen jedoch grosse Diskrepanzen auf, welche von den Eltern als wichtig erachtet werden, aber in der aktuellen Schul-Situation nicht zum Tragen kommen. Diese Widersprüchlichkeiten geben Auskunft, ob Eltern in diesem Bereich einen Handlungsbedarf sehen. Es konnte festgestellt werden, dass Eltern mit dem Informationsangebot, Kontakt- und Mitwirkungsangebot nur teilweise zufrieden sind.

Ebene Gestaltung der Zusammenarbeit

Eltern wünschen sich:

- dass die Fachpersonen mehr Zeit für die Zusammenarbeit hätten.
- dass Gespräch mit heilpädagogische Fachpersonen regelmässig stattfinden auch unabhängig eines Schulanlasses.
- mehr feste Zeitgefässe, die im Schulhaus für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen.
- Förderung des Kontakts unter den Eltern.

Ebene Inhalte der Zusammenarbeit

- zur Unterstützung der Therapie, bei Mitarbeit bei Schul- und Klassenanlässen ermutigt zu werden.
- in Erziehungsfragen vermehrt beraten zu werden.
- konkrete Hilfe beim Lernen zuhause.
- dass sie durch die Zusammenarbeit mehr über den Umgang mit ihrem Kind lernen.

Ebene Haltung der Zusammenarbeit

- dass Schwierigkeiten mit ihrem Kind offen angesprochen werden können.
- legen besonders grossen Wert auf eine positive Atmosphäre im Schulhaus und in der Kooperation mit den Fachpersonen.
- dass alle Beteiligten davon überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit wirksam ist.
- dass die Fachpersonen und die Eltern gleichberechtigt an der Erziehung des Kindes beteiligt sind.

(Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 39)

In Verbindung mit dieser Entwicklungsarbeit wurden durch die Schreibende eine Umfrage zur kooperativen Gestaltung einer Zusammenarbeit von Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen in der Integrativen Sonderschulung Graubünden bei elf Elternteilen durchgeführt. Der Kontext ist insofern nicht genau vergleichbar. Die Kategorien von Eckert et al. konnten jedoch übernommen werden. Die Fragestellung unterschied sich dadurch, dass Familien über ihre Bedürfnisse während der Zeit des Kindergartens- bez. Schuleintrittes befragt wurden. Der Schwerpunkt liegt somit auf dem Beginn der Zusammenarbeit.

Ebene Gestaltung der Zusammenarbeit

- Eltern stufen eine frühzeitige Information über Abläufe, Zuständigkeiten und wichtige Kontakte informiert zu werden, als äusserst wichtig ein.
- Ob Eltern ein Gespräch einer schriftlichen Mitteilung vorziehen oder schriftlich kommunizieren, wurde sehr individuell entschieden.
- Einig sind sich alle Elternteile, dass sie froh sind, Mitteilungen, Unterlagen und Informationen schriftlich zu erhalten.

Ebene Inhalte der Zusammenarbeit

- Ein Elternteil möchte intensiv in die Förderung ihres Kindes im Kindergarten oder in der Schule einbezogen werden. Die restlichen Eltern erachten es als wichtig bis eher wichtig.
- Über die Förderung ausführlich informiert werden wollen zehn von elf Elternteilen.
- Sechs Elternteile möchten gerne eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung einbringen, vier sind etwas weniger interessiert.

Ebene Haltung der Zusammenarbeit

- Alle Eltern wünschen sich von einer heilpädagogischen Fachperson ein offenes Ohr für Fragen und Probleme.
- Den meisten Eltern ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig bis sehr wichtig.
- Auffällig unterschiedlich bewerten Eltern das Bedürfnis, dass heilpädagogische Fachpersonen mehr Interesse an der Situation und Möglichkeiten der Familie zeigen. Fünf bewerten ein Interesse der Fachperson an ihrer Familie als sehr wichtig, die restlichen Befragten lehnten dies eher ab.

Die Aussagen der befragten Elternteile weisen bereits sehr konkret auf einen nötigen Handlungsbedarf hin. Sie wünschen sich vermehrt eine rechtzeitige schriftliche Information, einen Austausch über die Förderung erachten alle als sehr wichtig. Betreffend einer Haltung den Familien gegenüber wünschen sich alle Befragten einen partnerschaftlichen Austausch. Sie grenzen sich aber auch klar ab vor zuviel Einmischung in ihr Familiensystem. Eine vollständige Darstellung der Ergebnisse ist im Anhang dieser Entwicklungsarbeit zu finden.

Wichtig scheint wiederum zu betonen, dass jede Familie ihre spezifischen Bedürfnisse hat. Diese zu kennen ist Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit.

Es ist notwendig, jede Familie und jedes Anliegen als einzigartig zu betrachten und in einer dialogischen Grundhaltung, als Basis gelingender Zusammenarbeit, die Eltern zu begleiten. Kooperation ist ein laufender Prozess mit einer fortwährenden Entwicklung allen Beteiligten. Es gibt keine vorgegebene Muster bzw. Abläufe. Die Qualität der Kooperation wird entscheidend von der Haltung und dem Engagement der involvierten Person bestimmt.

(Hartkemeyer & Hartkemeyer, 2005)

6.5. Zusammenfassung und Fazit

Familien mit einem Kind mit Behinderung unterscheiden sich nicht generell von anderen Familien. Sie werden jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, für die sie sich nicht vorbereiten konnten. Familien müssen durch einen Bewältigungsprozess, der sehr schmerzhaft sein kann. Das Grundvertrauen, das Kohärenzgefühl, dass im Leben alles verstehbar, handhabbar und sinnhaft ist, scheint durch die Diagnose einer Behinderung schwer erschüttert. Je nach Belastung und Ressourcen, welche Menschen in der Auseinandersetzung mit Krisen aktivieren können, erleben Familie diese Zeit unterschiedlich.

Ein breites Angebot an sozialen Netzwerken kann das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Beratung, Austausch und Informationen unterstützen. Heilpädagogische Fachpersonen können den Entwicklungsprozess einer Familie unterstützen, wenn sie die Bedürfnisse der Familie kennen und unterstützen.

Ob die Eltern mit der Zusammenarbeit der heilpädagogischen Fachperson zufrieden sind, hängt unter anderem auch davon ab, ob sie sich als gleichberechtigte Partner in der Kommunikation anerkannt fühlen und ob sie den Eindruck gewinnen, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder auch wahrgenommen werden.

(Sarimski, 2003, S. 86).

Kinder sind nicht ohne Eltern zu haben. Genau das macht eine familienorientierte Förderung so spannend. Wer eine erfolgreiche Kooperation mit Eltern anstrebt, sollte ein Verständnis ihrer Lebenssituation entwickeln. Jede Familie hat ihre eigene Methode, um mit Belastungen umzugehen, eigene Werte, Rituale und Unterstützungssysteme.

Heilpädagogische Fachpersonen tragen durch eine familien- und ressourcenorientierte Sichtweise dazu bei, Eltern in ihren Kompetenzen zu unterstützen. Eltern wollen Teil einer gleichberechtigten, wertschätzenden und vertrauensvollen Kooperation sein.

7. PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNG

Für Familien, deren Kind neu integrativ eingeschult wird, findet sich für die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen kein Rezeptbuch. Ob eine Kooperation gelingt, hängt entscheidend von der Haltung und dem Engagement der Beteiligten ab. Nur, woher sollen zu Beginn einer Integrativen Sonderschulung Eltern wissen, welche Erwartungen sie an eine Zusammenarbeit stellen dürfen? Wie können sie ihre Bedürfnisse mitteilen? Sind die Familien informiert worden über ihre Rechte, über Abläufe, Lernberichte, Standortgespräche? Wo können sie ihre Kompetenzen und Ressourcen sichtbar machen? Wie kann ein Austausch stattfinden, bei dem Eltern nicht nur Informations-Empfänger sind?

Anstelle eines Rezeptbuches wird eine Elternmappe entwickelt, die gefüllt werden kann mit «Reiseunterlagen», die für den gemeinsamen Start in die Integrative Sonderschulung wichtig sind: Informationsaustausch, Ermutigung, Gleichwertigkeit, gegenseitige Wertschätzung und aktive Beteiligung. Dies soll den familiären Bedürfnissen entgegen kommen und sie im Aufbau einer Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen unterstützen.

Daraus erfolgt eine Präzisierung der Fragestellung:

Fragestellung

Wie muss eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

Unterfragen

Wie stark werden die Bedürfnisse der Familien im Inhalt der Elternmappe berücksichtigt betreffend:

- a) Gestaltung der Zusammenarbeit**
- b) Informationsaustausch**
- c) Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung**

8. FORSCHUNGSDESIGN ENTWICKLUNGSARBEIT

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Ausgehend von der Praxis aus der Sicht der Betroffenen soll eine Situation verbessert werden. Als Verfahren zur Erreichung dieses Zieles wird eine Fragestellung entworfen. Literaturrecherchen führen zu einer Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsergebnissen. Festgestellte Gemeinsamkeiten von Erfahrungsberichten und Forschungsergebnissen werden im Sinne einer Inhaltsanalyse strukturiert zu Kategorien und Kriterien. Eine Auswahl davon führt zur Ergänzung der Fragestellung durch weitere Kriterien.

In den folgenden Kapiteln wird die Wahl einer Fallstudie beschrieben. Die Entscheidung, eine Entwicklungsarbeit durch qualitative Forschungsmethoden zu untersuchen, wird begründet und das Vorgehen zur Entwicklung und Überprüfung eines Produkts beschrieben.

8.1. Forschungskonzept Fallstudie

Eine Entwicklungsarbeit hat den Anspruch, durch einen direkten Bezug zur Praxis eine Situation oder einen Zustand zu verbessern. Durch die Auseinandersetzung mit direkt betroffenen Familien im Bereich der Integrativen Sonderschulung sollen Bedürfnisse und Erwartungen erkannt oder Verhaltensweisen beobachtet werden. Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedürfnisse einer kleinen Gruppe von Menschen. Es sind Eltern von 4–10 jährigen Kindern, die seit Geburt mit einer Behinderung leben oder in ihrer Entwicklung eingeschränkt sind. Das Kind dieser Familie sollte im folgenden Schuljahr integrativ in einer Regelklasse in Graubünden beschult werden. Im Kompetenzzentrum Chur sind pro Schuljahr durchschnittlich 25 Familien. Somit handelt es sich um eine Fallstudie im Bereich Sonderschulung im Kanton Graubünden. Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen vorgestellt.

8.2. Methodisches Vorgehen

Ziel einer wissenschaftlichen Entwicklungsarbeit ist es, ein konkretes Problem durch die Entwicklung eines Verfahrens oder Produkts zu verbessern. Die Grundlagen für die Entwicklung einer Elternmappe werden durch Erkenntnisse aus der Theorie generiert und beschrieben. In der vorliegenden Arbeit werden aus der Sicht der betroffenen Eltern Belastungssituationen und Bedürfnisse genauer beschrieben und durch die Schreibende interpretiert.

Die Entwicklung einer Elternmappe erfolgt mit dem Ziel, Eltern von Kindern mit einer Behinderung bei der Gestaltung einer Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen zu unterstützen. Die Auswahl des Inhalts der Elternmappe erfolgt nach klar nachvollziehbaren Kategorien und Kriterien, die sich aus der Fragestellung ergeben.

Die Auswertung des Produkts erfolgt über einen halb standardisierten Fragebogen (vgl. Kapitel 10). Eltern, die bereits mit einem Kind in die Integrative Sonderschulung gestartet sind und somit als Experten in der «Sache Integrative Sonderschulung und Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen» gelten, werden die Elternmappe bewerten.

Da nicht erwartet werden kann, dass die Gruppe der Eltern, die sich als Experten zur Verfügung stellen, grösser als zwölf sein wird, handelt es sich bei diesem Fragebogen um das Sammeln von qualitativen Daten.

Die Erfassung der Rückmeldungen erfolgt schriftlich, durch einen Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen und der Möglichkeit, Bemerkungen und Markierungen direkt in der Elternmappe einzubringen.

Die Datenauswertung des Fragebogens soll nachvollziehbar sein und erfolgt nach den Leitlinien der Fragestellung. Die erfassten Ergebnisse werden strukturiert, zusammengefasst und als Bericht vorgestellt. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Rückmeldungen werden zusammengefasst und vorgestellt.

Der Abschlussbericht soll zur Beantwortung der Fragestellung führen.

Die Reflexion der Entwicklungsarbeit ermöglicht Folgerungen für eine Weiterentwicklung der Elternmappe für die Praxis zu ziehen.

Zur Beantwortung der Fragestellung werden unterschiedliche Vorgehensweisen angewandt:

Fragestellung

Wie muss eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

Diese Fragestellung geht von einem Entwicklungsbedarf aus. Der Beginn eines Prozesses zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen sollte zu Gunsten der Eltern verbessert werden.

Die Beantwortung dieser Fragestellung erfolgt deduktiv über ein Literaturstudium, dem Suchen von Theorien, Vergleichen von Modellen usw. Die Theorien betreffen Erkenntnisse aus der Familienforschung, der Forschung für Eltern und Kinder mit einer Behinderung und die Zusammenarbeit von Familien und Fachpersonen. Zentrale Erkenntnisse aus der Forschung zu den Bedürfnissen der Familien in der Zusammenarbeit werden zusammengefasst und in Kategorien und Kriterien eingeteilt. Diese Kategorien und Kriterien führen zu den folgenden Unterfragen:

Unterfragen

Wie stark werden die Bedürfnisse der Familien im Inhalt der Elternmappe berücksichtigt betreffend:

a) Gestaltung der Zusammenarbeit

b) Informationsaustausch

c) Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

Die Auseinandersetzung (qualitative Inhaltsanalyse) mit der Hauptfrage führt zu einer differenzierteren Fragestellung.

Nach einer Auseinandersetzung mit dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand hinsichtlich der Fragestellung erfolgt die Entwicklung des Produkts «Elternmappe» zur Unterstützung der Eltern beim Beginn einer Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen Fachperson in der Integrativen Sonderschulung.

Zur Beantwortung der Fragestellung werden Eltern, deren Kinder bereits mit einer Integrativen Sonderschulung gestartet sind, gebeten, als Experten die Elternmappe zu bewerten. Dabei können sie sich auf ihre eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse stützen.

Im folgenden Teil dieser Entwicklungsarbeit wird beschrieben, wie die Elternmappe entwickelt wurde. Nach dem gleichen Schema wird die Entwicklung des Fragebogens beschrieben.

9. DOKUMENTATION UND BESCHREIBUNG DER ENTWICKLUNG EINER ELTERNMAPPE

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Schritte zur Entwicklung einer Elternmappe beschrieben. Der Entwurf der Elternmappe ist im Anhang 6 zu finden.

Ziel Die Elternmappe soll wichtige Bedürfnisse der Familien abdecken und sie bei der Gestaltung einer kooperativen Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen zu unterstützen

Zielgruppe Das Produkt einer Elternmappe richtet sich an Familien in Graubünden, deren Kind eine Behinderung hat oder von einer Entwicklungsverzögerung bedroht ist.

Diese Eltern haben sich für eine Integrative Sonderschulung entschieden. Ihr Kind soll im kommenden Schuljahr integrativ eine Regelschule besuchen.

Sie werden durch ein Kompetenzzentrum und von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet. Im Einzugsgebiet des Kompetenzzentrums Schulheim Chur werden durchschnittlich 25 Familien neu durch das Schulheim Chur betreut.

Ausgangslage Familie, Bedürfnisse und Ressourcen

Jede Familie zeigt individuelle Bedingungen und Wechselbeziehungen und muss als einzigartig betrachtet werden. Eltern können im Umgang mit einem behinderten Kind auf keine eigenen Erfahrungen zurückgreifen und sind deshalb verstärkt auf soziale Unterstützung und Informationsaustausch angewiesen. Besonders Eltern mit jungen Kindern zeigen sich mit der Gestaltung ihrer sozialen Kontakte unzufrieden. Mütter sind davon mehr betroffen als Väter.

Kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit

Eltern möchten gleichberechtigt, wertschätzend und vertrauensvoll in die Gestaltung einer Kooperation einbezogen werden. Wie Forschungen ergaben, fühlen sich Familien durch eine wertschätzende Kooperation mit Fachpersonen kompetenter und zufriedener. Eine gutfunktionierende Zusammenarbeit zwischen Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen und dem Kompetenzzentrum fördert die Entwicklung des Kindes. Eltern zeigen sich mit dem Informationsangebot, Kontakt- und Mitwirkungsangebot nur teilweise zufrieden.

Rahmenbedingungen Kanton Graubünden und Schulheim Chur

Im Kanton Graubünden können Kinder mit einer Behinderung integrativ eine Regelklasse besuchen.

Das Schulheim Chur, das Casa Depuoz in Trun und das Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaulta in Rothenbrunnen koordinieren nach den Richtlinien des Kantons diese Integrative Sonderschulung.

Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Schulheim Chur 125 Kinder und deren Familien durch 64 heilpädagogische Fachpersonen, 17 Schul-Assistenzen und fünf Logopädinnen begleitet.

Im gleichen Schuljahr sind 24 neue Kinder eingetreten, von denen die meisten den Kindergarten oder eine 1. oder 2. Klasse besuchten.

Ausgangslage Schulheim Chur, Integrative Sonderschulung

Generell bezeichnen Eltern, deren Kind durch das Schulheim Chur begleitet wird, die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen als gut bis sehr gut. Den meisten Eltern ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig bis sehr wichtig. Eltern stufen eine frühzeitige Information über Abläufe, Zuständigkeiten und wichtige Kontakte als äusserst wichtig ein.

Der Beginn einer Zusammenarbeit zwischen Eltern und heilpädagogische Fachpersonen wird in keinem der angefragten Kompetenzzentren geregelt und ist abhängig vom Interesse und Engagement der Beteiligten. Es fehlen Grundlagen, die Familien und heilpädagogischen Fachperson in der Phase der Einschulung unterstützen.

9.1. Begründung der Gestaltung der Elternmappe

Die meisten Familien erhalten nach der Geburt ihres Kindes ein «Gesundheitsheft». Das Konzept ist für Familien sehr geeignet: Das Gesundheitsheft ist Eigentum der Eltern, es wird zu Gesprächen mitgenommen. Das Heft informiert in kurzen Artikeln über Themen der Entwicklung, Gesundheit, Schwierigkeiten usw. Beide – Kinderärzte und Eltern – tragen Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse ein. Im Schutzumschlag befindet sich eine Klappe, damit Impfausweis oder lose Notizen gut aufgehoben sind. Von der Kinderkrippe oder von einer heilpädagogischen Früherziehung kennen und schätzen Eltern solche Entwicklungsmappen, auch Portfolios genannt, ebenfalls. Eltern erhalten einen Einblick in die ausserfamiliäre Förderung ihres Kindes und fühlen sich einbezogen und wertgeschätzt.

Die Akzeptanz und der persönliche Nutzen solcher Mappen oder Portfolios führt zum Entschluss, eine Elternmappe ähnlich zu konzipieren.

Auch wenn die Gestaltung der Elternmappe kein Kriterium für diese Entwicklungsarbeit ist, war es wichtig, die einzelnen Blätter für Familien ansprechend zu gestalten. Die Autorin hat sich dafür zur Zusammenarbeit mit einem professionellen, jungen Grafiker entschieden. Die Vorstellung und Ideen der Schreibenden wurden durch Fynn Schenkel positiv und gewinnbringend umgesetzt (vgl. Abb. 5).

Eltern sollten durch die Darstellung von Weltkugel und Schiffchen ermutigt werden, sich auf eine Reise zu begeben, die sie von Insel zu Insel führt und bei der sie von Fachpersonen begleitet werden.

Abbildung 5 Elternmappe Titelblatt, Kunfermann & Schenkel, 2017

Sie sollten motiviert werden, diese gemeinsame Reise mitzugestalten und die Zusammenarbeit als «Ziehen am gleichen Strick» wahrzunehmen. Eltern sollten sich motiviert fühlen, die Mappe aktiv zu benutzen. Am schönsten wäre sogar eine Mappe, die die Familien auf der ganzen Reise begleitet.

Auf fast jeder Seite finden sie eine Anregung, um hineinzuschreiben, Fotos einzukleben, Gesprächsanregungen aufzugreifen, Informationen auszutauschen usw. (vgl. Elternmappe).

Der **Umfang der Elternmappe** mit 18 Seiten scheint sehr umfangreich. Die Blätter sind im Entwurf noch lose in einer Klarsichtmappe eingeordnet, im Falle einer Weiterentwicklung wäre eine feste Mappe mit Fächer vorgesehen.

Zur besseren Leseführung wird auf übermässig viele **Überschriften und Titel** verzichtet.

Die Seiten wurden nummeriert und mit einem gestalterischen Element ergänzt, damit der Leser oder die Leserin jeweils wissen, «wie weit die aktuelle Reise schon fortgeschritten ist» (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6 Elternmappe Seitenrand Gestaltungselement, Kunfermann & Schenkel, 2017

Informationen

Da die Fragestellung dieser Forscherarbeit explizit auf die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen zu Beginn einer Integrativen Sonderschulung hinweist, wird dieses Thema in der Elternmappe zentral sein. Um dennoch dem Bedürfnis der Eltern nach mehr Informationen über eine Integrative Sonderschulung entgegenzukommen, werden in der Elternmappe auch einige Themen einbezogen, die das Thema «Unterstützung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen» nur am Rande tangieren.

Begriffe und Abläufe werden so einfach wie möglich beschrieben oder mit Textfeldern markiert (vgl. S. 6).

9.2. Ausgeklammerte Themen in der Elternmappe

Der Inhalt der Elternmappe orientiert sich nach den Grundsätzen einer qualitativen Inhaltsanalyse. Auch hier wird an alltägliche Prozesse des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials angeknüpft (Mayring, 2015). Aufgrund einer persönlichen Auseinandersetzung der komplexen Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung und der Erkenntnisse aus der Familienforschung wird der Fokus auf eine kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen aus der Sicht der Familien gelegt.

Nicht berücksichtigte Themen: Um die Elternmappe nicht mit Inhalten zu überfrachten, werden Themen ausgeklammert. Dies sagt nichts über ihre Bedeutsamkeit aus. Folgende Punkte finden keine oder nur in gekürzter Weise Erwähnung: Die Elternmappe erhält fast keine links. Eltern informieren sich immer mehr über Webseiten. Spezielle Webseiten, z.B. über die Rechtslage im Kanton, Schulkonzepte usw., können Eltern auf der Suche nach Informationen sehr unterstützen. Solche Webseiten müssen sorgfältig ausgewählt werden. Dies würde den Rahmen dieser Entwicklungsarbeit sprengen.

Weiter werden der individuellen Lebenssituation, persönlichen (Hobbies, Interessen usw.), familiären (Geschwister, Grosseltern usw.) und familienexternen Ressourcen (Beratungsdienste, Selbsthilfegruppen usw.) nur wenig Platz eingeräumt – ausser sie tangieren die Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson.

Es fehlen weiter:

- wichtige Hinweise zum Arbeitsbereich einer heilpädagogischen Fachperson.
- über die Haltung der Fachpersonen zu einer ressourcenorientierten Förderung und zu einem familienorientierten Sichtweise (ICF).
- Informationen zu den Schul-Konzepten und Leitbilder der Kompetenzzentren.
- Informationen zu spezifischen Behinderungen von Kindern.

9.2.1. Berücksichtige Themen in der Elternmappe

Eine Auswahl an Themen, die den Bedürfnissen von Familien zu Beginn einer Integrativen Sonderschulung besonders entsprachen, muss getroffen werden. Anhand der Forschungsergebnisse und theoretischen Erkenntnissen erfolgt die Wahl der folgenden **Kategorien und Kriterien** (Eckert et al., 2012). Betreffend Kategorien werden folgende ausgewählt: Gestaltung der Zusammenarbeit, Inhalt der Zusammenarbeit, Haltung der Zusammenarbeit. Die ausgesuchten Kriterien sind in der folgenden Tabelle schräg schraffiert (vgl. Tab. 3).

Tabelle Auswahl von Kategorien und Kriterien der Elternmappe, angelehnt an Kriterienkatalog an Eckert et al. (2012, S. 84)

Gestaltung der Zusammenarbeit	Inhalte der Zusammenarbeit	Haltung der Zusammenarbeit
Vielfältigkeit und Flexibilität	Informations-Angebote	positive Atmosphäre
Regelmässigkeit	Beratungs-Angebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Vernetzung intern/extern	Familien-Unterstützung	Ressourcenorientierung
Planung und Dokumentation	Ermutigung zur Beteiligung	Gleichberechtigung
	Entscheidungs-Findung	

Im Inhalt der Elternmappe sind zahlreiche Beispiele zu finden, die in die oben genannten Kategorien und Kriterien fallen.

Im folgenden Kapitel werden zuerst die ausgewählten Kategorien kurz beschrieben. Es folgt die Nennung der ausgewählten Kriterien. Danach werden Beispiele vorgestellt, die in der Elternmappe zu finden sind. Die Angaben der Seitenzahl ergänzen die Informationen.

Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit

In der Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit werden die Kriterien Vielfältigkeit und Flexibilität, Regelmässigkeit und Planung und Dokumentation besonders berücksichtigt.

Kriterium Vielfältigkeit und Flexibilität: Die Elternmappe soll Eltern motivieren, verschiedene Formen, Häufigkeit und Zeiten der Kontaktangebote mit der heilpädagogischen Fachperson mitzubestimmen, ebenso ob sie diese Gespräche zuhause oder an einem anderen Ort wünschen (vgl. Elternmappe, S. 13).

Eltern werden auf der Seite wichtige Themen, Fragen und Gesprächsanstösse gegeben, Wünsche betreffend: Wie tauschen sich die Beteiligten aus (whatsapp, Telefon, Mail, Austauschheft usw.). Wann ist die beste Zeit für ein Gespräch (vgl. Elternmappe, S. 14–15).

Kriterium Planung und Dokumentation: Die wichtigsten Kontaktadressen werden in der Elternmappe auf Seite 1 eingefügt, Eltern können auf Seite 3 die persönlichen Informationen über ihr Kind dokumentieren (Unser Kind kann besonders gut... , in diesen Dingen ist unser Kind speziell).

Die Elternmappe könnte in einer fertigen Version Platz bieten für verschiedene Unterlagen wie Kontaktadressen, Entwicklungsgeschichten, Lernberichte, medizinische Unterlagen, Vorbereitungen für ein Standortgespräch usw. (vgl. Elternmappe, S. 16).

Kategorie Inhalt der Zusammenarbeit

Eltern, deren Kind neu integrativ beschult wird, haben ein grosses Bedürfnis nach Informationen. Die Elternmappe möchte folgende Kriterien aufgreifen: Informations- bzw. Beratungsangebot, Familienunterstützung und das Kriterium Ermutigung zur Beteiligung.

Kriterium Informationsaustausch

Die Elternmappe bietet zwei besondere Seiten an, die von den Eltern gestaltet werden können: Das ist unser Kind und Angaben zur Familien (vgl. Elternmappe, S. 3–4).

Die Eltern werden gebeten, diese Seiten auszufüllen und der heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen. Eine Seite wird der heilpädagogischen Fachperson gegeben mit der Bitte, einige Angaben zu ihrer Persönlichkeit und Funktion einzutragen, inklusive ein Foto (vgl. Elternmappe, S. 5).

Auf der Seite 13 werden Eltern gebeten, ihre Wünsche zur Gestaltung der Kooperation zu notieren und die Angaben zum Kopieren der heilpädagogischen Fachperson zur Verfügung zu stellen. Dahinter steht die Idee, Eltern nicht nur als Informationsempfänger zu sehen, sondern eine Information als gegenseitigen Austausch bewusst umzusetzen (Eckert, 2008, S. 54ff).

Familien werden in einem Text oder als kurze Zusammenfassung in einem Textfeld über die Bedeutung einer Integrativen Sonderschulung informiert (vgl. Elternmappe, S. 6).

Der Weg zu einer Integrativen Sonderschulung wird beschrieben (vgl. Elternmappe, S. 7–8).

Wichtige Begriffe werden erklärt: Förderplanung, Standortgespräch, Lernbericht (vgl. Elternmappe, S. 10).

Die Zuständigkeiten und Aufgaben in einer Zusammenarbeit werden vorgestellt: Familienbezogene Aufgaben (vgl. Elternmappe, S. 11).

Die Verantwortlichkeiten des Kompetenzzentrums, der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson (vgl. Elternmappe, S. 12).

Wichtige Themen, Fragen und Gesprächsanstöße werden die Eltern ermutigen, Wünsche und Erwartungen ihrer Ansprechperson mitzuteilen und sich an der Zusammenarbeit zu beteiligen. (vgl. Elternmappe, S. 14 und S.15).

Weitere Beispiele: müssen Änderungen (Termin, familiären Veränderungen usw.) bekannt gegeben werden? Werden Rückmeldungen zum Verhalten und Lernen des Kindes ernst genommen? Erfahren Eltern etwas über den Unterricht, warum etwas so gemacht wurde? Wie können wir uns auf ein Standortgespräch vorbereiten?

Besondere Fragen enthalten auch Themen, die Eltern oft nicht wagen anzusprechen: Wie informieren wir die Kindergarten- oder Schulklasse über die Situation unserer Familie? Wird mein Kind immer eine ISS bekommen? Unterstützt eine ISS unser Kind wirklich? Wird mein Kind im Kindergarten / Schule geschätzt oder ausgegrenzt? Werden wir als Eltern geschätzt / ausgegrenzt? Hat mein Kind Freunde im Kindergarten/Schule? Fragen zu Konflikten im Kindergarten / Schule oder Zuhause. Regeln und Werte im Kindergarten / Schule oder Zuhause. Fragen zu besonderen Familiensituationen, Fachbücher usw.

Informationen zu Themen der Förderung bieten verschiedene Anregungen für einen Austausch über: Förderplanung und Ziele im Kindergarten / Schule und Zuhause. Gegenwärtige und zukünftige Fördermöglichkeiten. Beobachtungen im Kindergarten / Schule betreffend Freunde, Spielverhalten, Lernen, Anregung für das eigene Erziehungsverhalten, Freizeit usw.

Vorschläge zu einem Austausch über Wünsche betreffen soziale Kontakte: Kontakt mit anderen Eltern mit Familien in der ISS, Austausch mit Fachpersonen, Unterstützung bei sozialen Kontakten, Betreuungsangebote, Familienunterstützung, Eltern-Anlass im Kindergarten oder Schule usw. (vgl. Elternmappe, S. 14–15).

Kriterium Beratungsangebote und Familienunterstützung

Der Auftrag, dass heilpädagogische Fachpersonen auch Beratungen zu verschiedenen Themen bieten oder vermitteln können, wird nur an einer Stelle notiert: Eine heilpädagogische Fachperson berät Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen, diese Beratung kann im Kindergarten, Zuhause oder in einem anderen Umfeld stattfinden (vgl. Elternmappe, S. 12).

Im Kapitel Wichtige Themen, Fragen und Gesprächsanstöße werden die Eltern ermutigt, Wünsche und Erwartungen ihrer Ansprechperson mitzuteilen. Als Beispiel bei den Besonderen Fragen: Wohin können wir uns wenden, wenn wir Beratung / Unterstützung brauchen? Was ist, wenn mein Kind krank ist? Weitere Vorschläge betreffen Angebote für nichtbehinderte Geschwister, Beratung, um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung des Kindes umgehen zu können, Entscheidungsfindung z.B. betreffend Freizeitgestaltung, Schulform, Therapie, Unterstützungsangebote für die Paarbeziehung und Beratungsangebote zu Rechtsfragen und den Wunsch nach Informationen betreffend Betreuungsangebote und Familienunterstützung, wo (vgl. Elternmappe, S. 14–15).

Kriterium Ermutigung zu Beteiligung

Familien werden in der ganzen Elternmappe direkt angesprochen. Zum Beispiel: Sie melden Ihr Kind zur Abklärung an (vgl. Elternmappe, S. 7).

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit wichtig? (vgl. Elternmappe, S. 9).

Sie als Eltern werden zum Experten für Ihr Kind. (vgl. Elternmappe, S. 11).

Neben einem grossen Ideen-Katalog und der Möglichkeit, Texte zu ergänzen, finden Familien verteilt in der ganzen Elternmappe das Textfeld: Wir hätten gerne mehr Information über.....

(vgl. Elternmappe, S. 6, S. 8, S. 11, S. 12).

Auf Seite 10 werden wichtige Begriffe erklärt, die Hälfte der Seite steht für Eltern zur Verfügung, um eigene Begriffe, denen sie begegnen, oder Bemerkungen einzufügen.

Eltern sollten motiviert werden, eigene Bedürfnisse zu erkennen und sich dafür einzusetzen.

Je mehr Eltern wissen, um so mehr fühlen sie sich kompetent, die Aufgabe zu meistern. (Antonovsky, 1997, S. 36)

In der Elternmappe finden sich zahlreiche Anregungen, sich in der Gestaltung der Elternmappe, dem Austausch und in der Gestaltung der Kooperation mit heilpädagogischen Fachpersonen aktiv zu beteiligen.

Auf Seite 3 stellt die Familie das Kind vor: Foto, Namen, Geburtstag, das Kind kann besonders gut..., es liebt..., Angaben wichtiger Bezugspersonen des Kindes..., in der Freizeit macht unser Kind..., Spielgruppe/Vereine/Freunde..., für unser Kind ist wichtig..., unser Kind hat nicht gerne..., in diesen Dingen ist unser Kind speziell..., seine Entwicklung..., unser Kind hat Schwierigkeiten..., für uns Eltern ist besonders sein... eine Belastung / eine Freude, Zeichnungen, etwas Persönliche von dem Kind kann eingeklebt werden. Den Schluss bildet der Satz: Wir wünschen unserem Kind... (vgl. Elternmappe, S. 3).

Auf Seite 4 stellt sich die Familie vor, Geschwister, in der Familie gesprochene Sprache, Religion, familienbezogene Besonderheiten, gemeinsame Hobbies, Freizeitaktivitäten und die Nennung von sozialer Unterstützung, die Familie finden (Elterngruppe, eigene Familie, Selbsthilfegruppe, Freunde, Nachbarn) können familiäre und familienexterne Ressourcen bewusst werden lassen (vgl. Elternmappe, S. 4).

In der Kategorie Haltung der Zusammenarbeit

Es war ein grosses Bedürfnis der Schreibenden, aus einer familien- und ressourcenorientierten Sicht die Elternmappe zu gestalten. Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Sprache soll den Bedürfnissen der Familie in einem positiven Sinne entgegenkommen.

Bereits der Name «Elternmappe» wurde bewusst gewählt, um damit sofort einen Bezug zu den Eltern herzustellen. Es ist eine Mappe für die Eltern.

Kriterium positive Atmosphäre

Liebe Familie, herzlich willkommen!... Eine gute Entwicklung Ihres Kindes liegt uns ebenso am Herzen wie Ihnen. Gemeinsam können wir die Stärken Ihres Kindes besser kennen lernen und seine Förderung gezielter planen. Eine gleichwertige Zusammenarbeit und ein offener Austausch sind uns wichtig! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!...(vgl. Elternmappe, S. 2).

Wir schaffen das! (vgl. Elternmappe, S. 9).

Und jetzt geht's los! (vgl. Elternmappe, S. 13).

Eltern sollten sich als Teil eines Teams fühlen, das gemeinsam eine spannende Reise meistert.

Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung

Eine Wirksamkeitsüberzeugung beschreibt das persönliche Vertrauen in die Bedeutsamkeit und Wirksamkeit der Kooperation (Eckert, 2014). Da dieses stark von den eigenen Erfahrungen abhängig sei, werden Eltern durch die Elternmappe vielleicht weniger überzeugt, heilpädagogische Fachpersonen können jedoch mit einer ressourcenorientierten Haltung viel zum Vertrauen beitragen.

In der Elternmappe sind als Beispiele zu nennen: ... Ihre Zusammenarbeit ist für alle sehr wertvoll. ... (vgl. Elternmappe, S. 8).

Wir schaffen das! (vgl. Elternmappe, S. 9).

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen hat zum Ziel, dem Kind die bestmögliche Unterstützung zu geben. ...

Die Zusammenarbeit ist eine herausfordernde Aufgabe und gleichzeitig eine grosse Chance für die Entwicklung Ihres Kindes (vgl. Elternmappe, S. 9).

Anschliessend werden Familien aufgefordert, zu markieren, was ihnen in der Zusammenarbeit besonders wichtig ist, zum Beispiel: Informationsaustausch, Wertschätzung, familienorientierte Begleitung, Transparenz, Offenheit, Vertrauen, Schwierigkeiten dürfen angesprochen werden, mitgestalten und mitentscheiden können, genug Zeit für einen Austausch, weiter ... usw. (vgl. Abb. 7, Elternmappe, S. 9).

Das Leben mit einem Kind mit Behinderung ist für eine Familie eine grosse Herausforderung. Sie als Eltern werden zu Experten für Ihr Kind. Zusammen mit Fachpersonen bilden Sie ein Team (vgl. Elternmappe, S. 11).

Kriterium Ressourcenorientierung

Eltern, deren Kind neu integrativ eingeschult wird, haben vor dem Start zahlreiche Sorgen und Fragen. Einige schämen sich, dass ihr Kind ein «Integriertes Sonderstatus-Kind» sein wird und hoffen, möglichst schnell diesen Status zu verlieren.

Auf der Seite 6 der Elternmappe erfahren sie, dass es «in der Regelschule normal ist, verschieden zu sein. ... Manche Kinder brauchen jedoch mehr Unterstützung. ... (vgl. Elternmappe, S. 6).

Weitere Beispiele:

Ihr Kind ist wunderbar. ... (vgl. Elternmappe, S. 7).

In der Zusammenfassung zu den Aufgaben einer heilpädagogischen Fachperson steht: Sie nutzt die Fähigkeiten und Stärken Ihres Kindes für die Förderplanung (vgl. Elternmappe, S. 12).

Kriterium Gleichberechtigung

Eltern sollten sich durch die Elternmappe als Teil eines Teams fühlen. Gleichberechtigt ist man nur, wenn Beteiligte sich aneinander annähern, zuhören, respektieren, Situationen von einer anderen Perspektive aus betrachten, austauschen, mitwirken und sich weiter entwickeln (Sacher, 2013).

Abbildung 7 Elternmappe Seite 9, Was ist Ihnen besonders wichtig?

Die Elternmappe fördert diese Grundhaltung zum Beispiel auf Seite 2: Gemeinsam können wir die Stärke Ihres Kindes besser kennen lernen und seine Förderung gezielter planen. Fachpersonen ergänzen und bestätigen Ihre Beobachtungen (vgl. Elternmappe, S. 7). Eine Zusammenarbeit sollte allen Beteiligten ermöglichen, gleichberechtigt Wissen, Erfahrungen und unterschiedliche Betrachtungsweisen zusammen zu tragen und zu nutzen (vgl. Elternmappe, S. 9). Eltern werden über die Schritte einer Förderplanung, über Standortgespräche und Lernberichte informiert (vgl. Elternmappe, S. 10). Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben. Das Wissen der Eltern über ihr Kind und Erfahrungen, wie sich ihr Kind zuhause verhält, sind ebenso wichtig, wie der offene Austausch von Hintergrundwissen und Beobachtungen von Fachpersonen (vgl. Elternmappe, S. 11). Aufgaben von Eltern und Familienangehörige, der Leitung des Kompetenzzentrums, heilpädagogischen Fachpersonen und der Klassenlehrperson werden klar beschrieben (vgl. Elternmappe, S. 11–12). Eltern haben Verantwortungen in der Erziehung . . . , Rechte und Pflichten . . . Eltern, heilpädagogische Fachpersonen und die Klassenlehrpersonen tauschen sich regelmässig aus. Sie haben Anspruch darauf, von der Schule, dem Kompetenzzentrum alle Informationen zu erhalten, die für Ihr Kind und Ihre Erziehungsarbeit relevant sind (vgl. Elternmappe, S. 11). Eltern können über die Häufigkeit eines Austausches, über die Form der Kontakte, über den Ort und über die Beteiligung anderer Personen mitentscheiden (vgl. Elternmappe, S. 13).

Entwurf der Elternmappe

Die Elternmappe wurde als Entwurf als Vierfarbendruck und im A4-Format gestaltet. Die Blätter wurden nicht gebunden oder geheftet, sondern lose in eine blaue Sichtmappe gelegt.

Für eine Weiterentwicklung der Elternmappe wäre es denkbar, die Mappe zu heften und mit einem Fächer zu ergänzen. Die Schreibende empfiehlt eine Sammel- oder eine Fächermappe (Kostenpunkt zwischen Fr. 8.– bis Fr.10.– pro Stück).

Der Entwurf dieser Elternmappe befindet sich im Anhang. Das Inhaltsverzeichnis gibt zusammengefasst den Inhalt der Elternmappe wieder (vgl. Abb. 8, Inhaltsverzeichnis der Elternmappe).

INHALT	
Adressliste	1
Liebe Familie, herzlich willkommen!	2
Das ist unser Kind	3
Angaben zur Familie	4
Angaben zur heilpädagogischen Fachperson	5
Integrative Sonderschulung (ISS), was bedeutet das?	6
Der Weg zu einer Integrativen Sonderschulung	7
Wir schaffen das! Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen	9
Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit	10
Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	11
Eltern und Familienangehörige	11
Leitung Integrative Sonderschulung Kompetenzzentrum	12
Heilpädagogische Fachperson	12
Klassenlehrperson	12
Zusammenarbeit – jetzt geht's los!	13
Wichtige Themen, Fragen und Gesprächsanstösse	14
Mitteilungen und Vorlagen	16

Abbildung 8 Elternmappe Inhaltsverzeichnis

Das folgende Kapitel widmet sich der Entwicklung eines Fragebogens.

10. DOKUMENTATION UND BESCHREIBUNG DER ENTWICKLUNG EINES FRAGEBOGENS

Ziel Entwicklung eines halbstandardisierten Fragebogens. Der Fragebogen orientiert sich an der Fragestellung und sollte die Fragestellung befriedigend beantworten können. Der Fragebogen ist im Anhang 7 zu finden.

Begründung Diese Fragestellung kann mit verschiedenen Zugängen beantwortet werden. Ein Interview mit den betroffenen Familien hätte eine grosse Menge an Material ergeben. Da Eltern ein grosses Bedürfnis haben, sich mit einer Person ausserhalb ihres Umfeldes z.B. über Förderung, Erfahrungen in der Schule und Zusammenarbeit mit Fachpersonen auszutauschen, wäre eine Auswertung auch mit einer Inhaltsanalyse sehr aufwändig geworden. Das subjektive Erleben der Familien ist sehr vielfältig und ermöglicht nur bedingt, diese Fragestellungen zu beantworten.

Auch bei einem Fragebogen ist das eigene Erleben der Familie zentral. Eltern sind Experten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen können auch durch einen Fragebogen abgerufen werden. Das bei einem Interview durch die befragte Familie erwartete Interesse der Interviewerin an der Lebenssituation der Familie kann durch eine bewusste familienorientierte Gestaltung des Fragebogens kompensiert werden.

Eltern, die noch Ergänzungen machen möchten, können dies an den vorgegebenen Stellen. Offene und geschlossene Fragen ermöglichen auch einfacher, die Daten sauberer zu dokumentieren und damit nachvollziehbar zu machen.

Der Fragebogen wird den Eltern zur Bewertung der Elternmappe in Papierform vorgelegt.

10.1. Kategorien und Kriterien des Fragebogens

Anhand theoretischer Erkenntnisse und der Fragestellung erfolgt die Wahl von **Kategorien und Kriterien** (Eckert et al., 2012). Betreffende Kategorien werden analog zur Elternmappe wie folgt ausgewählt:

G Gestaltung der Zusammenarbeit

I Inhalt der Zusammenarbeit

H Haltung der Zusammenarbeit

Die Kriterien wurden beibehalten und wie folgt codiert.

GV	Kriterium Vielfältigkeit und Flexibilität	HA	Kriterium positive Atmosphäre
GP	Kriterium Planung und Dokumentation	HW	Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung
II	Kriterium Informationsaustausch	HR	Kriterium Ressourcenorientierung
IB	Kriterium Beratungsangebote und Familienunterstützung		
IE	Kriterium Ermutigung zu Beteiligung	HG	Kriterium Gleichberechtigung

Die Fragen wurden als Items 1–27 nummeriert.

Tabelle Beschreibung und Belegung der Items Kategorien und Kriterien im Fragebogen

Item 1	Diese Elternmappe hätte mich in der Phase der Einschulung unterstützt.
Item 2	Zur Vorbereitung wäre es gut, diese Elternmappe vor Kindergarten- oder Schulbeginn zu erhalten.
G	Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit.
GV	Kriterium Vielfältigkeit und Planung.
Item 3 GV	Die verschiedenen Formen und Zeiten der Kontaktangebote mit der heilpädagogischen Fachperson können von uns mitbestimmt werden.
Item 4 GV	Ich finde Gesprächsanregungen.
GP	Kriterium Planung und Dokumentation.
Item 5 GP	Hier finden auch die Protokolle und Lernberichte Platz.
Item 6 GP	Die Elternmappe kann als Sammelordner dienen.
I	Kategorie Inhalt der Zusammenarbeit.
II	Kriterium Informationsaustausch.
Item 7 II	Angaben zur heilpädagogischen Fachperson und zur Zusammenarbeit.
Item 8 II	Vorbereitung und Start in den Kindergarten oder die Schule.
Item 9 II	Zuständigkeiten und Aufgaben der Beteiligten.
Item 10 II	Die Elternmappe informiert ausführlich über verschiedene Themen.
Item 11 II	Grundlagen einer Integrativen Sonderschulung.
IB	Kriterium Beratungsangebot und Familienunterstützung.
Item 12 IB	Die Elternmappe bietet Gesprächsanstöße, die mich auch interessieren.
Item 13 IB	Ich werde informiert, dass die heilpädagogische Fachperson in verschiedenen Bereichen beraten kann.
IE	Kriterium Ermutigung und Beteiligung.
Item 14 IE	Durch diese Elternmappe fühle ich mich zur Zusammenarbeit motiviert.
Item 15 IE	Ich werde durch die Elternmappe aufgefordert, eigene Beobachtungen und Ideen aktiv einzubringen.
Item 16 IE	Ich werde durch die Elternmappe ermutigt, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen.
Item 17 IE	Ich kann mir vorstellen, auch meine persönlichen Notizen hinzuzufügen.
H	Kategorie Haltung der Zusammenarbeit.
HA	Kriterium positive Atmosphäre.
Item 18 HA	Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.
Item 19 HA	Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.
Item 20 HA	Wir werden als Familie wahrgenommen und einbezogen.
Item 21 HA	Die Elternmappe symbolisiert den Start in einen neuen Abschnitt im Leben unserer Familie.
HW	Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung.
Item 22 HW	Diese Elternmappe vermittelt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein.
HR	Kriterium Ressourcenorientierung.
Item 23HR	Unsere Lebensbedingung und Eigenheiten (z.B. sprachliche, kulturelle oder religiöse) werden in dieser Elternmappe respektiert.
HG	Kriterium Gleichberechtigung.
Item 24 HG	Unsere Familie kann sich durch diese Elternmappe persönlich vorstellen.
Item 25 HG	Die Menge an Informationen ist für mich zu viel.
Item 26 HR	Die Informationen sind klar verständlich.
Item 27 HR	Sind Sie der Meinung, dass diese Elternmappe andere Eltern in der Phase der Einschulung bei der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützt?

10.2. Schwierigkeiten der Zuordnung

Einige Items können verschiedenen Kriterien zugeordnet werden. Die Gefahr einer Interpretation ist durchaus gegeben. Item 21 und Item 22 passen zur Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit, Kriterium Vielfältigkeit und Flexibilität. Da die Schreibende davon ausgeht, dass eine adäquate Sprache und Informationsmenge Eltern erst eine gleichberechtigte Zusammenarbeit ermöglicht, wurden Item 21 und Item 22 in die Kategorie Haltung der Zusammenarbeit, Kriterium Gleichberechtigung gelegt.

10.3. Schwierigkeiten der Anzahl Fragen pro Kategorie

Der Fragebogen erfasst

- vier Fragen zur Gestaltung
- elf Fragen zum Informationsaustausch
- zehn Fragen zur Haltung

Die Anzahl der Fragen erlaubt somit nur einen bedingten Vergleich der Kategorien bei der Auswertung der Antworten, es können nur Aussagen der einzelnen Kriterien miteinander verglichen werden.

10.4. Datenerfassung

Der Fragebogen erhält offene und geschlossene Fragen.

- In der Elternmappe können wichtige Textstellen mit Leuchtstift markierte und begründet oder Texte ergänzt werden (vgl. Abb. 9).
- Geschlossene Fragen werden mit Hilfe von sechsteiligen, ordinalen Skalen beantwortet (vgl. Abb. 10).
- Offenen Fragen können durch eigene Texte ergänzt werden und ermöglichen so einen differenzierten Blick auf die Bedürfnisse und Verbesserungsvorschläge der befragten Familien (vgl. Abb. 11).

Abbildung 9 Beispiel Markieren mit Leuchtstift und Ergänzen mit Text

10.5. Aufbau des Fragebogens

Im folgenden Abschnitt wird der Aufbau des Fragebogens vorgestellt. Nach den Angaben eine Seitenzahl folgt die Nennung des Themas der Fragen und die Beschreibung des Inhalts.

Seite 1 Persönlicher Brief an die Familien mit Bekanntgabe des Themas und Begründung.

Eltern werden angesprochen: als Eltern eines Kindes, das integrativ beschult wird, dass der Start in den Kindergarten bez. der Schule und der Erstkontakt mit der heilpädagogischen Fachperson bestimmt noch in Erinnerung ist.

Die Erfahrungen der Eltern sollten zur Gestaltung einer Elternmappe ermöglichen.

Seite 2 Information über die vier verschiedenen Teile des Fragebogens. Angaben, wie viele Fragen zu erwarten sind.

Informationen zur Sicherung der Anonymität.

Information betreffend Zeitaufwand.

Elternteile können den Fragebogen separat ausfüllen.

Kontaktadresse bei Fragen.

Die Fragen sollten so gut wie möglich beantwortet werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Antworten mit persönlichen Aussagen zu ergänzen, in die Elternmappe kann direkt hineingeschrieben werden (vgl. Abb. 11).

Jede Antwort ist wichtig.

Rücksendefrist.

Dank für die wertvolle Zusammenarbeit.

Unterschrift, Anhänge, Seitenende Kontaktangaben der Schreibenden.

Seite 3 Fragebogen Teil 1 Allgemeine Informationen zur Familie (Aufwärmfragen).

Angaben betreffend Familienmitglieder, wer füllt den Fragebogen aus, Junge/Mädchen, Alter des Kindes, Begleitung durch eine heilpädagogischen Fachperson ja, seit . . . , nein, die Begleitung endete nach . . . Schuljahren, ab dem kommenden Schuljahr.

Seite 4 Fragebogen Teil 2 Bedürfnisse der Familie (Auswertung siehe Kapitel 10.3.1 Kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen). Offene und geschlossene Fragen.

Seite 5 Fragebogen Teil 3 Mit Stift und Schwung durch den Inhalt der Elternmappe Informationen, was Eltern bereitlegen sollten (Elternmappe, beigelegter Leuchtstift, Stift). Eltern werden aufgefordert, Textstellen zu markieren, die besonders gut ihren Bedürfnissen entsprechen und zu ergänzen, warum ihnen diese Textstelle wichtig ist (vgl. Abb. 12).

Seite 6 Fragebogen Teil 4 Bewertung der Elternmappe Offene und geschlossene Fragen (ankreuzen oder ergänzen, vgl. Abb. 10 und Abb. 12). Thema Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung, Thema Informationsaustausch.

Seite 7 Fragebogen Teil 4 Bewertung der Elternmappe Thema Informationsaustausch, Thema Gestaltung der Zusammenarbeit.

Seite 8 Fragebogen Teil 4 Bewertung der Elternmappe Thema Gestaltung der Zusammenarbeit, Nennung der Nachteile, Geschafft! Herzlichen Dank.

Seite 9 Information der Eltern über die wissenschaftliche Arbeit der Schreibenden. Fragestellung, Unterfragen.

Thema Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung	
Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.	1 2 3 4 5 6
Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.	1 2 3 4 5 6
Durch diese Elternmappe fühle ich mich zur Zusammenarbeit motiviert.	1 2 3 4 5 6
Ich werde durch die Elternmappe aufgefordert, eigene Beobachtungen und Ideen aktiv einzubringen.	1 2 3 4 5 6
Persönliche Bemerkung:	

Abbildung 10 Fragebogen, geschlossene Frage mit 6 Skalenpunkte zum Ankreuzen

Die letzte Seite bietet viel Platz für Ihre Rückmeldung

Eine Elternmappe ersetzt kein persönliches Gespräch. Dennoch hat sie Einiges zu bieten.
Was finden Sie besonders praktisch? Was fehlt Ihrer Meinung nach?

Abbildung 11 Fragebogen, offene Fragen, ergänzen durch eigene Bemerkungen

10.6. Verteilung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde in einem gelben Sichtmappchen zusammen mit einem blauen Sichtmappchen mit der Elternmappe, einem angehefteten Leuchstift und einem frankierten Rückantwortcouvert den Befragten per Post zugesendet.

Dokumentation und Beschreibung der befragten Personengruppe

Zielgruppe

Familien, die durch ein Kompetenzzentrum in Graubünden begleitet werden, werden eingeladen, den Inhalt der Elternmappe zu bewerten. Eltern sind Experten für die Bedürfnisse von Familien mit einem behinderten Kind, das neu integrativ beschult wird.

Nun bitte ich Sie, folgendes bereit zu legen

- ✓ die Elternmappe
- ✓ den beigelegten Leuchstift
- ✓ einen Stift

Die Blätter sind nur lose in der Mappe eingeordnet.
Das Gute daran: Sie dürfen die Blätter beschreiben und ergänzen!
Ich bitte Sie, die Blätter in Ruhe durchzulesen.

Finden Sie in diesem Text Stellen, die besonders gut Ihren Bedürfnissen entsprechen?
✓ Bitte markieren Sie diese mit dem Leuchstift.

Warum sind diese Textstellen aus Ihrer Sicht wichtig?
✓ Bitte schreiben Sie ihre Antwort gleich neben die Textstelle hin.

Persönliche Bemerkung:

Abbildung 12 Elternmappe bewerten durch markieren und Ergänzen

Bedingung

Familien haben ein Kind, das integrativ beschult wird. Die Integrative Sonderschulung wird durch ein Kompetenzzentrum koordiniert.

Die Familien werden durch eine heilpädagogische Fachperson begleitet.

Der Schulstart in die integrative Einschulung bei ihren Kindern sollte nicht länger als vier Jahre her sein.

Die Kinder sollten aktuell in den Kindergarten oder in die 1.–4. Klasse gehen.

Die Rückmeldungen erfolgen anonym.

Es werden keine Schlussfolgerungen über die aktuelle Umsetzung der Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum oder der heilpädagogischen Fachperson gemacht oder weiter geleitet.

Ein überwiegender Teil der befragten Familien sollten zur Schreibenden keinen Bezug haben, damit ausgeschlossen werden kann, dass Rückmeldungen nur aus Goodwill gegeben werden.

Fremdsprachige Familien hatten die Möglichkeit, die Elternmappe und den Fragebogen durch die Schreibende vorlesen, erklären eventuell auch ausfüllen zu lassen.

10.7. Verfahren zur Personensuche

Aus rechtlichen Gründen gibt es keine Familien-Adressliste. So mussten heilpädagogische Fachpersonen als «Vermittlerinnen» für Elternkontakte motiviert werden.

Im August wurden deshalb die Schulleitungen der drei Kompetenzzentren per E-Mail angeschrieben. Sie wurden über die Entwicklungsarbeit informiert und erhielten einen Entwurf der Elternmappe und des Fragebogens mit der Bitte, die Suche nach Eltern zu unterstützen.

Da diese Personensuche keine Ergebnisse zeigte, wurden alle heilpädagogischen Fachpersonen des Schulheims Chur angeschrieben.

Zu 13 Elternteilen konnte der Kontakt hergestellt werden.

Die Nachfrage bei den Kompetenzzentren im Domleschg und im Bündner Oberland ergaben eine Rückmeldung aus Ilanz, die restlichen kommen aus dem Umfeld des Schulheims.

Von 13 Elternteilen hat eine Person die Rückmeldung zu spät abgegeben.

Eine Person hat sich zurückgezogen. Es wäre die einzige Familie, die bei der Übersetzung die Unterstützung der Schreibenden gewünscht hat.

Somit haben elf Elternteile zugesagt, als Experten die Elternmappe zu bewerten. Die Rücklaufquote betrug somit beinahe 100 %.

Angaben zu den Familien

- Acht Familien haben an der Bewertung teilgenommen.
- Sie wohnen im Prättigau, Ilanz, Landquart und Chur.
- Acht Mütter, drei Väter haben die Elternmappe bewertet.
- In den Familien leben ein Mädchen und sechs Knaben mit einer Behinderung.
- Die Kinder sind zwischen sieben und zehn Jahre alt.
- Von drei Familien ist bekannt, dass bereits eine Zusammenarbeit mit einer Früherzieherin stattgefunden hat.
- Alle acht Familien haben beim Start in den Kindergarten ihres Kindes zum ersten Mal mit einer heilpädagogischen Fachperson und einem Kompetenzzentrum zusammen gearbeitet.
- Bei einem Jungen wurde die Begleitung im letzten Schuljahr beendet.

Die folgende Tabelle gibt detailliert Auskunft über die Angaben der befragten Familien.

Tabelle Angaben zu den Familien Experten

Familie	Fragebogen wurde ausgefüllt von	Familie besteht aus:	Anzahl Kinder	Geschlecht des Kindes	Alter	Aktuelle Situation der Begleitung
A	Mutter	M/V	2	Junge	10	Seit 2013
B	Vater	M/V	1	Mädchen	7	Seit 2015, vorher Früherziehung
C	Mutter					
D	Vater	M/V	4	Junge	7	Beendet nach dem 2. Jahr
E	Mutter					
F	Mutter	M/V	2	Junge	10	Seit 2015
G	Vater	M/V + drei Fam.-Mitglieder	4	Junge	7	Seit 2015
H	Mutter					
I	Mutter	M/V	2	Junge	7	Seit 2017
K	Mutter	M/V	2	Junge	9	Seit 2014
L	Mutter	M/V	3	Junge	7	Seit 2015, vorher Früherziehung

11. EVALUATION DER ELTERNMAPPE

In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung der Datenerfassung. Die Kategorien und die Codierregeln, die aus dem theoretischen Teil und auch von der Entwicklung der Elternmappe und des Fragebogens her bereits bekannt sind, werden übernommen. So kann auch überprüft werden, ob die ausgewählten Kriterien für die Befragten relevant sind (Roos & Leutwiler, 2011, S. 278).

Das folgende Kapitel behandelt die Erfassung und Auswertung der Daten des Fragebogens (geschlossene Fragen). Danach wird die Erfassung und Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen der offenen Fragen narrativ vorgestellt. Die Erfassungstabellen für beide Vorgehweisen sind vollständig im Anhang zu finden.

Die Erkenntnisse werden in einem nächsten Schritt mit den schriftlichen Rückmeldungen ergänzt und sollten zur Beantwortung der Fragestellung führen.

11.1. Qualitative Erfassung und Auswertung der skalierten Fragebogens

Die Rückmeldungen auf die geschlossenen Fragen werden im Fragebogen durch ordinale Skalen erfasst. Dabei ist nicht eine statistische Auswertung das Ziel, sondern das Verstehen der individuellen Aussagen. Die Erfassung der Antworten, Abweichungen, Mittelwerte oder das Erfassen eines Messwertes, der am häufigsten vorkommt, kann durch eine Datensammlung einfacher geordnet werden. Eine Zusammenfassung der Auswertung des skalierten Fragebogens ist im Anhang 8 zu finden. Bei Bedarf können sämtliche Fragebögen bei der Autorin eingesehen werden.

11.1.1. Erfassung der Befragten

Teilnahme **11 Befragte**

Total vergeben **1445 Punkte**

Der Mittelwert der zu vergebenden Punkte liegt bei 131,36 Punkten pro Fragebogen.

Person A vermeldet die niedrigste Zufriedenheit betreffend Umsetzung der Kriterien in der Elternmappe und vergibt 111 Punkte.

Person I vermeldet die höchste Zufriedenheit mit der Umsetzung und vergibt der Elternmappe 143 Punkte.

11.1.2. Erfassung der Items

Total werden drei Kategorien mit 26 Items verwendet und zusätzlich eine Frage, die mit einer Zeitangabe beantwortet werden musste.

Im Maximum kann ein Item 66 Punkte erreichen.

Das Minimum liegt bei 11 Punkten.

Die Befragten haben zusammen 1445 Punkte vergeben. Ein Mittelwert pro Item liegt bei 55,7 Punkten. Zur Erfassung und Auswertung der Kategorien und Kriterien werden die Abkürzungen zu einer besseren Erklärung nochmals angegeben.

G Gestaltung der Zusammenarbeit

I Inhalt der Zusammenarbeit

H Haltung der Zusammenarbeit.

Die Kriterien wurden beibehalten und wie folgt codiert.

GV Kriterium Vielfältigkeit und Flexibilität

GP Kriterium Planung und Dokumentation:

II Kriterium Informationsaustausch

IB Kriterium Beratungsangebote und Familienunterstützung

IE Kriterium Ermutigung zu Beteiligung

HA Kriterium positive Atmosphäre

HW Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung

HR Kriterium Ressourcenorientierung

HG Kriterium Gleichberechtigung

Die grösste Zufriedenheit in der Umsetzung einer Kategorie und eines Kriteriums

- 18 HA 62 Punkte Ich fühle mich durch die Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.
- 19 HA 62 Punkte Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.
- 22 HW 61 Punkte Diese Elternmappe vermittelt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein.
- 27 HR 60 Punkte Sind Sie der Meinung, dass diese Elternmappe andere Eltern in der Phase der Einschulung bei der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützt?

Die höchste Zufriedenheit mit der Umsetzung eines Kriteriums

- 3 GV mit 63 Punkten. Verschiedene Formen und Zeiten der Kontaktangebote mit der heilpädagogischen Fachperson können mitbestimmt werden, als optimal.
- 9 II erhielt 62 Punkte. Die Elternmappe informiert ausführlich über verschiedene Themen.

Die niedrigste Zufriedenheit mit der Umsetzung eines Kriteriums

- HA 21 Die Elternmappe symbolisiert den Start in einen neuen Abschnitt im Leben unserer Familie.
- 4 GV Ich finde Gesprächsanregungen, die mich auch interessieren.
- 16 IE Ich werde durch die Elternmappe ermutigt, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen.

Die grössten Unterschiede in der Bewertung sind bei 25 HG zu finden. Die Menge an Informationen ist für drei Befragte massiv zu viel, während sie für die anderen gut bis sehr gut ist.

Item 1 Eine Befragte hat die Aussage, dass es gut gewesen wäre, selbst diese Elternmappe zur Vorbereitung vor Kindergarten- oder Schulstart zu erhalten, als sehr zutreffend bezeichnet. (E)

Acht Befragte gaben an, dass diese Aussage zutreffe. (B, C, D, F, G, H, K, L)

Eine Befragte gab an, dass diese Aussage eher zutreffe. (A)

Eine Befragte gab an, dass diese Aussage überhaupt nicht zutreffe. (H)*

Item 27 Fünf Befragte haben die Aussage, dass diese Elternmappe andere Eltern in der Phase der Einschulung bei der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützen kann, als sehr zutreffend benotet. Sechs Befragte finden diese Aussage als zutreffend.

*Rückmeldung Item 1 (H), Da die Schreibende diese Mutter kennt, geht sie von einem sprachlichen Missverständnis aus. Item 27, das statt die eigene Unterstützung die Unterstützung der anderen Eltern zum Thema hat, gibt sie als sehr zutreffend an.

Gewünschter Zeitraum für die Abgabe der Elternmappe an betroffene Eltern

Die Befragten finden es gut, wenn die Eltern diese Elternmappe bereits vor dem ersten Gespräch mit der heilpädagogischen Fachperson erhalten, damit sie sich gut vorbereiten können. Wenn die Eltern bereits durch eine Früherziehung begleitet wurden, kann die Elternmappe 1–3 Monate vor dem Start abgegeben werden (6 Meldungen). Vier Befragte finden es besser, wenn die Elternmappe bereits 6–12 Monate vor dem Start abgegeben wird.

Die vollständigen Datenerfassungen sind im Anhang zu finden.

Die befragten Elternteile nutzen die Möglichkeit und ergänzen die Elternmappe und den Fragebogen mit Anregungen und Erfahrungsberichten. Im folgenden Kapitel wird die Erfassung und Auswertung dieser Rückmeldungen vorgestellt.

11.2. Fragebogen und Elternmappe Qualitative Erfassung und Auswertung

Die Erfassung und Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen im Fragebogen und in der Elternmappe werden in Kategorien zusammengefasst. Die qualitative Auswertung der schriftlichen Ergänzungen und Markierungen der Befragten in der Elternmappe ist im Anhang 9 zu finden. Die qualitative Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen befindet sich im Fragebogen im Anhang 10. Bei Bedarf können sämtliche Elternmappen mit den Notizen der Befragten bei der Autorin eingesehen werden.

Teilweise musste eine Interpretation bereits stattfinden. Einige Eltern ergänzten den Fragebogen und die Elternmappe mit persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einschulung ihres Kindes in die Integrative Sonderschulung. Diese Aussagen sind soweit aufgenommen, als sie zur Beantwortung der Fragestellung hilfreich sind.

Im Folgenden werden, nach Kategorien geordnet, die Ergebnisse der geschlossenen Fragen für einen Vergleich nochmals kurz aufgegriffen. Es folgt die Erfassung und Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen zuerst des Fragebogens, dann die schriftlichen Rückmeldungen der Elternmappe mit Seitenangaben.

11.2.1. Kategorie Gestaltung

Erfassung skalierte Rückmeldungen im Fragebogen

Die wenigsten schriftlichen Rückmeldungen erfolgten zu der Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit. Bei den geschlossenen Fragen haben die Kriterien GV Vielfältigkeit und Flexibilität und GP Planung und Dokumentation eine grosse Zufriedenheit ergeben. 3 GV mit 63 Punkten.

Erfassung schriftlichen Rückmeldungen im Fragebogen

Die Befragten bezeichnen die Elternmappe als gute Organisationshilfe für Familien und Fachpersonen, es sei ein gutes Instrument für den Start. Die Elternmappe ist eine Anleitung und ein Nachschlagewerk oder ein guter Leitfaden, alle Infos an einem Ort, Sammelordner, sehr vielschichtig, breite Palette, abwechslungsreich und übersichtlich gestaltet. Die Befragten finden es gut, dass Unterlagen rasch wieder gefunden werden.

Eine Befragte äussert den Wunsch, dass der Aufwand für die Eltern nicht zu hoch sein darf.

Erfassung schriftliche Rückmeldungen in der Elternmappe mit

- Seite 11 Zusammenarbeit-Zuständigkeiten und Aufgaben. Die Befragten schätzten die Vielfalt der vorgeschlagenen Settings für Gespräche.
- Seite 13 Zusammenarbeit – jetzt geht's los. Die Befragten finden es schön, dass die Eltern gefragt werden, wann und wo sie am besten erreichbar sind.
- Seite 16 Die Ergänzung durch einen leeren Fächer, der mit Berichten gefüllt werden kann, finden einzelne Eltern sehr hilfreich.

11.2.2. Kategorie Informationsaustausch

Erfassung skalierte Rückmeldungen im Fragebogen

In der Kategorie Informationsaustausch ergaben die Auswertung der skalierten Antworten ein differenzierteres Bild. Die Eltern bewerteten die Elternmappe im Bereich Informationen Zuständigkeiten und Aufgaben der Beteiligten als sehr gut. 9 II erhielt 62 Punkte. Alle anderen Items wurden in der Elternmappe mit 57–62 Punkten bewertet. Die Frage, ob die Elternmappe ausführlich über verschiedene Themen informiert, konnte von zwei Personen nicht beantwortet werden (10 II, 43P).

Gesamthaft schlecht wurden die Items 15 IE (eigene Beobachtungen können eingegeben werden) bewertet und zeigen grosse Unterschiede im Empfinden der Befragten auf (max. 6 P, Min. 2 P). 16 IE (Ermutigung Wissen und Erfahrung auszutauschen) wird gemäss Befragten in der Elternmappe nur genügend umgesetzt (54 P).

Erfassung schriftliche Rückmeldungen im Fragbogen

Beinahe alle Befragten schrieben, dass sie genügend und sehr umfassend Informationen durch die Elternmappe erhielten. Abläufe, Aufgaben, Hintergrundinformationen ermöglichen, sich vorzubereiten und eine Zukunftsplanung zu machen.

Gewünscht wird, dass Beispiele der Arbeit einer heilpädagogischen Fachperson mit einem Kind vorgestellt werden. (Was tut sie in der Schule?) Es fehlen Informationen zu den Regelklassen, zum Schulweg, es sollte in der Elternmappe mehr Platz für die Geschwister geben, weil diese ebenfalls wichtig sind, teilweise werden Informationen wiederholt.

Eine Rückmeldung betrifft die Menge an Informationen, da es von der Schule auch noch Informationen gebe.

Für Befragte, die bereits durch eine Früherziehung begleitet wurden oder deren Kind eine offensichtliche Behinderung (z.B. Trisomie) haben, sei die Beschreibung der Weges vor dem Start in eine Integrative Sonderschulung nicht nötig oder individuell. Die restlichen Befragten schätzen die Beschreibung dieses Weges sehr. Ergänzt werden könne der Text noch mit dem Hinweis, dass heilpädagogische Fachpersonen sich vor dem Schuleintritt melden, um Fragen zu klären und um sich kennenzulernen.

Erfassung schriftliche Rückmeldungen in der Elternmappe mit Seitenangaben

- Seite 6 ISS was bedeutet das? Die Befragten gaben an, dass diese Informationen sehr wichtig seien. Eine Person wünscht sich noch spezifischere Informationen betreffend Behinderung.
- Seite 7/8 Der Weg zur Integrativen Sonderschulung. Mehrere Befragte meldeten auch hier zurück, dass die Wege unterschiedlich sein können. Für Eltern ohne Früherziehung ist diese Darstellung sehr wichtig.
- Seite 10 Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit, Eltern schätzen diese sehr.
- Seite 11/12 Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben. Ist für die Befragten sehr wichtig. Beispiele aus dem Schulalltag wären gut.
- Seite 12–15 Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße. Die meisten Befragten melden zurück, dass diese Themen sehr ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Anregungen entlasten. Die Befragten erweiterten die Liste mit eigenen Themen z.B. Mobbing, Pubertät, Freunde finden, wo findet sich eine Beratung, wie zuhause fördern.
- Seite 16 Es wird geschätzt, dass eine Adressliste in der Elternmappe die Suche erleichtert.

Kategorie Haltung der Zusammenarbeit

Mehrmals wurde von den Befragten darauf hingewiesen, dass Eltern und Heilpädagogen auch mit der Elternmappe arbeiten müssen, ansonsten seien es leere Versprechungen.

Die Aufgaben der heilpädagogischen Fachperson werden in Zweifel gezogen, es hänge von der Haltung der heilpädagogischen Fachpersonen ab. Die Elternmappe sei auch ein guter Leitfaden für heilpädagogische Fachpersonen.

Erfassung skalierte Rückmeldungen im Fragebogen

In der Kategorie Haltung der Zusammenarbeit ergaben die Auswertung der skalierten Antworten die höchsten Zufriedenheits-Werte, sei es im Bereich Kategorie wie auch in den einzelnen Kriterien.

Die Befragten äussern eine sehr grosse Zufriedenheit mit der Umsetzung des Kriteriums positive Atmosphäre (Item 18HA und Item 19 HA je 62P, HA 20 erreicht 54P, obwohl eine Rückmeldung fehlt). Item 22 HW wird ebenfalls mit sehr gut bewertet. Die Befragten fühlen sich durch die Elternmappe als Teil eines Teams (61P).

Weniger zufrieden waren die Befragten bei dem Kriterium ressourcenorientiert. Das könnte damit zusammenhängen, dass hier nur ein Kriterium verwendet wurde, das die Lebensbedingungen der Familie, (z.B. sprachliche, kulturelle, religiöse) respektiert werden, aufgreift. Die schriftlichen Rückmeldungen ergeben hier ein differenzierteres Bild. Hier wird ersichtlich, dass die Befragten eine Ressourcenorientierung in der Elternmappe durchaus wahrnehmen (vgl. schriftliche Rückmeldungen).

Erfassung schriftliche Rückmeldungen im Fragebogen

Die Elternmappe wurde von den Befragten als sehr wertschätzend beschrieben. Grundsätzlich sei die Elternmappe sehr schön und motivierend gestaltet, eine tolle Sache. Eine Befragte schrieb, die Elternmappe nehme Unsicherheiten, gebe den Eltern wichtige Informationen über Abläufe und Standortgespräche. Ergänzt könne die Mappe werden z.B. durch Informationen, wo und wie Kritik angebracht werden kann und es fehlen Texte, die grundsätzlich Eltern bestärken, dass eine Integration von Kindern mit einer Behinderung in der Gesellschaft wichtig ist.

Erfassung schriftliche Rückmeldungen in der Elternmappe mit Seitenangaben

- | | |
|------------|--|
| Titelseite | Befragte gaben an, dass die Gestaltung der Titelseite und die Wahl des Titels top ist. |
| Seite 3 | Das ist unser Kind. Die Befragten schreiben Schön, das so positiv, Cool! Finde ich gut! Da lernt die heilpädagogische Fachperson unser Kind gleich kennen. |
| Seite 4 | Angaben zur Familie. Die Möglichkeit, Informationen zu den Ressourcen und Unterstützung der Familie aufzuschreiben wird positiv aufgenommen. Geschwister sollten mehr Platz bekommen, Befragte bezeichnen diese auch als Ressourcen, manche Geschwister haben ev. auch eine Behinderung. |
| Seite 5 | Angaben zur heilpädagogischen Fachperson. Diese Seite zum Ausfüllen für die heilpädagogischen Fachperson finden die Befragten gut, damit sie neue, wichtigste Bezugsperson ihres Kindes kennenlernen. |
| Seite 7–15 | Die Befragten markierten mit dem Leuchtstift zahlreiche Textstellen, die besonders in die Kriterien positive Atmosphäre und Ressourcenorientierung fallen: Ihr Kind ist wunderbar. Die Stärken des Kindes werden berücksichtigt. Die Seite «Wir schaffen das!» wird von den Befragten gut bewertet, sie streichen zahlreiche oder alle Bedürfnisse, die ihnen in einer Zusammenarbeit wichtig sind, an. Einige Rückmeldungen als Beispiele: Schön, individuell! Sieht schön aus, etwas kindlich? Aber wichtige Punkte. Super! Nimmt Unsicherheit der Eltern. Gute Fragen! Super Gesprächsanstösse! |

11.3. Zusammenfassung

Die Befragten schätzen die Unterstützung der Elternmappe in der Phase der Einschulung bei der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen als zutreffend bis sehr zutreffend.

Betreffend Gestaltung der Zusammenarbeit freuten sich die Befragten, dass sie in die Gestaltung der Zusammenarbeit einbezogen wurden.

Die Elternmappe ist für alle Befragten ein gutes Produkt, um Informationen, Abläufe, Zuständigkeiten, Aufgaben übersichtlich zu organisieren, planen und mitzugestalten. Die leeren Fächer am Ende der Elternmappe wären für die meisten Eltern ein nützliches Angebot. Der Aufwand für die Eltern darf nicht zu hoch sein.

Betreffend Informationsaustausch erhielten die meisten Befragten genügend Informationen zu unterschiedlichen Themen. Differenziert wurden die Bedürfnisse beschrieben, wenn Familien bereits durch eine Früherziehung begleitet wurden. Nicht alle Themen interessieren die Familien gleich stark. Verbesserungen wären im Kriterium 15 IE (eigene Beobachtungen können eingegeben werden) bewertet und zeigen grosse Unterschiede im Empfinden der Befragten auf. 16 IE (Ermutigung Wissen und Erfahrung auszutauschen) wird gemäss Befragten in der Elternmappe nur genügend umgesetzt (54 P). Dieser Punkt wird wohl eher durch die aktive Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen Fachperson umgesetzt werden können.

Betreffend Haltung der Zusammenarbeit betonten die Befragten besonders die grösste Zufriedenheit in der Kategorie positive Atmosphäre, HW Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung und Ressourcenorientierung.

Die Eltern fühlen sich als Team, wertgeschätzt und motiviert. Unsicherheiten, Informationslücken und Fragen werden ernst genommen.

Als grosser Kritikpunkt erwähnen mehrere Befragte die Befürchtung, dass diese Elternmappe sehr gut unterstützend sei, dass die heilpädagogische Fachperson ihrerseits auch aktiv sein müsse. Die Mappe diene auch einer heilpädagogischen Fachperson als Leitfaden. Wenn Familien und heilpädagogische Fachperson nicht zusammen arbeiten, seien viele Punkte in der Elternmappe leere Versprechungen.

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung diskutiert und der Bogen zum theoretischen Teil gezogen.

12. DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Eltern erleben den Alltag mit einem Kind, das eine Behinderung hat, sehr unterschiedlich. (Sarimski et al., 2013, S. 15). Ihre Rolle als Vater und Mutter bekommt zusätzlich eine neue Bedeutung. Sie werden zu Ansprechpersonen oder zu Kooperationspartnern von medizinischen oder therapeutischen Fachpersonen. Im Vergleich zu anderen sozialen Beziehungen können diese Kontakte in der Regel nur sehr eingeschränkt selbstbestimmt gewählt werden (Eckert, 2014, S. 10). Eltern erleben diese Kontakte teilweise als sehr zwiespältig. Einerseits erfahren sie persönliche Unterstützung und andererseits fühlen sie sich angewiesen und abhängig.

Zu den alltäglichen Sorgen kommen eigene Zweifel, ob sie diese Belastung auch bewältigen können. Eltern greifen auch auf unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen zurück. Die Fähigkeit, Netzwerke zu nutzen und die Gewinnung von Informationen durch die Kommunikation mit Fachpersonen, sind wichtige Ressourcen (Heckmann, 2004, S. 45).

Diese Elternmappe sollte an diesem Punkt zum Einsatz kommen, wo diese Ressourcen fehlen oder nicht zum Tragen kommen. Die durch Forschungsergebnisse und Erfahrungsberichte aufgezeigten Bedürfnisse der meisten Familie in der Phase der Einschulung nach Information, Austausch und Beratung wurden durch die Rückmeldungen der Befragten bestätigt.

Speziell Familien mit jungen Kindern haben ein grosses Bedürfnis nach Informationen. Die Elternmappe kann in zusammengefasster Form einen Überblick über Begriffe, Abläufe, Zuständigkeiten usw. bieten.

Gemäss Umfrageresultate von Eckert et al. (2012) wünschen sich Eltern, dass Fachpersonen mehr Zeit für eine Zusammenarbeit hätten. Die Schreibende fragt sich, ob die mangelnde Zeit das Problem ist oder eher der Gedanken, dass Gesprächspartner ihre Bedürfnisse oder Probleme nicht offen ansprechen. Diese Elternmappe kann leider nicht mehr Zeit zaubern. Jedoch ist sie für alle Befragten ein gutes Produkt, um Informationen, Abläufe, Zuständigkeiten, Aufgaben übersichtlich zu organisieren, planen und mitzugestalten. Sehr geschätzt wurde die Möglichkeit, Zeiten und Ort der Treffen selber vorzuschlagen oder mitzuteilen, wer bei diesen Gesprächen dabei sein soll. Die leeren Fächer am Ende der Elternmappe waren für die meisten Eltern ein nützliches Angebot. Von einer Befragten wurde bemerkt, dass der Aufwand für die Eltern nicht zu hoch sein darf.

Betreffend Informationsaustausch erhielten die meisten Befragten genügend Informationen zu unterschiedlichen Themen.

Die Befragten betonten besonders die grösste Zufriedenheit in der Kategorie positive Atmosphäre, Wirksamkeitsüberzeugung und Ressourcenorientierung. Die Eltern fühlen sich als Team, wertgeschätzt und motiviert. Ebenso werden in der Elternmappe Unsicherheiten der Eltern, Informationslücken und Fragen ernst genommen.

Familien werden durch eine familien- und ressourcenorientierte Sichtweise ermutigt, ihr eigenes Recht auf Teilhabe und Mitwirkung einzutreten. (Herriger, 2014)

Doch wo liegen die Schwachstellen dieser Elternmappe? Was müsste in einer Weiterentwicklung bedacht werden? Kann diese Elternmappe tatsächlich Familien beim Start einer Reise unterstützen? Sind alle Koffer richtig gefüllt, die Seile stark, die Karten exakt?

Stellvertretend für viele Familien, die sich auf den Weg zu einer Integrativen Sonderschulung machen, haben elf Familienexperten mithilfe eines Fragebogens, aber auch mit Unterstützung ihrer eigenen Erfahrungen den Entwurf einer Elternmappe beurteilt. Tatsächlich sind einige Schwachstellen entdeckt worden.

- Eltern beurteilen diese Elternmappe von verschiedenen Lebenssituationen aus. Da sind die Familien, die seit Geburt ihres Kindes mit einer Behinderung leben. Der Umgang mit Fachpersonen ist ihnen bekannt, auch wenn er nicht immer als befriedigend beschrieben wird. Es gibt Familien, die erst später, vielleicht sogar erst kurz vor der Einschulung, damit konfrontiert werden, dass ihr Kind sich anders entwickelt als Nachbarskinder. Bei der Entwicklung einer Elternmappe wurde dies wohl erkannt, jedoch nicht in allen Bereichen aufgegriffen. So fehlt zum Beispiel auf der Seite «Der Weg zu einer Integrativen Sonderschulung» die Darstellung der vielfältigen «Anreise-Stationen».
- Die Elternmappe soll die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien mit oder ohne Früherziehung aufnehmen. Die Darstellung Der Weg zu einer Integrativen Sonderschulung soll ergänzt werden durch eine Vielfalt von möglichen Wegen.

In der Kategorie Informationsaustausch beurteilen die Befragten die Auswahl an Themen, die Erklärung von Begriffen, die Möglichkeit zur Mitbestimmung wann, wo, wie Gespräche stattfinden kann als sehr gut. Ebenso schätzen es Familien, dass die «neue, wichtigste Person im Leben meines Kindes» sich in der Elternmappe vorstellen soll, genauso, wie die Familie es auch tun wird.

- Generell wünschen sich Familien mehr Informationen über die Person und die Arbeit einer heilpädagogischen Fachperson. Dieses Bedürfnis trifft bei allen Familien zu. Heilpädagogische Fachpersonen werden nicht von den Eltern selbstbestimmt ausgesucht, genauso wie eine Früherzieherin oder ein Früherzieher. Im Gegensatz zu einer Förderung durch eine Früherziehung, die zumeist zuhause umgesetzt wird und das ganze Familienumfeld einbezieht, findet die Förderung im Kindergarten und in der Schule hinter «verschlossenen Türen» statt. Die Förderung durch eine heilpädagogische Fachperson und das Schulsystem sind zwei neue Erziehungssysteme im Lebensumfeld der Familie. Eltern möchten informiert werden, wie ihr Kind gefördert wird und wie die Klassenlehrperson und Schulkollegen auf das Kind zugehen.
- Diese Elternmappe könnte durch die Bereiche Aufgabefelder einer heilpädagogischen Fachperson, Förderung und Förderplanung schulische Umfeld, Freizeitgestaltung und familienexterne Netzwerke erweitert werden.

Die Eltern schätzen die Mappe als Leitfaden, Orientierungshilfe, Sammelordner usw. Aber dabei soll es nicht bleiben. Diese Elternmappe sollte Bedürfnisse der Eltern aufgreifen und sie bei der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen unterstützen.

- Die Kategorie Haltung in der Zusammenarbeit bewerten die Befragten in der Elternmappe als sehr gut umgesetzt. Das ist schön. Doch wird diese Aussage in den Augen der Schreibenden gleich wieder mit der Befürchtung relativiert, dass dies wohl sehr schön sei, die Realität aber ein anderes Bild ergebe. Die Befragten wiesen darauf hin, dass Eltern und Heilpädagogen auch mit der Elternmappe arbeiten müssen, ansonsten seien es leere Versprechungen. Die Elternmappe sei auch für heilpädagogische Fachpersonen ein guter Leitfaden, aber es hänge von der Haltung der heilpädagogischen Fachpersonen ab. Dies wirft für die Schreibende die Fragen auf: Ist dieser

Vorwurf berechtigt? Sind Eltern dem mehr oder weniger intensiven Engagement und einer mehr oder weniger ressourcen- und familienorientierten Einstellung einer heilpädagogischen Fachperson ausgeliefert? Wird eine aktive Beteiligung der Familie an der Förderung und am Austausch von Wissen und Erfahrung von einer heilpädagogischen Fachperson nicht gewünscht?

- Oder handelt es sich hier um ein subjektives Erleben der Familien? Ist diese Befürchtung einiger Eltern vielleicht auch eine «Entlastung»: «Eigentlich möchten wir uns ja beteiligen, wir haben aber nicht die Ressourcen, um uns um Informationen, Kommunikation und Transparenz zu bemühen, oder um eine vertrauensvolle Beziehung mit der heilpädagogischen Fachperson aufzubauen.»
- Somit muss es die Aufgabe einer heilpädagogischen Fachperson sein, Eltern zu stärken und zu motivieren, damit die Gestaltung einer Zusammenarbeit gleichberechtigt und wertschätzend gelingt.

Einige Befragten bewerteten die Umsetzung des Informationsaustausches betreffend «eigene Beobachtungen können eingegeben werden» und «Wir werden ermutigt, Wissen und Erfahrung auszutauschen». Vielleicht liegt es an den oben genannten Überlegungen, dass diese Bedürfnisse in der Elternmappe nicht wahrgenommen werden.

Eher scheint mir, dass Eltern wirklich nicht wissen, wo und wie sie in der Elternmappe Beobachtungen, Wissen und Erfahrungen austauschen können.

- Vielleicht motiviert die Elternmappe Familien, ihre Bedürfnisse handelnd und im direkten Kontakt mit der heilpädagogischen Fachperson umzusetzen.
- Denn auch diese Elternmappe kann kein Gespräch ersetzen.

Nicht Bestandteil der Fragestellung und doch eine spannende Beobachtung:

Fast die Hälfte der Befragten haben nicht nur – wie im Informationsblatt in Schrift und Bild erklärt – persönlich Ergänzungen und Erfahrungen in die Elternmappe hineingeschrieben. In den zurückgesendeten Elternmappen konnten da und dort entdeckt werden, dass die Eltern spontan der Aufforderung, über ihr Kind zu berichten, oder Fragen, welche Bedürfnisse ihnen wichtig sind, nachgekommen sind, teilweise sogar mit Fotos. Die Schreibende interpretiert das nicht nur mit einem Missverständnis, sondern eher mit dem Aufforderungscharakter dieser Elternmappe, was natürlich eine sehr schöne Auslegung wäre.

Abschliessend erfolgt unter Einbezug der obengenannten Erkenntnisse und auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Beantwortung der Fragestellung.

Die Schreibende ist bei der Entwicklung eines Produkts von der folgenden Fragestellung ausgegangen.

Fragestellung

Wie muss eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit ihrer heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

Diese Frage wurde deduktiv versucht zu beantworten. Grundlage bildete ein Verständnis der Situation von Familien im System, den Belastungsfaktoren bei Familien mit einem Kind mit Behinderung und dem Aufbau eines Verständnisses betreffend den Ressourcen von Familien. Dabei mussten zahlreiche Themen ausgeklammert werden, die für eine gelingende Integration genauso prägend

sind. Der Einblick in die Forschungsergebnisse in der Zusammenarbeit zwischen Familien und Fachpersonen führten zu der Entscheidung, diese Arbeit als Entwicklungsarbeit zu verfassen und die Fragestellung mit der Entwicklung einer Elternmappe beantwortet.

Die Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde diskutiert und eingegrenzt. Die Entwicklung der Elternmappe setzt den Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Familie. Diese sollte in der Phase der Einschulung ihres Kindes in eine Integrative Sonderschulung unterstützt werden. Da der Aufbau und die Pflege einer Beziehung mit der heilpädagogischen Fachperson zu den wichtigsten Gelingensfaktoren einer Integration zählen, wird dieser Prozess in der Entwicklung einer Elternmappe besonders berücksichtigt.

- Die befragten Eltern bewerten die Aussage, ob diese Elternmappe ihre Familie in der Zeit der Einschulung in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützt hätte, mit zutreffend.
- Die befragten Eltern bewerten die Aussage, ob diese Elternmappe andere Familien in der Zeit der Einschulung in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützt hätte, mit sehr zutreffend.

Es erfolgt die Beantwortung der **Unterfragen**.

Wie stark werden die Bedürfnisse der Familien im Inhalt der Elternmappe berücksichtigt betreffend:

a) Gestaltung der Zusammenarbeit

b) Informationsaustausch

c) Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

Bedürfnisse in der Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit mit Fachpersonen

- Eltern fühlen sich durch die Elternmappe wertgeschätzt und willkommen.
- Sie werden durch die Elternmappe miteinbezogen, wenn es um die Organisation der Zusammenarbeit geht.
- Eltern fühlen sich als Familie wahrgenommen.
- Eltern möchten eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung und Betreuung des Kindes einbringen, finden in der Elternmappe jedoch zu wenige Anhaltspunkte für die Umsetzung.

Bedürfnisse in der Kategorie Informationsgewinnung

- Alle Befragten zeigten sich sehr zufrieden mit dem vielfältigen Angebot von Informationen. Spezielle Familien, die bisher noch keinen Kontakt zu heilpädagogischen Fachpersonen oder einer Früherziehung hatten, wurden durch die Elternmappe gut informiert.
- Eltern möchten über die Inhalte der pädagogischen oder therapeutischen Förderung des Kindes informiert werden. Die Elternmappe bietet verschiedene Gesprächsanregungen, Fragen oder Themen, die Eltern unterstützen können.
- Eltern wünschen sich, dass sie über Fördermöglichkeiten zuhause informiert werden oder konkret

Beispiele einer Förderung in der Elternmappe finden. Auch fehlen ihnen Informationen über die spezifische Behinderung ihres Kindes.

- Informationen sind für Eltern als schriftliches Material besonders hilfreich. Die Elternmappe informiert über Abläufe, Begriffe und Zuständigkeiten, die wichtig sind für Eltern.

Bedürfnisse in der Kategorie Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

- Eltern fühlen sich durch die Gestaltung und die Texte in der Elternmappe sehr willkommen.
- Die ressourcen- und familienorientierte Sichtweise wird von den Eltern sehr geschätzt.
- Eltern realisieren, dass die Elternmappe aktiv benutzt werden muss – gemeinsam mit der heilpädagogischen Fachperson – um für die Integration ihres Kindes hilfreich zu sein.

12.1. Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend erfolgt die Erkenntnis, dass die Elternmappe durchaus als Unterstützung von den befragten Elternteilen wahrgenommen wird, auch wenn die Lebenssituation von Familien und ihre Bedürfnisse und Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Die ressourcen- und familienorientierte Haltung in der Elternmappe wird von ihnen sehr geschätzt. Ihre Befürchtung, dass diese Elternmappe nur Theorie bleiben werde und diese ressourcen- und familienorientierte Haltung nicht bei den Fachpersonen ankomme, kann nicht vollständig ausgeräumt werden.

Die Elternmappe bietet in gebündelter Form Informationen über vielfältige Themen und Gesprächsanregungen, die für Familien wichtig sein können. Die Gestaltung und der Aufforderungscharakter motiviert Eltern, die Elternmappe in die Hand zu nehmen.

Diese Elternmappe wird jedoch erst wirksam, wenn Eltern sie als «Wegleitung für eine Reise» betrachten. Sie kann Grundlagen für einen guten Start in eine Integrative Sonderschulung sein, vor allem aber auch eine Unterstützung, um die eigenen Kompetenzen und Ressourcen zu stärken.

13. REFLEKTION DES ENTWICKLUNGSPROZESSES UND DES METHODISCHEN VORGEHENS

Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in die Erfahrungen der Schreibenden bei der methodischen Umsetzung der Entwicklungsarbeit. Da es dabei um eine persönliche Rückmeldung geht, wird in Ich-Perspektive geschrieben.

13.1. Reflexion Bezug und Auswahl des Themas

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Auftrages als heilpädagogische Fachperson in der Integrativen Sonderschulung. Mir fiel auf, dass manche Eltern sehr zurückhaltend auf meine ersten Kontaktaufnahmen reagierten. Ich konnte mir die Gründe dafür zuerst nicht erklären. Bis ich zuhörte und erfuhr, dass Eltern viele Fragen hatten, Informationen fehlten und dachten, ich sei in der integrativen Sonderschulung nur für das Kind da. Meiner Meinung nach kann von einer gleichberechtigten Zusammenarbeit erst gesprochen werden, wenn Eltern genügend Informationen besitzen und ihre Erfahrungen und Erwartungen in die Förderung und Zusammenarbeit einbringen können. Im Dezember 2016 nahm ich Kontakt zu drei Kompetenzzentren in Graubünden auf, die verantwortlich für die Koordination einer Integrativen Sonderschulung sind. Von zweien erhielt ich die Antwort: «... Ein Schulkonzept bezüglich Elternarbeit und Prozessbegleitung mit Eltern von behinderten Kindern wurde bis jetzt nicht thematisiert. An weiteren Infos über deine Arbeit zu diesem Thema bin ich jedoch interessiert...» (Bereichsleitung Giuvaulta, 2017).

Bei meiner Themensuche stiess ich auf die neusten Forschungsergebnisse von Andreas Eckert. Auf meine Anfrage hin ermutigte er mich, weiter zu machen. Er bezweifelte gleichzeitig, dass ich betreffend Bedürfnisse Eltern in der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachpersonen, keine neuen Erkenntnisse evaluieren werde. Ich plante jedoch von der Theorie einen Bogen zur Praxis zu spannen. Eckerts Anregung, für eine familienorientierte Arbeits- und Denkansätze Handlungskonzepte zu entwickeln, motivierte mich eine Entwicklungsarbeit in Angriff zu nehmen. Eine Elternmappe sollte wie «Reiseunterlagen» Eltern informieren über Abläufe, Zuständigkeiten, Fragen betreffend Reiseziel, Zeit, Mitreisende, Rechten und Pflichten. Die Elternmappe sollte Familien eine aktive Zusammenarbeit ermöglichen.

Leider konnte ich für Entwicklungsarbeiten keine Leitfäden finden, die den Weg zum wissenschaftlichen Aufbau einer Entwicklungsarbeit beschreiben. Ich versuchte dennoch mich möglichst an die Vorgaben einer wissenschaftlichen Arbeit zu halten. Es war mir wichtig, dass meine Schritte nachvollziehbar und begründet waren. Doch bereits die Auswahl von aktuellen Forschungsergebnissen stellte mich vor eine Herausforderung. Der Bereich Integrative Sonderschulung ist in der Forschung noch kaum beschrieben. So musste ich eine Inhaltsanalyse vornehmen und mich auf die Situation von Familien mit einem behinderten Kind in der Gesellschaft, Belastungssituationen, Ressourcen, Zusammenarbeit mit Fachpersonen konzentrieren. Besonders in den Bereichen «Früherziehung» und «Schule und Elternhaus» fand ich in der Literatur spannende Forschungsergebnisse.

Beide decken ein anderes Feld ab, bieten aber einen guten Überblick und ein Vorverständnis auf die Situation von Familien mit einem jungen Kind mit Behinderung.

13.2. Reflexion Entwicklung der Elternmappe

Da mir bewusst war, dass vorerst nur eine kleine Gruppe von Eltern diese Elternmappe erhalten und bewerten konnten, entschied ich mich für eine Entwicklungsarbeit mit einem quantitativen Forschungsdesign – einer Fallstudie im Umkreis der Integrativen Sonderschulung.

Die Fragestellung folgte wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Familien mit einem Kind mit Behinderung sich besonders unzufrieden mit ihren sozialen Kontakten zeigen, wenn ihr Kind 7–10 Jahre alt ist. Die Phase der Einschulung in eine integrative Sonderschulung ist für Familien eine besonders herausfordernde Situation. Familien sind vor allem auf Unterstützung angewiesen, wenn sie die nötigen Ressourcen zur Bewältigung einer schwierigen Situation nicht zur Verfügung haben. Eine gelingende Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen Fachperson ist für die Förderung des Kindes von grosser Bedeutung.

Wie muss deshalb eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

Diese Fragestellung stellt einen Wechsel zu einer familienorientierter Sichtweise dar. Die Bedürfnisse der Familien werden ins Zentrum gestellt.

Es galt, alle inhaltlichen Themen auszuklammern, die in den Gestaltungsbereich einer Schule oder einer heilpädagogischen Fachperson fallen. Ich musste mich weiter entscheiden, welche Bedürfnisse der Familien ich durch eine Elternmappe aufgreifen kann. Es war mir bewusst, dass ich hier eigene Interpretationen und Gewichtungen vornahm. Die Rückmeldungen der Eltern ergaben, dass sie dies sehr wohl bemerkt hatten. In der Elternmappe wurden einige Themen vermisst, die für Eltern ebenfalls wichtig wären.

Es war mir auch bewusst, dass Bedürfnisse, die Emotionen oder die Haltung der Beteiligten betreffen, sehr schwer zu erfassen und auszuwerten sind. Da sie aber einen entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheit der Familien haben, wollte ich diese Bedürfnisse in der Elternmappe integrieren und erforschen.

Die Entwicklung der Elternmappe sollte auf die beschriebenen Bedürfnisse von Eckert (2016) aufbauen: Wie wird eine Zusammenarbeit gestaltet, wie gelingt der Informationsaustausch und welche Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung zwischen allen Beteiligten können festgestellt werden. Dies wurde in den Unterfragen wie folgt aufgegriffen: Wie stark werden die Bedürfnisse der Familien im Inhalt der Elternmappe berücksichtigt betreffend: a) Gestaltung der Zusammenarbeit, b) Informationsaustausch, c) Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung. Dabei kam es zu einem Missverständnis, auf das ich zu einem späteren Zeitpunkt eingehen möchte.

Die Ausarbeitung der Elternmappe erfolgte zwischen Juni und August 2017. Ein Entwurf sollte zu Beginn des neuen Schuljahres fertig sein. Es sollte geklärt sein, wie diese Elternmappe genutzt wird. Gleichzeitig erfolgten ein vertieftes Studium der Literatur und das Sammeln von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Bandbreite war sehr gross und für mich überaus spannend. Die Auswahl fiel mir sehr schwer. Wie kann ich über Elternzusammenarbeit forschen, wenn ich nicht über die Empowerment-Forschung geschrieben habe oder über die Famfrüh-Studie? Ein bisschen von allem oder der Mut zur Lücke, diese Gedanken waren während der ganzen Entwicklungsarbeit wunde Punkte für mich.

Sehr aufwändig, aber durchaus spannend und lehrreich war die Suche und Auswahl von Informationen, die im Bereich Integrierte Sonderschulung im Kanton Graubünden zu finden waren. Ausserdem musste der Inhalt im Einklang mit dem Schulkonzept eines Kompetenzzentrums stehen.

Der Austausch mit meinem Umfeld wurde besonders beim Schreiben des Textes wichtig. Der Inhalt der Elternmappe wurde mehrmals von verschiedenen Personen gegengelesen. Bereits hier fiel auf, wie unterschiedlich die Leserschaft Schwerpunkte setzte. Einige erachteten es als wichtig, die Eltern über Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote zu informieren, andere wünschten sich mehr Informationen über die Förderung konkret im Schulzimmer.

Die Verständlichkeit der Texte und die Textmenge war ebenfalls ein ständiger Diskussionspunkt.

Was konnte ich den Eltern zumuten? Wie steht es mit Familien, deren Muttersprache nicht Deutsch ist?

Da ich selber die Erfahrung machte, dass textlastige Broschüren nicht gelesen werden, setzte ich mich regelmässig mit einem Grafiker zusammen. Die Idee, eine Art Reiseführer für Familien zu schreiben, den sie selber mitgestalten können, zeigte sich im Layout deutlich: Inseln, Schiffchen, Fische usw. Die Rückmeldungen der Eltern waren für uns sehr motivierend.

Als Bestandteil einer Entwicklungsarbeit zählt die Auswertung des Produktes. Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung eines Fragebogens reflektiert.

13.3. Reflexion der Entwicklung und Auswertung eines Fragebogens

Von Anfang an stand für mich fest, dass Eltern als Experten den Fragebogen in die Hand nehmen und bewerten sollten. Im Blick hatte ich erfahrene Familien, die durch eine heilpädagogische Fachperson der integrativen Sonderschulung begleitet wurde. Der Schuleintritt ihres Kindes in eine integrative Regelklasse sollte nicht länger als vier Jahre her sein. Die Suche gestaltete sich schwieriger als erwartet. Familien, die durch mich begleitet wurden, wollte ich nur «zur Not» bitten, da eine Verbindung zu mir Rückmeldungen beeinflussen konnten. An die Adressen von anderen Familien gelangte ich nur über die Kompetenzzentren oder über persönliche Kontakte mit Berufskolleginnen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Reaktionen der Kompetenzzentren wie auch von heilpädagogischen Fachpersonen sehr zurückhaltend waren. Die Reaktionen reichten von «Die heilpädagogischen Fachpersonen haben keine Zeit, um sich bei dieser Befragung zu beteiligen» bis zu «Ich kann das den Eltern ‚meines‘ Kindes nicht zumuten». Meine Vermutung lag zuerst darin, dass es sich um ein Missverständnis handelt, da ja Eltern den Fragebogen ausfüllen und heilpädagogische Fachpersonen nur als Vermittlerin fungieren sollten. Im September 2017 hatte ich dann 13 Elternteile gefunden, die bereit waren, die Elternmappe zu bewerten. Genügend für eine kleine Fallstudie mit einer quantitativen Auswertung.

Die Wahl der Forschungsmethode fiel nicht auf die Durchführung von Interviews, sondern auf die Entwicklung eines halbstandardisierten Fragebogens. Als Grundlage für die Fragen (Items) sollten die Kategorien von Eckert noch einmal aufgegriffen werden: Gestaltung der Zusammenarbeit, Inhalte der Zusammenarbeit und Haltung der Zusammenarbeit. Erst jetzt fiel mir auf, dass der Begriff «Gestaltung der Zusammenarbeit», den ich auch in meiner Fragestellung verwendete, sich vom Begriff, den Eckert für seine Kategorien wählte, grundlegend unterschied.

Wenn ich von «kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit» sprach, meinte ich einen Prozess, der Eltern ermöglicht, aktiv und gleichberechtigt die Zusammenarbeit mit Fachpersonen umzusetzen. Eckert benutzt diesen Begriff jedoch nur beim der Zusammenarbeit, wenn es darum geht, zu planen, wann und wie eine Zusammenarbeit stattfinden sollte. War jetzt meine Fragestellung irreführend? Oder gelingt es mir, Eckerts Kategorien und Kriterien dennoch in der Elternmappe und im Fragebogen als Grundlage zu verwenden? Ich beschloss, die Kategorien und Kriterien von Eckert original zu übernehmen. Eine genaue Zuordnung sollte erst bei der Auswertung eine Rollen spielen.

Der Aufbau des Fragebogens teilte sich in verschiedene Bereiche ein. Zuerst die Begrüssung und eine «Aufwärmphase», dann einige Fragen zu den persönlichen Erwartungen an eine Zusammenarbeit. Mir war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, ob und wie ich diesen Teil auswerten würde. Der nächste Bereich war eine Anleitung, wie der folgende Fragebogen ausgefüllt werden kann. Es war mir sehr wichtig, mit Fotos und kurzen Informationen möglichst klare Anweisungen zu geben. Im Hauptbereich wurden die Familien befragt, wie sie die Umsetzung der Themen (Kategorien nach Eckert) in der Elternmappe bewerteten. Die Fragen (Items) wurden thematische nach den Kategorien von Eckert geordnet. Eine Schwierigkeit stellte eine sinnvolle Begrenzung der Fragen dar. Der Fragebogen sollte für Eltern zeitlich machbar sein. Noch wichtiger war es mir, durch den Fragebogen nicht nur Daten zu sammeln, sondern meine Wertschätzung und mein Interesse für die Rückmeldung der Befragten zu zeigen.

Die Befragten hatten daher die Möglichkeit, die Elternmappe durch sechsstellige, ordinale Skalen zu bewerten oder als Ergänzung persönliche Rückmeldungen hinzuzufügen. Dies konnte im Fragebogen, aber auch in der Elternmappe umgesetzt werden. Zusätzlich hatten die Eltern die Möglichkeit, in der Elternmappe wichtige Textstellen mit Leuchtstift zu markieren und die Wahl zu begründen.

Was für mich anfänglich nach einer wunderbaren Idee klang, wurde bei der Auswertung zu einer Herausforderung. Die Eltern hatten die Möglichkeit, Antwort-Skalen zusätzlich noch zu ergänzen, rege benutzt. Spannende, persönliche und hilfreiche Rückmeldungen und zahlreiche Markierungen zeigen, wie engagiert Eltern diese Elternmappe bewerteten und den Fragebogen ausfüllten. Zusätzlich meldeten Familien per E-Mail oder direkt in der Elternmappe, wie stark sie dieses Thema persönlich beschäftigte.

Die zahlreichen differenzierten Rückmeldungen erforderten von mir eine genaue Inhaltsanalyse.

Alle Antworten und Rückmeldungen wurden schriftlich festgehalten und, wie im Kapitel 10 genauer beschrieben, in die Kategorien und Kriterien von Eckert eingeordnet. Jedes Item erhielt eine Codierung.

Einige Rückmeldungen waren für die Eltern sehr wichtig, fielen aber nicht in die untersuchten Bereiche und mussten aussortiert werden. Dies fiel mir nicht immer leicht.

Manche Items konnten sowohl in ein Kriterium z.B. Ressourcenorientierung eingeordnet werden wie auch in das Kriterium Ermutigung zur Beteiligung. So wurde eine Interpretation von mir vorgenommen und die Einteilung versucht zu begründen.

Nach einer erfolgten Einteilung wurde sichtbar, dass die drei Kategorien nicht gleich oft vertreten waren. Dies musste genauso berücksichtigt werden, wie einige Items, die nicht von allen Befragten beantwortet wurden. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, «Ausreisser» zu identifizieren und Gründe zu suchen. Konnte es wirklich sein, dass diese Person die Frage verstanden hat? Oft half mir ein Vergleich zu einer Kontrollfrage. Selten musste ich die schriftlichen Rückmeldungen als Vergleich aufnehmen, um eine Falschinterpretation zu vermeiden (vgl. Abb. 13 und Abb. 14).

II	Kriterium Informationsaustausch												
Item 7 II	Angaben zur heilpädagogischen Fachperson und zur Zusammenarbeit	5	6	6	5	5	6	3	6	6	6	6	5

Befragte A bewertet die Elternmappe in diesem Bereich mit 5 von 6 Punkten

Befragte G bewertet das gleiche Item mit 3 Punkten. Weshalb kann das sein?
Finde ich eine schriftliche Ergänzung als Erklärung?

Abbildung 13 Beispiel der Auswertung der skalierten Antworten

Abbildung 14 Beispiel Auswertung der schriftlichen Rückmeldung

Die Auswertung der Ergebnisse war für mich sehr spannend. Die Struktur von Kategorien und Kriterien half, den Überblick in der Fülle von Material nicht zu verlieren. Die Rückmeldungen der Eltern haben mich insofern gefreut, dass die Bewertung der Elternmappe durchwegs positiv und wertschätzend ausfiel. Auch bin ich dankbar über die vielen guten Anregungen für eine Weiterentwicklung des Produkts. Nachdenklich haben mich die Rückmeldungen gemacht, dass die Elternmappe wohl schön und gut sei, aber die Realität ein anderes Bild zeige.

Die Elternmappe wurde von den befragten Familien sehr positiv bewertet. Eine Weiterentwicklung wäre Dank der Rückmeldungen der Befragten durchaus möglich. Teilweise wiederholen sich Informationen in der Elternmappe. Der Text könnte lesefreundlicher gestaltet werden, z.B. durch Kürzungen, Informationskästchen oder Darstellungen.

Durch die Fragestellung wurde der Themenschwerpunkt auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und heilpädagogische Fachpersonen gelegt und andere Themen ausser Acht gelassen. In einer Weiterentwicklung können zum Beispiel folgende Themen aufgegriffen werden: Förderung in Schule und Elternhaus, Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen, Unterstützung von einem sozialen Netzwerk usw.

Es könnte verstärkt auf die Wünsche der Eltern eingegangen werden, die bereits durch den Kontakt mit einer Früherziehungsperson Erfahrungen gesammelt haben. Diese sind bereits besser informiert als Eltern, denen erst kurz vor der Einschulung erklärt wurde, dass ihr Kind einen besonderen Förderbedarf hat. Weiter sollte überdacht werden, welche Schwerpunkte die Elternmappe noch aufnehmen kann ohne überladen zu werden. Vielleicht wäre eine Verlinkung mit Beratungsstellen möglich.

Einige Eltern haben in die Elternmappe geschrieben, dass diese Mappe auch für eine heilpädagogische Fachperson ein gutes Instrument sei. Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie heilpädagogische Fachpersonen durch diese Elternmappe eine Zusammenarbeit mit Familien gestalten können. Kann diese Elternmappe Anregung für eine familienorientierte Arbeit in der Praxis bieten?

Ich habe viel gelernt über mein eigenes Lernverhalten und über ein wissenschaftliches Arbeiten. Vermisst habe ich hilfreiche Leitlinien für die Durchführung einer Entwicklungsarbeit. Sie hätte mir bei der Strukturierung geholfen. Einige Merkmale, wie das Vorgehen beim Recherchieren, Inhaltsanalysen und beim Verfassen von wissenschaftlichen Texten bleiben gleich. Doch bei der folgenden Beschreibung eines Forschungsdesign endet die Gemeinsamkeiten mit Empirischen oder Theorie- und Literaturarbeiten. Die Verwendung von fachlich korrekten Begriffen fiel mir dadurch sehr schwer. Erst bei der Erarbeitung eines Fragebogens konnte ich mich wieder auf Fachliteratur abstützen.

Zusammenfassend beurteile ich meine «Reise» als sehr spannend. Die Auseinandersetzung mit der speziellen Lebenssituation von Familien war für mich sehr wertvoll. Jede Familie hat besondere Ressourcen und Bedürfnisse, diese zu kennen ist für mich sehr wichtig. Das Wissen um die schwierige Zeit vor der Einschulung verpflichtet mich, Familien zuzuhören und ihnen Informationen und Kontaktangebote bereit zu stellen. Ich möchte Erfahrungen der Familien als wichtiger Beitrag in die Förderung einbauen. Bevor die Reise losgeht, kann bereits vieles für ein Gelingen der Zusammenarbeit bereit ins Reisegepäck gelegt werden.

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf dieser Reise begleitet und diese Masterarbeit ermöglicht haben. Besonders bei allen beteiligten Familien für die wertvollen Rückmeldungen, meiner eigenen Familie für die Geduld, meinem kleinen Team, das im Hintergrund meine Ideen in Bilder umgesetzt haben oder mein Schreibchaos lesbar gemacht haben. Ein Dankeschön auch dafür, dass ich die Forschungsergebnisse von Eckert in die Praxis übernehmen durfte und für die Zuversicht meiner Begleitperson während des ganzen Prozesses.

14. LITERATURVERZEICHNIS

Bücher

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt Verlag.
- Beck, U. & Meier, A. (2014) *Eltern und Fachpersonen, eine sensible Beziehung*. In Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Centre for Studies on Inclusive Education (UK). In B. Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. (S. 117). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Borter, A. (2017) *Männer verstehen*. Interview. *Annabell* 14/17, 60. Zürich: Tamedia AG.
- Bronfenbrenner, U. (1990). Ökologische Sozialisationsforschung. In: L. Kruse, C. F. Graumann & E. D. Lantermann (Hrsg.), *Ökologische Psychologie (76–79)*. Stuttgart: Enke.
- Diewald, M. (1991). *Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken*. Berlin. In Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Eckert A. & Sdogé A. (2006). *Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern*. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*. 76./ 195–211. Basel/München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Eckert, A. Sdogé, A. & Kern, M. (2012). *Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 18/10/12, 36–42.
- Eckert, A. Sdogé, A. & Kern, M. (2012). *Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeit ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogische Fachkräfte im schulischen Kontext*. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57/ 76–90. Weinheim: Beltz Medien-Service.
- Eckert, A & Sdogé A. (2016) *Kooperation mit Eltern an inklusiven Schulen*. In *Zusammenarbeit von sonderpädagogischen Fachpersonen und Erziehungsberechtigten*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 10/ 7–13. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Engelbert, A. (1999) *Familien im Hilfsnetz. Bedingungen und Folgen der Nutzung. Hilfen für behinderte Kinder*. In B. Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Fillipp, S-H. Aymanns, P. (2009). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Hartkemeyer, J.K. & Hartkemeyer, M. (2005). *Die Kunst des Dialogs – Kreative Kommunikation entdecken. Erfahrungen, Anregungen, Übungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. überarb. Auflage. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Neuschwander, M.P. et al. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt Verlag.
- Porst, R. (2009). *Fragebogen, ein Arbeitsbuch. Lehrbuch, Studienskripte zur Soziologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Retzlaff et al. (2006). *Kohärenz und Resilienz in Familien mit geistig und körperlich behinderten Kindern*. In Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und Therapie*. Stuttgart: Klett Cotta
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium, recherchieren schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Sacher, W. (2013). *Elternarbeit: Lohnt sich der Aufwand? Antworten aus Untersuchungen der letzten drei Jahrzehnten zur Elternarbeit*. In *Lernende Schule*, 61(16), 4–8, Seelze Friedrich Verlag.
- Sacher, W. (2014). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Grundlagen und Gestaltungsvorschläge für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co. Verlag.
- Schophaus, M, Schön, S. & Dienel, H-L. (2004). *Transdisziplinäres Kooperationsmanagement. Neue Wege in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft*. München: Ökon Verlag.
- Schuchardt, E. (1994). *Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Seifert, M. (2014). *Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderung – Ressourcen – Zukunftsplanung*. In B. Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Theunissen, G & Garlipp, B. (1999), *Kompetente Eltern – Vergessen in der Professionalität der Behindertenarbeit?* In Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac
- V. Kardoff, E. & Ohlbrecht, H. (2014). *Familien und Familien in besonderen Lebenslagen im Kontext sozialen Wandels – soziologische Perspektiven*. In B. Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Weiss, H. (2014) *Begegnung mit dem «Fremden». Zur Arbeit mit Familien in Armut und Benachteiligung*. In B. Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wilken, Jelsch-Schudel (Hrsg.) et al., (2014). *Elternarbeit und Behinderung, Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Ziemen, K. (2004). *Familien mit behinderter Kindern und Jugendlichen*. In Heft 6/2004 Behinderte in Familien, Schule und Gesellschaft, S. 48–59

Internetseiten

Autismusforum Schweiz. (2010). *Schwierigkeiten während der Abklärungsphase*. 12. August 2010. Zugriff am 07.10.2017 unter <http://autismusforumschweiz.ch/index.php/Thread/106-Schwierigkeiten-waehrend-der-abklaerungsphase>

Braun, U. (2012). *(K)ein Wunschkind. Zur Situation von Eltern mit behinderten Kindern*. Bericht 352: Unterstützende Kommunikation – *ISAAC's Zeitung*, 17. Jahrgang 2012, Nr. 1/2012, 7–8. Zugriff am 22.09.2017 unter <http://www.schattenblick.de/infopool/pannwitz/presse/ppber352.html>

Bundesamt für Statistik BFS. (2017). *Familien in der Schweiz*. Statistischer Bericht 2017. Zugriff am 01.10.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.2347880.html>

Bundesamt für Statistik BFS. (2017). *Statistischer Bericht zur Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Zugriff am 01.10.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration.assetdetail.2546310.html>

Bundesamt für Statistik BFS. (2017). *Bericht Menschen mit Behinderungen, Kinder mit Behinderung*, 2012). Zugriff am 01.10.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html>

Dachverband Lehrer und Lehrerinnen Schweiz, *Leitfaden «Schule und Eltern: Gestaltung der Zusammenarbeit»* 2017. Zugriff am 10.10.2017 unter https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Leitfaden_Schule_und_Eltern_Gestaltung_der_Zusammenarbeit.pdf

Intakt, Fragen und Antworten zu meinem Kind, Forum Inklusion. Zugriff am 07.10.2017 unter <http://www.intakt.info/forum/forum/themen-aus-allen-lebenslagen/inklusion-erfahrungen-und-diskussionen/8176-inklusion>

Herriger, N. (2014): *Empowerment in der Sozialen Arbeit*. Zugriff am 19.19.2017 unter http://www.empowerment.de/grundlagen/_p9.html

Schulheim Chur (2017). *Elternbefragung Integration*. Zugriff am 14.09.2017 unter <http://www.schulheim-chur.ch/go/schulheim/downloads>

Informationsquellen rechtlicher Kontext

Bundesgerichtsurteil (2C_154/2017) vom 23.05.2017. *In Integration im Frühbereich*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 9 (S. 4). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Eidgenössisches Departement des Innern. (2004). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 19.09.2017 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

EKUD. Amt für Volksschule. (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen Kanton Graubünden*. Zugriff am 20.09.2017 unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AVS_Richtlinien_de.pdf

UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (2008). Zugriff am 19.09.2017 unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

EKUD. Amt für Volksschule. (2016). *Verordnung zum Schulgesetz Graubünden* (2016). Zugriff am 19.09.2017 unter <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2574>

Wünsch, Lisa. (2012) *Gesundheit.de*. Zugriff am 14.10.2017 unter <https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/medizinische-begriffe/was-ist-salutogenese>

14.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Schulheim Chur (2012). Elternumfrage zur Teilhabe und Information ISS	10
Tabelle 2	Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84)	27
Tabelle 3	Auswahl von Kategorien und Kriterien der Elternmappe, angelehnt an Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84)	36
Tabelle 4	Beschreibung und Belegung der Items Kategorien und Kriterien im Fragebogen	43
Tabelle 5	Angaben zu den Familien Experten	47

14.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Mehrebenenmodell, Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).	13
Abbildung 2	Mehrebenenmodell, (K)ein Wunschkind, In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).	16
Abbildung 3	Mehrebenenmodell, Eltern mit Familien mit einem behinderten Kind im System. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).	16
Abbildung 4	Angelehnt an das Kohärenz-Modell von Antonovsky, 1997.	20
Abbildung 5	Elternmappe Titelblatt, Kunfermann & Schenkel (2017)	34
Abbildung 6	Elternmappe Seitenrand Gestaltungselement, Kunfermann & Schenkel (2017)	35
Abbildung 7	Elternmappe Seite 9 Was ist Ihnen besonders wichtig?	40
Abbildung 8	Elternmappe Inhaltsverzeichnis	41
Abbildung 9	Beispiel Markieren mit Leuchtstift und Ergänzen mit Text.	44
Abbildung 10	Fragebogen, geschlossene Frage, mit 6 Skalenpunkte zum Ankreuzen.	45
Abbildung 11	Fragebogen, offene Fragen, zu ergänzen durch eigene Bemerkungen.	46
Abbildung 12	Elternmappe bewerten durch markieren und ergänzen.	46
Abbildung 13	Beispiel der Auswertung der skalierten Antworten	64
Abbildung 14	Beispiel Auswertung der schriftlichen Rückmeldung	64

15. ANHÄNGE

1. Mehrebenenmodell, Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner(1990).
2. Mehrebenenmodell, (K)ein Wunschkind, In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).
3. Eltern mit Familien mit einem behinderten Kind im System. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990).
4. Angelehnt an das Kohärenz-Modell von Antonovsky, 1997.
5. Persönliche Bedürfnisse der Familie Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson
6. Elternmappe Entwurf
7. Fragebogen Entwurf
8. Auswertung des skalierten Fragebogens
9. Qualitative Auswertung der schriftlichen Ergänzungen und Markierungen der Befragten in der Elternmappe
10. Qualitative Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen im Fragebogen
11. Beispiel einer ausgefüllten Elternmappe
12. Beispiel eines ausgefüllten Fragebogens

1. Mehrebenenmodell, Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner(1990)

Familienmitglieder kommunizieren, handeln und reagieren innerhalb eines Mikrosystems. Sie üben Tätigkeiten und Aktivitäten in ihrem Lebensumfeld aus und entwickeln sich laufend. Die Geburt eines Kindes bedeutet auch einen Lebensübergang mit einem Wechsel von Rollen und Positionen. Aus Individuen werden „Vater“ und „Mutter“ und im erweiterten Familienkreis „Grosseltern“ und „Gotti und Götti“. Es erwarten sie neue Aufgaben und Herausforderungen

Abb. 1 Mehrebenenmodell Familien im Fokus. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

2. Mehrebenenmodell, (K)ein Wunschkind, In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

Neben dem Verlust des eigenen Bildes als „Eltern“ und „Familie“ werden Familien auch mit Erwartungen des näheren und weiteren Umfeldes konfrontiert. Die Vorstellung, wie Eltern sich verhalten und welche Entscheidungen sie treffen sollen, belasten Familien sehr.

Abb. 2 Mehrebenenmodell (K)ein Wunschkind? In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

3. Mehrebenenmodell, Eltern mit Familien mit einem behinderten Kind im System. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

Das Bedürfnis nach einem autonomen, sozialen Familiensystem wird aus Verantwortung und Sorge um das Kind vorderhand aufgegeben.

Abb. 3 Mehrebenenmodell Zur Situation von Eltern behinderter Kindern. In Anlehnung an Bronfenbrenner (1990)

4. Angelehnt an das Kohärenz-Modell von Antonovsky (1997)

Personelle und familiäre Ressourcen

- Verstehbarkeit: Die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen zwischen den Geschehnissen, die das Leben bereithält.
- Bewältigbarkeit: Die Fähigkeit, mit Geschehnissen umzugehen.
- Sinnhaftigkeit: Die Überzeugung, dass alle Geschehnisse einen Sinn haben. Durch diese Überzeugung fällt es leichter, die Geschehnisse zu akzeptieren (Wünsch, 2012).

5. Persönliche Bedürfnisse der Familie Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson während der Zeit des Kindergartens-bez. Schuleintrittes.

1.	Es ist mir wichtig, frühzeitig über Abläufe, Zuständigkeiten und wichtige Kontakte informiert zu werden.	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6	5	7x6 4x5
2.	Ich wünsche mir von der heilpädagogischen Fachperson ein offenes Ohr für meine Fragen und Probleme.	6	6	6	6	6	6	5	4	6	6	6	9x6 1x5 1x4
3.	Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson ist mir wichtig.	6	6	6	5	5	6	5	6	6	6	6	8x6 3x5
4.	Ich hätte gerne von der heilpädagogischen Fachperson mehr Interesse an der Situation und Möglichkeiten unserer Familie.	4	1		1	1	3	2	3;4	6	5	4	1x6 1x5 3x4 1x3 1x2 3x1
5.	Ich habe lieber ein Gespräch als schriftliche Mitteilungen.	6	1	5	4	4	5	4	4	k. A.	4	3	1x6 2x5 4x5 1x3 1x1
6.	Ich bin froh um schriftliche Mitteilungen, Unterlagen, Informationen.	4	5	5	4	4	4	5	5	6	5	6	2x6 5x5 4x4
7.	Ich möchte gerne intensiv in die Förderung meines Kindes im Kindergarten oder in der Schule einbezogen werden.	6	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	1x6 5x5 5x4
8.	Ich möchte ausführlich über den Inhalt der Förderung meines Kindes informiert werden.	4	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	2x6 8x5 1x4
9.	Ich möchte eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung meines Kindes einbringen.	6	5	5	4	4	5	4	6	5		4	2x6 4x5 4x4

6. Elternmappe Entwurf

ELTERNMAPPE

INHALT

Adressliste	1
Liebe Familie, herzlich willkommen!	2
Das ist unser Kind	3
Angaben zur Familie	4
Angaben zur heilpädagogischen Fachperson	5
Integrative Sonderschulung (ISS), was bedeutet das?	6
Der Weg zu einer Integrativen Sonderschulung	7
Wir schaffen das! Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen	9
Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit	10
Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	11
Eltern und Familienangehörige	11
Leitung Integrative Sonderschulung Kompetenzzentrum	12
Heilpädagogische Fachperson	12
Klassenlehrperson	12
Zusammenarbeit – jetzt geht's los!	13
Wichtige Themen, Fragen und Gesprächsanstösse	14
Mitteilungen und Vorlagen	16

VORNAME/NAME	FUNKTION	ADRESSE	WOHNORT	TELEFON	E-MAIL	BESTE ERREICHBARKEIT
Familie						
	Mutter					
	Vater					
	Wichtige Bezugspersonen					
Kompetenzzentrum						
	Leitung Integrative Sonderschulung					
	Heilpädagogische Fachperson					
	Logopädie					
	Psychomotorik					
Kindergarten / Schule						
	Klassen-Lehrperson Kindergarten / Schule					
	Lehrperson Kindergarten / Schule					
Medizinische Kontaktpersonen						
	Ergotherapie					
	Physiotherapie					
	Ärzte					
Schulpsychologischer Dienst SPD						

LIEBE FAMILIE, HERZLICH WILLKOMMEN!

In den nächsten Wochen und Monaten werden wir vom Kompetenzzentrum Sie und Ihr Kind begleiten. Eine gute Entwicklung Ihres Kindes liegt uns ebenso am Herzen wie Ihnen. Gemeinsam können wir die Stärken Ihres Kindes besser kennen lernen und seine Förderung gezielter planen. **Eine gleichwertige Zusammenarbeit und ein offener Austausch sind uns daher sehr wichtig.**

Diese Elternmappe gehört Ihnen und wird zuhause aufbewahrt. Wir empfehlen Ihnen, diese Elternmappe zu Gesprächen mitzunehmen.

Die Elternmappe kann Ihnen als Sammelordner dienen. Zum Beispiel für Informationen zur Integrativen Sonderschulung, zur Klärung der Zusammenarbeit mit Fachpersonen, für persönliche Notizen, Protokolle, Berichte, Fragen und Gesprächsanregungen usw.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihre heilpädagogische Fachperson und die Leitung des Kompetenzzentrums.

DAS IST UNSER KIND

Diese Seite können Sie ausfüllen und gestalten!

Wir bitten Sie, diese Seite Ihrer heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.

FOTO

VORNAME
NAME
GEBURTSTAG

Unser Kind kann besonders gut: _____

Es liebt: _____

Angaben wichtige Bezugspersonen des Kindes: z.B. Grosseltern, Kita, Tagesmutter:

In seiner Freizeit macht unser Kind: _____

Spielgruppe/Vereine/Freunde: _____

Für unser Kind ist es wichtig: _____

Unser Kind hat nicht gerne: _____

In diesen Dingen ist unser Kind speziell: _____

Seine Entwicklung: _____

Unser Kind hat Schwierigkeiten: _____

Für uns Eltern ist besonders seine _____ eine Belastung

Für uns Eltern ist besonders seine _____ eine Freude

Foto, Zeichnung, etwas Persönliches . . .

Wir wünschen unserem Kind: _____

ANGABEN ZUR FAMILIE

Diese Seite können Sie ausfüllen und gestalten!

Wir bitten Sie, diese Seite Ihrer heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.

Eltern _____

1. Kind/Jahrgang _____ 2. Kind/Jahrgang _____

3. Kind/Jahrgang _____ 4. Kind/Jahrgang _____

Sprache _____

Religion _____

Familienbezogene Besonderheiten _____

Beruf Mutter _____

Beruf Vater _____

Gemeinsame Hobbies _____

Unsere Familie macht in der Freizeit gerne _____

Wir finden Unterstützung und Entlastung:

Wir sind in einer Elterngruppe

Selbsthilfegruppe

Die eigenen Familien

Freunde, Nachbarn

Weitere: _____

Das ist in unserer Familie einmalig, wichtig, speziell _____

FOTO

ANGABEN ZUR HEILPÄDAGOGISCHEN FACHPERSON

(Bitte von der heilpädagogischen Fachperson ausfüllen lassen)

Name _____

Vorname _____

Ab _____ bin ich die heilpädagogische Fachperson für Ihr Kind.

Ich werde _____ Stunden im Kindergarten/in der Schule Ihr Kind begleiten.

Das ist mir wichtig _____

In meiner Freizeit _____

Weiter möchte ich Euch sagen _____

FOTO

INTEGRATIVE SONDERSCHULUNG (ISS), WAS BEDEUTET DAS?

In der Regelschule ist es normal verschieden zu sein. Die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern verläuft sehr unterschiedlich. Manche Kinder brauchen jedoch mehr Unterstützung, um am Unterricht teilnehmen zu können. Nach einer genauen Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst oder einer anderen Fachstelle erhalten diese Kinder das Recht auf eine integrative Sonderschulung (ISS).

Integrative Sonderschule oder kurz ISS bedeutet, dass möglichst alle Kinder mit besonderem Förderbedarf die Unterstützung einer heilpädagogischen Fachperson im eigenen Kindergarten oder in ihrer Schulklasse erhalten.

Diese Begleitung ist befristet. Je nach Bedarf des Kindes kann eine integrative Sonderschulung mit Ihrer Einwilligung verlängert, beendet oder in eine andere Schulform geändert werden.

▣ Wir hätten gerne mehr Informationen über

Links:

- https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AVS_Richtlinien_de.pdf
- <http://www.integrationundschule.ch/gr/>

DER WEG ZU EINER INTEGRATIVEN SONDERSCHULUNG

Ihr Kind ist einmalig und wunderbar.
Sie sehen wie es sich entwickelt.

Doch Sie beobachten auch Auffälligkeiten in seiner körperlichen, psychischen Entwicklung oder im Verhalten. Der Kindergarten- oder Schulstart steht bald bevor. Sie haben Fragen und möchten sich beraten lassen.

Der Kinderarzt empfiehlt eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst oder eine andere Fachstelle.

Sie melden Ihr Kind zur Abklärung an.

Die Fachpersonen des Schulpsychologischen Dienstes klären ab, welchen Entwicklungsstand Ihr Kind hat. Sie ergänzen und bestätigen Ihre Beobachtungen und stellen einen zusätzlichen Förderbedarf Ihres Kindes fest.

Der Schulpsychologische Dienst empfiehlt für den Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule die Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson eines Kompetenzzentrums.

Mit Ihrer Einwilligung stellt der Schulpsychologische Dienst beim Kanton einen Antrag für eine Sonderschulung für ein bis zwei Jahre. Nach einer Wartefrist wird diese bewilligt.

Das Kompetenzzentrum ist jetzt verantwortlich für die Durchführung der Integrativen Sonderschulung. Es stellt bei Bedarf ergänzende therapeutische Unterstützung z.B. Logotherapie, Psychomotorik bereit und koordiniert die Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Noch vor Beginn des neuen Schuljahres werden Sie zu einem Informationsaustausch eingeladen. Ihre Zusammenarbeit ist für alle sehr wertvoll. Die heilpädagogischen Fachperson und die Klassenlehrperson möchten Ihre Familie und Ihr Kind kennen lernen, mehr über seine Entwicklung erfahren und bereits jetzt mit der Planung beginnen.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

WIR SCHAFFEN DAS! ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ELTERN UND FACHPERSONEN

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen hat zum Ziel, dem Kind die bestmöglichen Unterstützung zu geben, damit es sich weiterentwickeln kann.

Eine Zusammenarbeit sollte allen Beteiligten ermöglichen, gleichberechtigt Wissen, Erfahrungen und unterschiedliche Betrachtungsweisen zusammenzutragen und zu nutzen. Dies ist eine herausfordernde Aufgabe und gleichzeitig eine grosse Chance für die Entwicklung Ihres Kindes.

WAS IST IHNEN IN DER ZUSAMMENARBEIT BESONDERS WICHTIG?

Informationsaustausch

Wertschätzung

Familienorientierte
Begleitung

Transparenz, Offen-
heit, Vertrauen

Schwierigkeiten dürfen
angesprochen werden

Positive Atmosphäre

Die Stärken des Kindes werden
bei der Förderung berücksichtigt

Regelmässige Treffen

Mitgestalten und
mitentscheiden können

Genug Zeit für
einen Austausch

Spontaner Austausch

Unterstützung
und Beratung bei

Entlastet werden von

Weitere:

ZUSAMMENARBEIT – ZUSTÄNDIGKEITEN UND AUFGABEN

Das Wissen der Eltern über ihr Kind und die Erfahrungen, wie sich ihr Kind zuhause verhält, sind ebenso wichtig, wie der offene Austausch von Hintergrundwissen und Beobachtungen der Fachpersonen.

Eltern und Familienangehörige

Das Leben mit einem Kind, das in seiner körperlichen oder geistigen Entwicklung oder in seinem Verhalten Besonderheiten zeigt, ist für Ihre Familie eine grosse Herausforderung. Zur Betreuung und Pflege des Kindes kommen zahlreiche neue Aufgaben hinzu.

Sie als Eltern werden zu Experten für Ihr Kind. Zusammen mit Fachpersonen bilden Sie ein Team.

- Als Eltern mit einem Kind, das integrativ beschult wird, haben Sie die gleichen Rechte und Pflichten wie Eltern der Regelschule.
- Sie tragen die Verantwortung in der Erziehung Ihres Kindes und unterstützen die Förderplanung nach Ihren Möglichkeiten.
- Ihr Kind hat die gleichen Rechte und Pflichten wie seine Klassenkameraden. Es wird soweit wie sinnvoll und möglich am Unterricht teilnehmen und an den gleichen Themen wie seine Klassenkameraden arbeiten
- Sie schicken Ihr Kind regelmässig in die Schule und verpflichten sich, die Lehrperson und die heilpädagogische Fachperson frühzeitig über Schulausfälle z.B. wegen Krankheit zu informieren.

- Eltern, heilpädagogische Fachpersonen und die Klassenlehrperson tauschen sich regelmässig über Beobachtungen, Entwicklungsfortschritte, Veränderungen und auftretende Probleme aus.
- Sie haben Anspruch darauf, von der Schule, dem Kompetenzzentrum alle Informationen, zu erhalten, die für Ihr Kind und ihre Erziehungsarbeit relevant sind.
- Einzelgespräche, Teamgespräche und Schulbesuche sind nach Bedarf erwünscht.
- Zweimal im Jahr treffen sich alle Beteiligten zu einem Standortgespräch und tauschen sich über die Entwicklung Ihres Kindes aus und besprechen neue Ziele.
- Zum Jahreswechsel und vor den Sommerferien werden Sie einen Lernbericht Ihres Kindes erhalten. Dieser soll die Entwicklungsfortschritte Ihres Kindes aufzeigen und welche Ziele erreicht wurden.

▣ Wir hätten gerne mehr Informationen über

Leitung Integrative Sonderschulung Kompetenzzentrum

Das Kompetenzzentrum ist verantwortlich für die Durchführung der integrativen Sonderschulung. Es koordiniert und unterstützt die Zusammenarbeit aller Beteiligten.

- Die Leitung lädt zu Standortgesprächen ein und leitet diese Gespräche.
- In bestimmten Abständen wird von den zuständigen Diensten überprüft, welche Auswirkung die Integrative Sonderschule auf Ihr Kind und das Umfeld hat und welche Schritte für die Zukunft mit Ihnen gemeinsam zu planen sind.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

Heilpädagogische Fachperson

- Die heilpädagogische Fachperson arbeitet eng mit Ihnen, der Klassenlehrperson, der Leitung des Kompetenzzentrums und anderen Fachpersonen.
- Sie nutzt Fähigkeiten und Stärken Ihres Kindes für die Förderplanung.
- Sie berücksichtigt bei der Förderplanung auch das Umfeld des Kindes, welche Faktoren sein Lernen und das Zusammensein in der Gruppe fördern oder hemmen.
- Die heilpädagogische Fachperson kennt Methoden und Konzepte, um das Kind in seiner Selbständigkeit sowie dem schulischen und sozialen Lernen zu unterstützen.
- Eine heilpädagogische Fachperson berät Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen, diese Beratung kann im Kindergarten, zuhause oder in einem anderen Umfeld stattfinden.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

Klassenlehrperson

- Die Klassenlehrperson übernimmt die Klassenverantwortung und Klassenführung.
- Sie gestaltet den Unterricht der ganzen Klasse, setzt für die Kinder Lernziele und dokumentiert diese.
- Die Klassenlehrperson unterstützt die Förderplanung der heilpädagogischen Fachperson und nimmt an den Standortgesprächen teil.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

ZUSAMMENARBEIT – JETZT GEHT'S LOS!

Wir bitten Sie, diese Seite Ihrer heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.

Gerade beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule besteht oft ein grosses Bedürfnis nach Informationen, Entlastung und Beratung. Wir möchten Sie ermutigen, Ihre Wünsche, Fragen und Erwartungen Ihren Ansprechpersonen mitzuteilen. Denken Sie nicht, dass Ihre Fragen unpassend sind oder die Zeit ungünstig.

Wie oft wünschen Sie durchschnittlich einen Austausch?

- mehr als 1–2x pro Monat
- 1–2x pro Monat
- 1–2 pro Halbjahr
- _____

Welche Form der Zusammenarbeit können Sie sich vorstellen?

- Elternabend
- Standort-Gespräch
- Elterngespräch
- Telefonanruf
- Kontakt per Mail
- Gespräch bei anderen Gelegenheiten z.B. beim Abholen des Kindes
- besondere Anlässe (Fest)
- Mitteilungsheft
- Journal, Hausbesuch
- Besuch im Kindergarten/Schule
- andere Formen _____

Wo können Gespräche stattfinden?

- zuhause bei der Familie
- im Kindergarten
- Weitere _____

Wer sollte bei diesen Gesprächen dabei sein?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mutter | <input type="checkbox"/> Vater | <input type="checkbox"/> Beide |
| <input type="checkbox"/> Familienmitglieder z.B. Grossmutter | <input type="checkbox"/> Klassenlehrperson | <input type="checkbox"/> Lehrperson |
| <input type="checkbox"/> Leitung Intergrative Sonderschule | <input type="checkbox"/> heilpädagogische Fachperson | <input type="checkbox"/> Ergotherapeut |
| <input type="checkbox"/> Logopädin | <input type="checkbox"/> Kinderarzt | <input type="checkbox"/> Psychomotorik Therapeutin |
| <input type="checkbox"/> Hortleiterin | <input type="checkbox"/> Übersetzer | <input type="checkbox"/> weitere: _____ |

WICHTIGE THEMEN, FRAGEN UND GESPRÄCHSANSTÖSSE

Im Folgenden werden zahlreiche Themen und Fragen aufgezählt, die zusammen besprochen und diskutiert werden können.

Was ist für Sie gerade wichtig? Teilen Sie Ihre Wünsche und Erwartungen ihren Ansprechpersonen mit.

Austausch

- ☉ Welche Absprachen zwischen Eltern und Fachpersonen müssen getroffen werden?
- ☉ Wie tauschen wir uns aus? Über Whatsapp, Telefon oder Mail? Briefe schreiben? Ein Austauschheft?
- ☉ Wann ist die beste Zeit für ein Gespräch? Hat die andere Person überhaupt Zeit für unser Anliegen?
- ☉ Müssen Änderungen bei den Ansprechpersonen, bei Terminen, bei familiären Veränderungen bekannt gegeben werden?
- ☉ Werden Rückmeldungen zum Verhalten und Lernen des Kindes ernst genommen?
- ☉ Erfahren Eltern etwas über den Unterricht, warum etwas so gemacht wurde?
- ☉ Wie können wir uns auf ein Standortgespräch vorbereiten?
- ☉ _____
- ☉ _____

Besondere Fragen

- ☉ Wie informieren wir die Kindergarten- oder Schulklasse über die Situation unserer Familie?
- ☉ Wird mein Kind immer eine ISS bekommen?
- ☉ Unterstützt eine ISS unser Kind wirklich?
- ☉ Wird mein Kind im Kindergarten / Schule geschätzt? Oder ausgegrenzt?
- ☉ Werden wir als Eltern geschätzt / ausgegrenzt?
- ☉ Wohin können wir uns wenden, wenn wir eine Beratung / Unterstützung brauchen?
- ☉ Was ist, wenn mein Kind krank / im Spital ist?
- ☉ Was ist wenn die heilpädagogische Fachperson abwesend ist?
- ☉ Hat mein Kind Freunde im Kindergarten / Schule?
- ☉ Fragen zur Konflikten im Kindergarten / Schule oder Zuhause
- ☉ Regeln und Werte im Kindergarten / Schule oder Zuhause
- ☉ Fragen zur besonderen Familiensituation
- ☉ Wo finden wir Informationen über die spezifische Behinderung des Kindes
- ☉ Wer hat Erfahrung und Informationen zu integrativen Einrichtungen
- ☉ Welche Fachbücher und Bilderbücher sind geeignet?
- ☉ _____
- ☉ _____

Informationen zum Thema Förderung

- ☉ Förderplanung und Ziele im Kindergarten/Schule und Zuhause
- ☉ Gegenwärtige und zukünftige Fördermöglichkeiten
- ☉ Beobachtungen im Kindergarten/Schule betreffend Freunde, Spielverhalten, Lernen...
- ☉ Fördermöglichkeiten, die zuhause umgesetzt werden können
- ☉ Anregung für das eigene Erziehungsverhalten
- ☉ Freizeitgestaltung
- ☉ _____
- ☉ _____

Informationen zum Thema Soziale Kontakte

- ☉ Kontakt mit anderen Eltern mit Kindern in der ISS
- ☉ Austausch mit Fachpersonen
- ☉ Unterstützung bei soziale Kontakte
- ☉ Betreuungsangebote
- ☉ Familienunterstützung
- ☉ Eltern-Anlass im Kindergarten oder Schule
- ☉ _____
- ☉ _____

Informationen zum Thema Beratung

- ☉ Angebote für nichtbehinderte Geschwisterkinder
- ☉ Beratung, um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung des Kindes umgehen zu können
- ☉ Entscheidungsfindung z.B. betreffend Freizeitgestaltung, Schulform, Therapien
- ☉ Unterstützungsangebote für die Paarbeziehung
- ☉ Beratungsangebote zu Rechtsfragen
- ☉ _____
- ☉ _____

MITTEILUNGEN UND VORLAGEN

Es folgen leere «Fächer», in die Vorlagen, Mitteilungen, Protokolle, Lernberichte, Fotos usw. hinein gesteckt werden können. Sie sind jeweils mit einem Titel bezeichnet. Z.B. Unser Kind, Informationen, Aktuelle Förderziele, Lernberichte...

Unser Kind

- Fotos
- Entwicklungsgeschichten
- Zeichnungen

Informationen

- Kontaktadressen
- Aktuelle Förderziele
- Lernberichte
- Medizinische Berichte
- Hinweise und links, Informationen zur spezifischen Behinderung des Kindes
- Beratungsangebote
- Literatur, Textsammlung

Austausch

- Mitteilungen
- Termine
- Vorbereitungs-Vorlage für Gespräche z.B. Standortgespräch
- Vorlagen für Beobachtungen
- Protokolle

Weitere Unterlagen

7. Fragebogen Entwurf

Judith Kunfermann
Langenjohnstr.12, 7000 Chur
e-mail judith.kunfermann@schulheim-chur.ch
Natel 079 662 76 09

Liebe Familien

Seit vier Jahren begleite ich Kinder und ihre Familien in der integrativen Sonderschulung. Das Schulheim Chur ist als Kompetenzzentrum für diese Integrative Sonderschulung zuständig.

Für meinen Studienabschluss zur heilpädagogischen Fachperson habe ich die Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen genauer unter die Lupe genommen.

Eine Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen beruht auf einer tragfähigen und gleichberechtigten Beziehung, in der unterschiedliche Erfahrungen, Bedürfnisse und Kenntnisse zusammengetragen und genutzt werden.

Als Eltern eines Kindes, das integrativ beschult wird/wurde ist Ihnen der Start in den Kindergarten- bez. der Schule und der Erstkontakt mit der heilpädagogischen Fachperson bestimmt noch in Erinnerung. Ich würde gerne Ihre Erfahrungen aufgreifen. Ihre Rückmeldung ermöglicht es mir, eine Elternmappe zu gestalten, die Familien in der Phase der Einschulung informiert und in der Zusammenarbeit stärkt.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zusage und dass Sie sich Zeit dafür nehmen.

FRAGEBOGEN UND BEWERTUNG ELTERNMAPPE

Sie erhalten mit diesem Brief einen Entwurf der Elternmappe und einen Fragebogen, der aus vier unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt ist.

Teil 1 Allgemeine Informationen zur Familie (5 Fragen)

Teil 2 Bedürfnissen der Familien in der Zusammenarbeit (9 Fragen)

Teil 3 Mit Stift und Schwung durch den Inhalt der Elternmappe

Teil 4 Bewertung der Elternmappe (27 Fragen)

Der Fragebogen wird ohne Namen oder persönliche Daten ausgefüllt und sichert Ihre Anonymität.

Der Zeitaufwand sollte nicht mehr als eine Stunde betragen.

Elternteile können zusammen oder separat einen Fragebogen ausfüllen.

Bei Fragen bin ich abends erreichbar unter 079 662 76 09.

Lesen Sie den Fragebogen und die Elternmappe in Ruhe durch und beantworten Sie die Fragen so gut, wie es Ihnen möglich ist. Es besteht immer die Möglichkeit, Ihre Antwort mit persönlichen Aussagen zu ergänzen. In die Elternmappe kann direkt hinein geschrieben und wichtige Textstellen können markiert werden. Jede Antwort ist für mich sehr wichtig.

Ich bitte Sie, den Fragebogen inklusive der Elternmappe spätestens am 7. Oktober 2017 an mich zurück zu senden oder mir persönlich zu überreichen.

Ich freue mich über Ihre wertvolle Zusammenarbeit und bin neugierig, wie die «Elternmappe» am Ende aussehen wird. Gerne sende ich Ihnen eine überarbeitete Version im Frühjahr 2018 zu.

Mit herzlichem Dank!

Judith Kunfermann

Anhang:

- Elternmappe
- Fragebogen für die Eltern
- Fragestellung der Masterarbeit

Anhang 1

Eltern und heilpädagogische Fachpersonen in der integrierten Sonderschule Graubünden

FRAGEBOGEN ZUR KOOPERATIVEN GESTALTUNG EINER ZUSAMMENARBEIT UND RÜCKMELDUNG ELTERNMAPPE

FRAGEBOGEN TEIL 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FAMILIE

Familie besteht aus: Mutter Vater
_____ Kinder _____ nahe Familienmitglieder

Dieser Fragebogen wird ausgefüllt von:

- Mutter
- Vater
- _____

Unser Kind ist ein: Junge Mädchen

Unser Kind wird _____ Jahre alt.

Unser Kind wird aktuell von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet:

- ja, seit _____
- nein, die Begleitung endete nach _____ Schuljahren
- ab dem kommenden Schuljahr

FRAGEBOGEN TEIL 2

BEDÜRFNISSE DER FAMILIEN IN DER ZUSAMMENARBEIT

Bitte geben Sie Ihre persönliche Einschätzung wieder.

Bewerten Sie die Aussagen auf einer Skala von 1–6. 1 = nicht zutreffend, 6 = sehr zutreffend.

Bedürfnisse der Familie in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson während der Zeit des Kindergartens- bez. Schuleintrittes.

Es ist mir wichtig, frühzeitig über Abläufe, Zuständigkeiten und wichtige Kontakte informiert zu werden.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich wünsche mir von der heilpädagogischen Fachperson ein offenes Ohr für meine Fragen und Probleme.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson ist mir wichtig.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich hätte gerne von der heilpädagogischen Fachperson mehr Interesse an der Situation und Möglichkeiten unserer Familie.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich habe lieber ein Gespräch als schriftliche Mitteilungen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich bin froh um schriftliche Mitteilungen, Unterlagen, Informationen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich möchte gerne intensiv in die Förderung meines Kindes im Kindergarten oder in der Schule einbezogen werden.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich möchte ausführlich über den Inhalt der Förderung meines Kindes informiert werden.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich möchte eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung meines Kindes einbringen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Beim Start in den Kindergarten/Schule wäre ich froh gewesen, mehr zu wissen über:

Persönliche Bemerkung:

Herzlichen Dank! Es geht auf der nächsten Seite gleich mit Teil 3 weiter!

FRAGEBOGEN TEIL 3

MIT STIFT UND SCHWUNG DURCH DEN INHALT DER ELTERNMAPPE

Nun bitte ich Sie, folgendes bereit zu legen

- ✓ die Elternmappe
- ✓ den beigelegten Leuchttift
- ✓ einen Stift

Die Blätter sind nur lose in der Mappe eingeordnet.

Das Gute daran: Sie dürfen die Blätter beschreiben und ergänzen!

Ich bitte Sie, die Blätter in Ruhe durchzulesen.

Finden Sie in diesem Text Stellen, die besonders gut Ihren Bedürfnissen entsprechen?

- ✓ Bitte markieren Sie diese mit dem Leuchttift.

Warum sind diese Textstellen aus Ihrer Sicht wichtig?

- ✓ Bitte schreiben Sie ihre Antwort gleich neben die Textstelle hin.

Persönliche Bemerkung:

Herzlichen Dank! Weiter geht es mit dem letzten Teil: Ihre Bewertung der Elternmappe!

Unterstützt die Elternmappe Familien, die in der Phase des Kindergarten- bez. Schuleintritts sind, bei der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson?

Bitte geben Sie Ihre persönliche Einschätzung wieder.

Bewerten Sie die Aussagen auf einer Skala von 1–6. 1 = nicht zutreffend, 6 = sehr zutreffend.

Diese Elternmappe hätte mich in der Phase des Kindergartens- bez. Schuleintritts unterstützt.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Zur Vorbereitung wäre es gut, diese Elternmappe vor Kindergarten- oder Schulbeginn zu erhalten

Monate vor Start

Thema Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Durch diese Elternmappe fühle ich mich zur Zusammenarbeit motiviert.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich werde durch die Elternmappe aufgefordert, eigene Beobachtungen und Ideen aktiv einzubringen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Persönliche Bemerkung:

Thema Informationsaustausch

Unsere Familie kann sich durch diese Elternmappe persönlich vorstellen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Unsere Lebensbedingung und Eigenheiten (z.B. sprachliche, kulturelle oder religiöse) werden in dieser Elternmappe respektiert.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich werde informiert, dass die heilpädagogische Fachperson in verschiedenen Bereichen beraten kann.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich habe durch die Elternmappe zu folgenden Themen genügend Informationen erhalten:

Angaben zur heilpädagogischen Fachperson und zur Zusammenarbeit (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Grundlagen einer Integrativen Sonderschulung (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Vorbereitung und Start in den Kindergarten oder die Schule (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zuständigkeiten und Aufgaben der Beteiligten (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Folgende Informationen während den Phase des Kindergarten- oder Schuleintritts vermisse ich:

Thema Gestaltung der Zusammenarbeit

Diese Elternmappe vermittelt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Wir werden als Familie wahrgenommen und einbezogen. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Die verschiedenen Formen und Zeiten der Kontaktangebote mit der heilpädagogischen Fachperson können von uns mitbestimmt werden. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ich werde durch die Elternmappe ermutigt mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Die Elternmappe bietet Gesprächsanstösse, die mich auch interessieren. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Persönliche Bemerkung:

Die letzte Seite bietet viel Platz für Ihre Rückmeldung

Eine Elternmappe ersetzt kein persönliches Gespräch. Dennoch hat sie Einiges zu bieten.
Was finden Sie besonders praktisch? Was fehlt Ihrer Meinung nach?

Die Elternmappe kann als Sammelordner dienen. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Die Elternmappe symbolisiert den Start in einen neuen Abschnitt im Leben unserer Familie.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Elternmappe informiert ausführlich über verschiedene Themen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich kann mir vorstellen, auch meine persönlichen Notizen hinzuzufügen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Hier finden auch die Protokolle und Lernberichte Platz.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich finde Gesprächsanregungen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Das finde ich generell gut an der Elternmappe:

Und auch die Nachteile dürfen nicht verschwiegen werden!

Die Menge an Informationen ist für mich zu viel

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Informationen sind klar verständlich

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich bin verunsichert, ich vermisse, ich erwarte:

Und zum Abschluss:

Sind Sie der Meinung, diese Elternmappe unterstützt andere Eltern in der Zeit des Kindergarten- resp. Schuleintritts in der Zusammenarbeit bei der heilpädagogischen Fachperson?

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Geschafft! Herzlichen Dank!

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf oder eine E-Mail.

Anhang 3

FRAGESTELLUNG ZUR MASTERARBEIT JUDITH KUNFERMANN, HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

Eltern und heilpädagogische Fachpersonen in der integrierten Sonderschule Graubünden

Eine kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit von Beginn an

Fragestellung

- Wie muss eine Elternmappe inhaltlich gestaltet sein, damit Familien, deren Kind neu integrativ beschult wird, bei der kooperativen Gestaltung der Zusammenarbeit mit ihrer heilpädagogischen Fachperson (ISS) unterstützt werden?

Unterfragen

Eine kooperative Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Familien und heilpädagogischen Fachpersonen (ISS) wird begünstigt durch das Abdecken von unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen. Das sind vor allem: Informationsaustausch, eine Haltung der Gleichwertigkeit, gegenseitige Wertschätzung und aktive Beteiligung der Eltern in der Zusammenarbeit. (Eckert, 2012).

- Inwieweit kann der Inhalt der Elternmappe das mögliche Bedürfnis der Familie nach Informationsaustausch, die die Phasen der Einschulung betreffen, unterstützen?
- Inwieweit kann der Inhalt der Elternmappe den möglichen Wunsch der Familien nach Gleichwertigkeit unterstützen?
- Inwieweit kann der Inhalt der Elternmappe den möglichen Wunsch der Familien nach Wertschätzung unterstützen?
- Inwieweit kann der Inhalt der Elternmappe den möglichen Wunsch der Familien nach einer aktiven Beteiligung bei der Gestaltung der Zusammenarbeit unterstützen?

Eckert, A. (2012). Familien und Behinderung: Studie zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind.

Hamburg: Kovac, Dr. Verlag.

Bevor die Reise losgeht ..., Empowerment für Eltern in der Integrativen Sonderschulung
 Entwicklungsarbeit Kunfermann-Schnider Judith, 2017

HA	Kriterium positive Atmosphäre													
Item 18 HA	Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.	5	6	6	5	6	6	6	6	6	5	5	62	
Item 19 HA	Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.	5	6	6	6	5	6	6	5	6	5	6	62	
Item 20 HA	Wir werden als Familie wahrgenommen und einbezogen.	5	4	6	6	5	5	6	6	5	6	54	ein Wert fehlt	
Item 21 HA	Die Elternmappe symbolisiert den Start in einen neuen Abschnitt im Leben unserer Familie.	5	3	5	4	6	5	5	3	5	5	4	50	
HW	Kriterium Wirksamkeitsüberzeugung													
Item 22 HW	Diese Elternmappe vermittelt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein.	5	6	6	5	5	6	6	6	6	5	5	61	
HR	Kriterium Ressourcenorientierung													
Item 23HR	Unsere Lebensbedingung und Eigenheiten (z.B. sprachliche, kulturelle oder religiöse) werden in dieser Elternmappe respektiert.	4	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	56	
HG	Kriterium Gleichberechtigung													
Item 24 HG	Unsere Familie kann sich durch diese Elternmappe persönlich vorstellen.	3	6	5	5	5	6	5	4	6	5	5	55	
Item 25 HG	Die Menge an Informationen ist für mich zu viel. Umkehrwert wurde berechnet)	2	5	6	2	6	k. A.	6	5	6	3	4	41	ein Wert fehlt
Item 26 HR	Die Informationen sind klar verständlich	3	6	6	5	6	6	k.A.	6	5	6	5	54	ein Wert fehlt
Item 27 HR	Sind Sie der Meinung, dass diese Elternmappe andere Eltern in der Phase der Einschulung bei der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson unterstützt ?	5	5	6	5	5	6	6	6	6	5	5	60	

9. Qualitative Auswertung der schriftlichen Ergänzungen und Markierungen der Befragten in der Elternmappe

Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

Befr.	Seite	Titel/Info	Schriftliche Ergänzung der Befragten
B/C		Titelbild	Layout top!
L		Titel Elternmappe	Markiert Titel. Eine gute Idee
F	3	Das ist unser Kind	Schön, da so positiv!
G/H	3	Das ist unser Kind	Cool! Was für ein Charakter, Persönlichkeit, Stärken
K	3	Das ist unser Kind	Ganzer Text markiert. Da lernt die Heilpädagogin das Kind gleich kennen. Finde ich gut.
G/H	4	Angaben zur Familie	Markiert: Hobbies, Freizeit, Unterstützung, Entlastung
K	4	Das ist unser Kind	Text markiert. Geschwister finde ich auch wichtig. Vielleicht noch etwas mehr über sie. Wo gehen sie zur Schule, haben sie auch Förderbedarf? Usw.
G/H	5	Angaben zur heilp..Fachperson	Interessant zu wissen, was die HP für eine Person ist, mit welchen Schwerpunkten
K	5	Angaben zur heilp..Fachperson	Find ich gut, weil sie die wichtigste Person im neuen Lebensabschnitt meines Kindes wird.
L	7	Der Weg zu einer...	Markiert: Ihr Kind ist einmalig und wunderbar. ...
A	9	Wir schaffen das	Markiert 3 Bedürfnisse Informationsaustausch, Transparenz, Offenheit und Vertrauen von beiden Seiten, Stärken des Kindes werden berücksichtigt.
B/C	9	Wir schaffen das	Sieht sehr schön aus, etwas kindlich? Aber wichtige Punkte!
G/H	9	Wir schaffen das	Schön! Individuell!
K	9	Wir schaffen das	Eine schöne Auflockerung die ein gutes Gefühl vermittelt.
L	9	Wir schaffen das	Markiert 9 Bedürfnisse
G/H	13	Zusammenarbeit, jetzt geht's los	Super!
D/E	14/15	Wichtige Themen, Fragen	Nimmt Unsicherheit der Eltern
G/H	14/15	Besondere Fragen	Gute Fragen! Super Gesprächsanstösse

Informationsaustausch

Befr.	Seite	Titel/Info	Schriftliche Ergänzung der Befragten
A	6	ISS was bedeutet das?	Sehr wichtiges Blatt! Was bedeutet ISS.
B/C	6	ISS was bedeutet das?	Sollten hier spezifische Themen aufgeführt werden.
D/E	6	ISS was bedeutet das?	Wichtige Info für Eltern
A	7/8	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung.	Wichtig! Alle Infos über das Kind mitteilen.
B/C	7/8	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung.	Für Kinder, welche z.B. bereits seit Geburt eine Heilpädagogin haben, stimmt dies (Informationen) nur bedingt.
D/E	7/8	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung.	Diese Aufzeichnung und Erklärung finde ich sehr wichtig!
G/H	7/8	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung – Abklärung	Ergänzen mit: Verlaufsblätter, Beobachtungen und Einschätzung der Kindergartenlehrperson oder HP/Früherziehung
K	7/8	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung	Wenn man eine Elternmappe bekommt, kann man diesen Weg eigentlich schon. Bei uns ist es ganz anders, also ohne Schulpsychologen, weil klar war mit dem Down

Bevor die Reise losgeht ..., Empowerment für Eltern in der Integrativen Sonderschulung
 Entwicklungsarbeit Kunfermann-Schnider Judith, 2017

			Syndrom.
L	7	Der Weg zur Integrativen Sonderschulung	Kind kam mit Trisomie 21 zu Welt. Die Früherziehung leitet die Schritte für eine Einschulung ein. Somit entfallen die (ersten vier)Punkte
B/C	10	Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit.	Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit. Gut!
L	10	Wichtige Begriffe in der Zusammenarbeit	Markiert alle drei Begriffe als wichtig
B/C	11/12	Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	Wichtig zu wissen!
G/H	11/12	Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	Ergänzung durch Beispiele, im Schulalltag, wie wird gearbeitet. Das klingt sehr individuell richtig und gut. Doch hängt es wahrscheinlich sehr von der zuständigen HP ab, wie dies gestaltet wird. Theorie-Praxis.
L	11/12	Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	Markiert alle Aufgaben der verschiedenen Personen
A	12	Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	Alle Lehrpersonen , wichtig! Ergänzen mit: Klassenlehrperson meldet Veränderungen oder Auffälligkeiten beim Kind (Mobbingthema)
A	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße.	Sehr wichtiges Thema, wie informieren wir die Kindergartenklasse...
A	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße	Markiert: Informationen Thema Beratung. Sehr wichtig, gerade wenn das Kind in die Pubertät kommt... Kontakt mit anderen Eltern mit Kinder in der ISS
A	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße	Markiert: Informationen Thema Beratung. Sehr wichtig, gerade wenn das Kind in die Pubertät kommt... Kontakt mit anderen Eltern mit Kinder in der ISS
B/C	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße	Finde ich gut, so muss man nicht immer selber alles von neuem überlegen.
	14/15	Fragen, Info zum Thema Förderung	Markiert: Wird mein Kind geschätzt oder ausgegrenzt... hat mein Kind Freunde, Fördermöglichkeiten zuhause
K	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße	Markiert: wird mein Kind im KG ...geschätzt, Wohin können wir uns wenden, wenn wir eine Beratung/Unterstützung brauchen Was ist wenn die heilpädagogische Fachperson krank ist. Sehr wichtig, da das Kind vielleicht zu Hause bleiben muss
K	14/15	Fragen, Info zum Thema Förderung	Markiert: Fördermöglichkeiten, die zuhause umgesetzt werden können Zuhause möchten viele etwas machen, wissen aber nicht was
L	14/15	Wichtige Themen, Fragen, Gesprächsanstöße	Markiert alle gewünschten Kriterien Wie können wir unsere Wünsche einbringen? Markiert besonders Entscheidungsfindung Schulform
	Vers.	Wir hätten gerne mehr Informationen über	Wem gibt man dieses Blatt, wenn die Mappe zuhause bleibt (unklare Funktion dieses Gedankenanstosses)
L	16	Kontaktadressen	Wichtig, dass man die zur Hand hat.

Gestaltung der Zusammenarbeit

Befr.	Seite	Titel/Info	Schriftliche Ergänzung der Befragten
A	11	Zusammenarbeit – Zuständigkeiten und Aufgaben	Wichtig, Einzelgespräche, Teamgespräche, Schulbesuche nach Bedarf erwünscht. Zweimal im Jahr treffen sich die Beteiligten zu einem STO ...
B/C	11	Zusammenarbeit –	Ergänzung: Heilpädagogische Fachperson

Bevor die Reise losgeht ..., Empowerment für Eltern in der Integrativen Sonderschulung
 Entwicklungsarbeit Kunfermann-Schnider Judith, 2017

		Zuständigkeiten und Aufgaben	erstellt Förderplan
K	13	Zusammenarbeit – jetzt geht's los	Markiert alle Titel. Ist schön, dass die Eltern gefragt werden (aber manchmal wollen die Eltern auch zuviel wissen)
L	13	Zusammenarbeit – jetzt geht's los	Markiert alle gewünschten Kriterien
K	14	Wichtig Fragen, Themen	Markiert: Wie tauschen wir uns aus
B/C	16	Mitteilungen und Vorlagen, leere Fächer für Eltern	Von Eltern ausgefüllt? Eher aufwändig.
G/H	16	Mitteilungen und Vorlagen, leere Fächer für Eltern	Super hilfreich, so hat man alles beisammen

10. Qualitative Auswertung der schriftlichen Rückmeldungen im Fragebogen

Item 2	Zur Vorbereitung wäre es gut, diese Elternmappe vor Kindergarten- oder Schulbeginn zu erhalten.	A	Beim Start in den Kindergarten wäre ich froh gewesen, mehr zu wissen über die genaue Arbeit der Heilpädagogin. Dann können auch Gespräche stattfinden und Organisationen gemacht werden für entsprechende Fachpersonen.
G	Kategorie Gestaltung der Zusammenarbeit		
Item 6 GP	Die Elternmappe kann als Sammelordner dienen.	C	Der Aufwand seitens der Eltern muss aber gering sein, sonst wird es nicht gemacht.
I	Kategorie Inhalt der Zusammenarbeit		
II	Kriterium Informationsaustausch		
Item 7 II	Angaben zur heilpädagogischen Fachperson und zur Zusammenarbeit	H	Es wären konkrete Beispiele gut um sich das vorstellen zu können, was das heisst.
Item 11 II	Grundlagen einer Integrativen Sonderschulung	B	Gibt einen guten Überblick über die wichtigsten Abläufe.
		D	Was eine ISS ist und der Weg zu einer integrierten Sonderschulung finde ich sehr wichtig.
		G	Ablauf des Schuljahres, Standortgespräche, Lernbericht.
		H	Sehr umfassend!
IE	Kriterium Ermutigung und Beteiligung		
Item 17 IE	Ich kann mir vorstellen, auch meine persönlichen Notizen hinzuzufügen.	C	... während er ganzen Betreuung, wenn Bericht Platz finden. Die Heilpädagoginnen müssen aber damit arbeiten, die nötigen Inforamtionen hier entnehmen, sonst mach man alles doppelt, dreifach z.B. Adressliste...
		F	Es fehlen die Infos der Regelklassen
H	Kategorie Haltung der Zusammenarbeit		
HA	Kriterium positive Atmosphäre		
Item 18 HA	Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheissen und wertgeschätzt.	H	Die Elternmappe ist super informativ und wertschätzend sollte dann aber auch in der Praxis so sein...damit keine leeren Versprechungen sind7werden.
HG	Kriterium Gleichberechtigung		
Item 24 HG	Unsere Familie kann sich durch diese Elternmappe persönlich vorstellen.	G	Es fehlt Platz um Geschwister vorzustellen, evt. Als Ressourcen.

Und auch Nachteile dürfen nicht verschwiegen werden	A	Ich denke, dass viel wiederholt wird an Informationen und Fragen, alles etwas zuviel. Das Ganze etwas kürzer zusammenfassen, dann ist es eine sehr gute Unterstützung!
	C	Ich kenne mich bereits etwas aus, darum schwierig zu beurteilen.

Das finde ich generell gut	B	Ein gute Instrument mit den nötigen Infos für den Start n den Kindergarten. Gute Sache!
	D	Die Elternmappe ist wie eine Anleitung während dieser Zeit und ein Nachschlagwerk.
	F	Grundsätzlich finde ich die Elternmappe sehr schön und motivierend gestaltet, eine tolle Sache!
	G	Übersichtlich und gut erklärt.
	H	Die Mappe ist super – die Frage ist, wie es dann konkret umgesetzt wird. Finde es wäre ein guter Leitfaden für die heilpädagogische Fachperson!
	H	Alle Infos am Ort – Sammelordner. Sehr vielschichtig (breite Palette) Abwechslungsreich und übersichtlich gestaltet.
	L	Bei der Elternmappe hat man alle Unterlagen zusammen, kann einzelne rasch wiederfinden.

Die Elternmappe ersetzt kein persönliches Gespräch. Dennoch hat sie Einige zu bieten. Was finden Sie besonders praktisch?	B	Ein gute Instrument mit den nötigen Infos für den Start n den Kindergarten. Gute Sache!
	C	Hintergrundinfos, Gesprächsanlässe, Zuständigkeiten.
	D	Die Elternmappe nimmt Unsicherheiten der Eltern und sie sehen, was eine ISS ist, was während dieser Zeit auf sie zukommt.
	F	Gnug Infos über Abläufe, STO GESpäch, wie oft, wer... Zusammenarbeit Kkompetenzzentrum, Schul,e Elternhaus
	H	Sehr informativ. Ev. konkrete Beipsiele stellenweise, um sich die Förderung beser vorstellen zu können? Ich weiss schwierig, da sehr individuell.
	L	Alle Informationen in einer Mappe.
Was fehlt ihrer Meinung nach?	F	Mit dem Kindergarten-/Schuleitritt kommen von der Regelklasse auch so viele Informationen zusammen, es ist schon sehr viel.
	F	Könnte man S7 und S. 8 (Ablauf bis zur Einschulung) weglassen? Diese Stationen sind ja bereits absolviert bis zum Kindergarten-Schulstart.
	G	Wo und wie kann Kritik angebracht werden (Ansprechpersonen)
	H	Die heilpädagogische Fachperson meldet sich vor dem Schuleintritt um Fragen zu beantworten/kennenlernen.
	L	Es fehlt, dass Integration behinderter Kinder in die Gesellschaft wichtig ist dass auch andere Kinder davon profitieren. Wie findet mein Kind seinen Platz in der Gesellschaft – Vorurteile abbauen.
	K	Der Schulweg kann auch Fragen aufwerfen, Wer ist zuständig, wer begleitet das Kind?

11. Beispiel einer ausgefüllten Elternmappe

DAS IST UNSER KIND

Diese Seite können Sie ausfüllen und gestalten!

Wir bitten Sie, diese Seite Ihrer heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.

FOTO

VORNAME
 NAME
 GEBURTSTAG

Unser Kind kann besonders gut: _____

Es liebt: _____

Angaben wichtige Bezugspersonen des Kindes: z.B. Grosseltern, Kita, Tagesmutter

In seiner Freizeit macht unser Kind: _____

Spielgruppe/Vereine/Freunde: _____

Für unser Kind ist es wichtig: _____

Unser Kind hat nicht gerne: _____

In diesen Dingen ist unser Kind speziell: _____

Seine Entwicklung: _____

Unser Kind hat Schwierigkeiten: _____

Für uns Eltern ist besonders seine _____ eine Belastung

Für uns Eltern ist besonders seine _____ eine Freude

*cool!
was für ein
charakter, Persönlichkeit
Stärken...*

Foto, Zeichnung, etwas Persönliches...

Wir wünschen unserem Kind: _____

ANGABEN ZUR HEILPÄDAGOGISCHEN FACHPERSON

(Bitte von der heilpädagogischen Fachperson ausfüllen lassen)

Name _____

Vorname _____

Ab _____ bin ich die heilpädagogische Fachperson für Ihr Kind.

Ich werde _____ Stunden im Kindergarten / in der Schule Ihr Kind begleiten.

Das ist mir wichtig interessant zu wissen, was die HP für

• In meiner Freizeit eine Person ist, mit welchen Schwer-
punkten...

Weiter möchte ich Euch sagen _____

FOTO

DER WEG ZU EINER INTEGRATIVEN SONDERSCHULUNG

Ihr Kind ist einmalig und wunderbar. Sie sehen wie es sich entwickelt.

Doch Sie beobachten auch Auffälligkeiten in seiner körperlichen, psychischen Entwicklung oder im Verhalten. Der Kindergarten- oder Schulstart steht bald bevor. Sie haben Fragen und möchten sich beraten lassen.

Der Kinderarzt empfiehlt eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst oder eine andere Fachstelle.

Sie melden Ihr Kind zur Abklärung an.

Die Fachpersonen des Schulpsychologischen Dienstes klären ab, welchen Entwicklungsstand Ihr Kind hat. Sie ergänzen und bestätigen Ihre Beobachtungen und stellen einen zusätzlichen Förderbedarf Ihres Kindes fest.

Wieviel Einfluss oder Mitwirkung haben wir z. B. Verkaufsblätter? Beobachtungen + Einschätzung der Kindergartenlehrer oder HP?

Leitung Integrative Sonderschulung Kompetenzzentrum

Das Kompetenzzentrum ist verantwortlich für die Durchführung der integrativen Sonderschulung. Es koordiniert und unterstützt die Zusammenarbeit aller Beteiligten.

- Die Leitung lädt zu Standortgesprächen ein und leitet diese Gespräche.
- In bestimmten Abständen wird von den zuständigen Diensten überprüft, welche Auswirkung die Integrative Sonderschule auf Ihr Kind und das Umfeld hat und welche Schritte für die Zukunft mit Ihnen gemeinsam zu planen sind.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

* Das klingt sehr individuell richtig und gut. Doch hängt es wahrscheinlich sehr von der zuständ. ITP ab wie dies gestaltet wird
Theorie-Praxis?

Heilpädagogische Fachperson

- Die heilpädagogische Fachperson arbeitet eng mit Ihnen, der Klassenlehrperson, der Leitung des Kompetenzzentrums und anderen Fachpersonen.
- Sie nutzt Fähigkeiten und Stärken Ihres Kindes für die Förderplanung.
- Sie berücksichtigt bei der Förderplanung auch das Umfeld des Kindes, welche Faktoren sein Lernen und das Zusammensein in der Gruppe fördern oder hemmen.
- Die heilpädagogische Fachperson kennt Methoden und Konzepte, um das Kind in seiner Selbständigkeit sowie dem schulischen und sozialen Lernen zu unterstützen.
- Eine heilpädagogische Fachperson berät Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen, diese Beratung kann im Kindergarten, zuhause oder in einem anderen Umfeld stattfinden.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

Klassenlehrperson

- Die Klassenlehrperson übernimmt die Klassenverantwortung und Klassenführung.
- Sie gestaltet den Unterricht der ganzen Klasse, setzt für die Kinder Lernziele und dokumentiert diese.
- Die Klassenlehrperson unterstützt die Förderplanung der heilpädagogischen Fachperson und nimmt an den Standortgesprächen teil.

Wir hätten gerne mehr Informationen über

ZUSAMMENARBEIT – JETZT GEHT'S LOS!

Wir bitten Sie, diese Seite Ihrer heilpädagogischen Fachperson zum Kopieren zur Verfügung zu stellen.

Gerade beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule besteht oft ein grosses Bedürfnis nach Informationen, Entlastung und Beratung. Wir möchten Sie ermutigen, Ihre Wünsche, Fragen und Erwartungen Ihren Ansprechpersonen mitzuteilen. Denken Sie nicht, dass Ihre Fragen unpassend sind oder die Zeit ungünstig.

Wie oft wünschen Sie durchschnittlich einen Austausch?

- mehr als 1–2x pro Monat
- 1–2x pro Monat
- 1–2 pro Halbjahr
- _____

Super!

Welche Form der Zusammenarbeit können Sie sich vorstellen?

- Elternabend
- Standort-Gespräch
- Elterngespräch
- Telefonanruf
- Kontakt per Mail
- Gespräch bei anderen Gelegenheiten z.B. beim Abholen des Kindes
- besondere Anlässe (Fest)
- Mitteilungsheft
- Journal, Hausbesuch
- Besuch im Kindergarten/Schule
- andere Formen _____

Wo können Gespräche stattfinden?

- zuhause bei der Familie
- im Kindergarten
- Weitere _____

Wer sollte bei diesen Gesprächen dabei sein?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mutter | <input type="checkbox"/> Vater | <input type="checkbox"/> Beide |
| <input type="checkbox"/> Familienmitglieder z.B. Grossmutter | <input type="checkbox"/> Klassenlehrperson | <input type="checkbox"/> Lehrperson |
| <input type="checkbox"/> Leitung Intergrative Sonderschule | <input type="checkbox"/> heilpädagogische Fachperson | <input type="checkbox"/> Ergotherapeut |
| <input type="checkbox"/> Logopädin | <input type="checkbox"/> Kinderarzt | <input type="checkbox"/> Psychomotorik Therapeutin |
| <input type="checkbox"/> Hortleiterin | <input type="checkbox"/> Übersetzer | <input type="checkbox"/> weitere: _____ |

WICHTIGE THEMEN, FRAGEN UND GESPRÄCHSANSTÖSSE

Im Folgenden werden zahlreiche Themen und Fragen aufgezählt, die zusammen besprochen und diskutiert werden können.

Was ist für Sie gerade wichtig? Teilen Sie Ihre Wünsche und Erwartungen ihren Ansprechpersonen mit.

Austausch

- Welche Absprachen zwischen Eltern und Fachpersonen müssen getroffen werden?
- Wie tauschen wir uns aus? Über Whatsapp, Telefon oder Mail? Briefe schreiben? Ein Austauschheft?
- Wann ist die beste Zeit für ein Gespräch? Hat die andere Person überhaupt Zeit für unser Anliegen?
- Müssen Änderungen bei den Ansprechpersonen, bei Terminen, bei familiären Veränderungen bekannt gegeben werden?
- Werden Rückmeldungen zum Verhalten und Lernen des Kindes ernst genommen? *
- Erfahren Eltern etwas über den Unterricht, warum etwas so gemacht wurde? *
- Wie können wir uns auf ein Standortgespräch vorbereiten?
- _____
- _____

** gute Fragen!
Antworten werden wohl sehr
subjektiv ausfallen -
was wird dabei gemacht?*

Besondere Fragen

- Wie informieren wir die Kindergarten- oder Schulklasse über die Situation unserer Familie?
- Wird mein Kind immer eine ISS bekommen?
- Unterstützt eine ISS unser Kind wirklich? *
- Wird mein Kind im Kindergarten / Schule geschätzt? Oder ausgegrenzt? *
- Werden wir als Eltern geschätzt / ausgegrenzt?
- Wohin können wir uns wenden, wenn wir eine Beratung / Unterstützung brauchen?
- Was ist, wenn mein Kind krank / im Spital ist?
- Was ist wenn die heilpädagogische Fachperson abwesend ist? *
- Hat mein Kind Freunde im Kindergarten / Schule?
- Fragen zu Konflikten im Kindergarten / Schule oder Zuhause
- Regeln und Werte im Kindergarten / Schule oder Zuhause
- Fragen zur besonderen Familiensituation
- Wo finden wir Informationen über die spezifische Behinderung des Kindes
- Wer hat Erfahrung und Informationen zu integrativen Einrichtungen
- Welche Fachbücher und Bilderbücher sind geeignet?
- _____
- _____

Informationen zum Thema Förderung

- Förderplanung und Ziele im Kindergarten/Schule und Zuhause
- Gegenwärtige und zukünftige Fördermöglichkeiten
- Beobachtungen im Kindergarten/Schule betreffend Freunde, Spielverhalten, Lernen ...
- Fördermöglichkeiten, die zuhause umgesetzt werden können
- Anregung für das eigene Erziehungsverhalten
- Freizeitgestaltung
- _____
- _____

Informationen zum Thema Soziale Kontakte

- Kontakt mit anderen Eltern mit Kindern in der ISS
- Austausch mit Fachpersonen
- Unterstützung bei soziale Kontakte
- Betreuungsangebote
- Familienunterstützung
- Eltern-Anlass im Kindergarten oder Schule
- _____
- _____

Informationen zum Thema Beratung

- Angebote für nichtbehinderte Geschwisterkinder
- Beratung, um besser mit den Reaktionen des Umfeldes auf die Behinderung des Kindes umgehen zu können
- Entscheidungsfindung z.B. betreffend Freizeitgestaltung, Schulform, Therapien
- Unterstützungsangebote für die Paarbeziehung
- Beratungsangebote zu Rechtsfragen
- _____
- _____

super Gesprächsaustöße!

MITTEILUNGEN UND VORLAGEN

Es folgen leere «Fächer», in die Vorlagen, Mitteilungen, Protokolle, Lernberichte, Fotos usw. hinein gesteckt werden können. Sie sind jeweils mit einem Titel bezeichnet. Z.B. Unser Kind, Informationen, Aktuelle Förderziele, Lernberichte . . .

Unser Kind

- Fotos
- Entwicklungsgeschichten
- Zeichnungen

*super hilfreich -
so hat was alles beisammen*

Informationen

- Kontaktadressen
- Aktuelle Förderziele
- Lernberichte
- Medizinische Berichte
- Hinweise und links, Informationen zur spezifischen Behinderung des Kindes
- Beratungsangebote
- Literatur, Textsammlung

Austausch

- Mitteilungen
- Termine
- Vorbereitungs-Vorlage für Gespräche z.B. Standortgespräch
- Vorlagen für Beobachtungen
- Protokolle

Weitere Unterlagen

MITTEILUNGEN UND VORLAGEN

Es folgen leere «Fächer», in die Vorlagen, Mitteilungen, Protokolle, Lernberichte, Fotos usw. hinein gesteckt werden können. Sie sind jeweils mit einem Titel bezeichnet. Z.B. Unser Kind, Informationen, Aktuelle Förderziele, Lernberichte . . .

Unser Kind

- Fotos
- Entwicklungsgeschichten
- Zeichnungen

*super hilfreich -
so hat was alles beisammen*

Informationen

- Kontaktadressen
- Aktuelle Förderziele
- Lernberichte
- Medizinische Berichte
- Hinweise und links, Informationen zur spezifischen Behinderung des Kindes
- Beratungsangebote
- Literatur, Textsammlung

Austausch

- Mitteilungen
- Termine
- Vorbereitungs-Vorlage für Gespräche z.B. Standortgespräch
- Vorlagen für Beobachtungen
- Protokolle

Weitere Unterlagen

12. Beispiel eines ausgefüllten Fragebogens

FRAGEBOGEN TEIL 4

BEWERTUNG DER ELTERNMAPPE

Unterstützt die Elternmappe Familien, die in der Phase des Kindergarten- bez. Schuleintritts sind, bei der der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson?

Bitte geben Sie Ihre persönliche Einschätzung wieder.

Bewerten Sie die Aussagen auf einer Skala von 1– 6. 1 = nicht zutreffend, 6 = sehr zutreffend.

Diese Elternmappe hätte mich in der Phase des Kindergartens- bez. Schuleintritts unterstützt.

1 2 3 4 5

Zur Vorbereitung wäre es gut, diese Elternmappe vor Kindergarten- oder Schulbeginn zu erhalten

2-3 Monate vor Start

Thema Haltung, Willkommenskultur und Wertschätzung

Ich fühle mich durch diese Elternmappe angesprochen, willkommen geheißen und wertgeschätzt.

1 2 3 4 5

Es ist ein ernsthaftes Interesse an unserer Familie, der Situation und unseren Bedürfnissen erkennbar.

1 2 3 4 6

Durch diese Elternmappe fühle ich mich zur Zusammenarbeit motiviert.

1 2 3 4 5

Ich werde durch die Elternmappe aufgefordert, eigene Beobachtungen und Ideen aktiv einzubringen.

1 2 3 4 5

Persönliche Bemerkung:

Thema Informationsaustausch

Unsere Familie kann sich durch diese Elternmappe persönlich vorstellen.

1 2 3 4 6

Unsere Lebensbedingung und Eigenheiten (z.B. sprachliche, kulturelle oder religiöse) werden in dieser Elternmappe respektiert.

1 2 3 4 6

Ich werde informiert, dass die heilpädagogische Fachperson in verschiedenen Bereichen beraten kann.

1 2 3 4 5

Ich habe durch die Elternmappe zu folgenden Themen genügend Informationen erhalten:

Was eine ISS ist und der Weg zu einer integrativen Sonderschulung finde ich sehr wichtig.

Angaben zur heilpädagogischen Fachperson und zur Zusammenarbeit

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Grundlagen einer Integrativen Sonderschulung

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Vorbereitung und Start in den Kindergarten oder die Schule

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Zuständigkeiten und Aufgaben der Beteiligten

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Folgende Informationen während den Phase des Kindergarten- oder Schuleintritts vermisse ich:

Thema Gestaltung der Zusammenarbeit

Diese Elternmappe vermittelt uns das Gefühl, Teil eines Teams zu sein.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Wir werden als Familie wahrgenommen und einbezogen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die verschiedenen Formen und Zeiten der Kontaktangebote mit der heilpädagogischen Fachperson können von uns mitbestimmt werden.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich werde durch die Elternmappe ermutigt mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Elternmappe bietet Gesprächsanstöße, die mich auch interessieren.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Persönliche Bemerkung:

Die letzte Seite bietet viel Platz für Ihre Rückmeldung

Eine Elternmappe ersetzt kein persönliches Gespräch. Dennoch hat sie Einiges zu bieten.

Was finden Sie besonders praktisch? Was fehlt Ihrer Meinung nach?

Die Elternmappe nimmt die Unsicherheit der Eltern und sie sehen was ein ISS ist was während dieser Zeit auf sie zukommt.

Die Elternmappe kann als Sammelordner dienen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Elternmappe symbolisiert den Start in einen neuen Abschnitt im Leben unserer Familie.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Elternmappe informiert ausführlich über verschiedene Themen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich kann mir vorstellen, auch meine persönlichen Notizen hinzuzufügen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Hier finden auch die Protokolle und Lernberichte Platz.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich finde Gesprächsanregungen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Das finde ich generell gut an der Elternmappe:

Die Elternmappe ist wie eine Anleitung während dieser Zeit und ein Nachschlagswerk.

Und auch die Nachteile dürfen nicht verschwiegen werden!

Die Menge an Informationen ist für mich zu viel

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Die Informationen sind klar verständlich

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ich bin verunsichert, ich vermisse, ich erwarte:

Und zum Abschluss:

Sind Sie der Meinung, diese Elternmappe unterstützt andere Eltern in der Zeit des Kindergarten- resp. Schuleintritts in der Zusammenarbeit bei der heilpädagogischen Fachperson?

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Geschafft! Herzlichen Dank!

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf oder eine E-Mail.

Anhang 1

Eltern und heilpädagogische Fachpersonen in der integrierten Sonderschule Graubünden

FRAGEBOGEN ZUR KOOPERATIVEN GESTALTUNG EINER ZUSAMMENARBEIT UND RÜCKMELDUNG ELTERNMAPPE

FRAGEBOGEN TEIL 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FAMILIE

Familie besteht aus: Mutter Vater
4 Kinder nahe Familienmitglieder

Dieser Fragebogen wird ausgefüllt von:

Mutter
 Vater

Unser Kind ist ein: Junge Mädchen

Unser Kind wird 7 Jahre alt.

Unser Kind wird aktuell von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet:

ja, seit _____
 nein, die Begleitung endete nach 2 Schuljahren
 ab dem kommenden Schuljahr

FRAGEBOGEN TEIL 2

BEDÜRFNISSE DER FAMILIEN IN DER ZUSAMMENARBEIT

Bitte geben Sie Ihre persönliche Einschätzung wieder.

Bewerten Sie die Aussagen auf einer Skala von 1–6. 1 = nicht zutreffend, 6 = sehr zutreffend.

Bedürfnisse der Familie in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson während der Zeit des Kindergartens- bez. Schuleintrittes.

Es ist mir wichtig, frühzeitig über Abläufe, Zuständigkeiten und wichtige Kontakte informiert zu werden. (1) (2) (3) (4) (5)

Ich wünsche mir von der heilpädagogischen Fachperson ein offenes Ohr für meine Fragen und Probleme. (1) (2) (3) (4) (5)

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson ist mir wichtig. (1) (2) (3) (4) (6)

Ich hätte gerne von der heilpädagogischen Fachperson mehr Interesse an der Situation und Möglichkeiten unserer Familie. (2) (3) (4) (5) (6)

Ich habe lieber ein Gespräch als schriftliche Mitteilungen. (1) (2) (3) (5) (6)

Ich bin froh um schriftliche Mitteilungen, Unterlagen, Informationen. (1) (2) (3) (5) (6)

Ich möchte gerne intensiv in die Förderung meines Kindes im Kindergarten oder in der Schule einbezogen werden. (1) (2) (3) (4) (6)

Ich möchte ausführlich über den Inhalt der Förderung meines Kindes informiert werden. (1) (2) (3) (4) (5)

Ich möchte eigene Beobachtungen und Ideen aktiv in die Förderung meines Kindes einbringen. (1) (2) (3) (5) (6)

Beim Start in den Kindergarten/Schule wäre ich froh gewesen, mehr zu wissen über:

/

Persönliche Bemerkung:

/

Herzlichen Dank! Es geht auf der nächsten Seite gleich mit Teil 3 weiter!